

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2019
№ 1

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ Й ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, **протокол № 1 від 30.01.2019 р.**

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **30.01.2019 р.**

УДК 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2550456>

Мета журналу:	досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.
Тематика:	згідно з галуззю "юридичні науки" за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12, 19.00.06, 21.07.01–21.07.03, 21.07.05) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право, 053 Психологія, 251 Державна безпека
Періодичність видання:	5 разів на рік
ISSN	1995-6134 (Online)
Має статус видання категорії "В"	Переліку наукових фахових видань України відповідно до п.3 Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 32.
Внесено	до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), перереєстровано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)
Відповідає	Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»
Журнал індексується у 12-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах	Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Index Copernicus International International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing (iCi) Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Google Scholar Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Scientific Indexing Services (SIS) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ
Науковим публікаціям	Присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта DOI (digital object identifier) , з 2017 року.

Фото з обкладинки за CC0 ліцензією

Редакційна колегія

Головний редактор:

Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.

Члени редколегії:

Вишновецька С.В. д-р юрид. наук, доц.

Головка О.М. д-р юрид. наук, проф.

Клочко А.М. канд. юрид. наук, доц.

Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.

Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.

Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.

Павленко С.О. канд. юрид. наук, доц.

Пивовар Ю.І. канд. юрид. наук, доц.

Порада В. prof. JUDr.Ing.Dr. h.c.mult.

(Чеська Республіка)

Резнік О.М. канд. юрид. наук, доц.

Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.

Старілов Ю.М. д-р юрид. наук, проф.

(Російська Федерація)

Теремецький В.І. д-р юрид. наук, проф.

*Розглядаються
концептуально-методологічні засади,
теорія і практика права*

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**

Коректор: **О.І. Довгань**

Комп'ютерна верстка та оформлення:

А.О. Зозуля

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
ХНУВС. Редакція наукового журналу
«Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**

Режим доступу

до публікацій журналу:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 1 dated January 30, 2019**

Signed for publication and distribution to the Internet **30.01.2019**

UDC 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2550456>

Purpose: Achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.

Subject: according to the branch of science "**Legal Sciences**" on scientific specialties (12.00.01-12.00.12, 19.00.06, 21.07.01-21.07.03, 21.07.05) according to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine on specialties 081 Law, 262 Law-enforcement activity, 293 International law, 053 Psychology, 251 State security

Frequency of publication: 5 times a year.

ISSN **1995-6134 (Online)**

Has the status of the category "C" in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance p.3 of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 01.15.2018 No 32

Added to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the VAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), **re-registered** to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6)

Corresponds with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»

The journal is abstracted and indexed in the 12 international and domestic scientometric databases, repositories, libraries, search engines, and catalogues Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Index Copernicus International International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing (iCi) Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Google Scholar Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Scientific Indexing Services (SIS) Vernadsky National Library of Ukraine Kharkiv National University of Internal Affairs

Scientific publications are assigned the international identifier of the digital object **DOI (digital object identifier)**, from 2017.

Title photo under CC0 license

Editorial

Chief Editor:
Oleksandr Muzychuk LL.D., Professor
Executive Secretary:
Ihor Zozulia LL.D., Professor
Members of the Editorial Board:
Svitlana Vyshnovetska LL.D., Ass.Professor
Oleksandr Golovko LL.D., Professor
Alyona Klochko Ph.D. in Law, Ass.Professor
Anatoly Komzyuk LL.D., Professor
Olexey Litvinov LL.D., Professor
Yevhen Michurin LL.D., Professor
Serhii Pavlenko Ph.D. in Law, Ass.Professor
Yuriy Pyvovar Ph.D. in Law, Ass.Professor
Viktor Porada prof. JUDr.Ing.Dr. h.c.mult
(Czech Republic)
Oleg Reznik Ph.D. in Law, Ass.Professor
Serhiy Slinko LL.D., Professor
Yuriy Starilov LL.D., Professor
(Russian Federation)
Vladyslav Teremetskyi LL.D., Ass.Professor

*Considered
conceptual and methodological principles,
theory and practice of law*

Technical group

Technical editor: **Ihor Zozulia**
Corrector: **Olena Dovhan**
Layout and design on Computer: **Antonina Zozulia**

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

61080, Kharkiv, ave. L. Landau, 27. Kharkiv National University of Internal Affairs. Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**
E-mail: **journals@meta.ua**
Journal website: **forumprava.pp.ua**
Access mode
to journal publications:
http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication.

The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Білан О.П.
 Правочини, зміст яких суперечить інтересам держави і суспільства в цивільному законодавстві України 6

Греченко В.А.
 Організація міліції Української Соціалістичної Радянської Республіки у 1931 р..... 14

Дзюба А.Ю.
 Антикорупційний комплаєнс як складова управління ризиками підприємства 23

Задирака Н.Ю.
 Забезпечення соціального добробуту в разі неправомірного використання публічного майна 32

Малюга Л.Ю.
 Перспективи впровадження в Україні в умовах євроінтеграції латвійського досвіду реформування соціального законодавства..... 42

Недибалюк В.Д.
 Окремі аспекти незалежності Конституційного Суду України як гарантія реалізації Основного Закону 52

Розгон О.Г.
 Механізм адміністративно-правового регулювання малої приватизації в Україні: поняття, ознаки та зміст 60

Тягло А.В.
 К пониманию бремени доказательства в англо-американском праве..... 69

CONTENT

Bilan A.P.	
Transactions the Content of Which Conflicts with the Interests of the State and Society in the Civil Legislation of Ukraine.....	6
Hrechenko V.A.	
Militia Organization of the Ukrainian Socialist Soviet Republic in 1931.....	14
Dziuba A.Yu.	
Anticorruption Compliance as a Component of Enterprise Risk Management.....	23
Zadyraka N.Yu.	
Providing Social Welfare against Illegal Use of Public Property.....	32
Maliuha L.J.	
Prospects of introduction in Ukraine in the context of European integration of the Latvian experience in reforming social legislation.....	42
Nedybaliuk V.D.	
Some Aspects of Independence of the Constitutional Court of Ukraine as a Guarantee for Realization of the Basic Law.....	52
Rozgon O.G.	
Mechanism of Administrative and Legal Regulation of Small Privatization in Ukraine: Concept, Features and Contents.....	60
Tiaglo A.V.	
To Understanding of the Burden of Proof in English and American Law.....	69

УДК 347.441(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2563553>

О.П. БІЛАН,

аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,
м. Київ, Україна; e-mail: o.bilan1974@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1507-1499>

ПРАВОЧИНИ, ЗМІСТ ЯКИХ СУПЕРЕЧИТЬ ІНТЕРЕСАМ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

A.P. BILAN,

Postgraduate Student of a Ph.D., Koretsky Institute of State and Law of National Academy
of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine; e-mail: o.bilan1974@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1507-1499>

TRANSACTIONS THE CONTENT OF WHICH CONFLICTS WITH THE INTERESTS OF THE STATE AND SOCIETY IN THE CIVIL LEGISLATION OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Досліджено та розкрито поняття правових категорій "публічний порядок", "основи правопорядку" та "інтереси держави і суспільства". Проведений порівняльний аналіз їх тлумачення та правозастосування у цивільних законодавствах Франції, Німеччини, Російської Федерації та України. Ідентифіковані правові ознаки угод, зміст яких суперечить публічному порядку, основам правопорядку та інтересам держави і суспільства за цивільним законодавством Франції, Німеччини, Російської Федерації та України. Проведений ретроспективний аналіз виникнення та розвитку категорії "інтереси держави і суспільства" у цивільному законодавстві України. Проаналізована судова практика застосування категорій "інтереси держави і суспільства" та "публічний порядок" в цивільному законодавстві України. Обґрунтована тотожність правочинів, зміст яких суперечить інтересам держави і суспільства правочинам, які порушують публічний порядок. Визначені основні ознаки правочинів, зміст яких порушує публічні інтереси та обґрунтована необхідність внесення законодавчих змін до положень статті 203, 228 ЦК України.

Ключові слова: цивільне право; інтереси держави і суспільства; правочини

The study articulated the concept of the following legal categories: "public order", "principles of public order", and "interests of the state and society". A comparative analysis of their interpretation and legal enforcement in the Civil Law of the Romano-Germanic law system was carried out. The legal signs of agreements the content of which conflicts with the public order, the principles of public order, and the interests of the state and society under the Civil Law of France, Germany, Russian Federation, and Ukraine were identified. In particular, general tendencies of the legal enforcement of the aforementioned categories of the civil law were revealed. A retrospective analysis of the emergence and development of the category "interests of the state and society" in the civil legislation of Ukraine was carried out. The judicial practice of the application of the categories "interests of the state and society" and "public order" in the civil legislation of Ukraine was analyzed. The position regarding the identity of the civil law categories "interests of the state and society" and "public order", and accordingly, the identity of transactions the content of which conflicts with the interests of the state and society and transactions that violate the public order, was justified. It was established that the main purpose of consolidation of the above categories in the provisions of the civil law is the protection of public interests, which are contained both in the rules of private law and public law. The attention was drawn to special subjects who have the right to apply to the court for protection of public interests. It was established that the "public order" category is sufficient for the protection of public interests provided that it is more widely interpreted than it is stipulated by Article 228 of the Civil Code of Ukraine. In this regard, the necessity of making legislative changes to the Civil Law of Ukraine is justified. In particular, this is an exception to the last provisions on invalidity of transactions, the content of which contradicts the interests of the state and society. The main features of transactions the content of which violates public interests were determined and the necessity of making legislative changes to the provisions of Articles 203, 228 of the Civil Code of Ukraine was justified.

Key words: civil law; interests of the state and society; contracts

Постановка проблеми

Переважна більшість сучасних цивільних кодифікацій містять положення про визнання правочинів недійсними у зв'язку з порушенням публічних інтересів. Зокрема, з метою захисту останніх використовуються такі тотожні цивільно-правові категорії, як публічний порядок, основи правопорядку, інтереси держави і суспільства. Необхідність обмеження свободи договірної діяльності переліченими вище категоріями пов'язана, перш за все, із захистом публічних інтересів у цивільно-правових відносинах.

Так, приписами ст.6 Французького Цивільного кодексу заборонено відступати від законів, які стосуються публічного порядку, шляхом укладання окремих угод. Стаття 1133 встановлює чотири суттєвих умови дійсності угод, зокрема це: (1) згода зобов'язаної сторони; (2) здатність укладати угоди; (3) наявність предмету зобов'язання; (3) наявність законної підстави у зобов'язанні. Згідно зі ст.1131 угода, яка має незаконну підставу є незаконною, а відповідно до положень ст.1133 підстава є незаконною, якщо вона суперечить публічному порядку.

Цивільне законодавство Німеччини не закріплює в своїх положеннях категорію публічний порядок. З огляду на зазначене, німецькі вчені та практики змушені виводити порушення основ правопорядку (публічного порядку) з категорії "добрих намірів" [1]. Зокрема, з положень § 138 Цивільного кодексу Німеччини, якими встановлено, що угода, яка порушує добрі наміри, є нікчемною. Цивільне законодавство Російської Федерації містить тотожну публічному порядку категорію "основи правопорядку". Так, ст.169 Цивільного кодексу РФ передбачає нікчемність угоди, яка укладена з метою, що завідомо суперечить основам правопорядку.

Цивільне законодавство України не є виключенням з вищезазначених випадків і обмежує принцип свободи договору категоріями "публічний порядок" (ч.1 ст.228 ЦК України) та "інтереси держави і суспільства" (ч.1 ст.203 ЦК України).

З наведеного вище вбачається, що притаманний цивільному праву принцип свободи договору не є абсолютним та закінчується там, де порушуються публічні інтереси. Разом із тим, таке обмеження автономії волі в контексті недійсності правочинів викликає багато запитань у теорії та практиці цивільного права. Перш за все, це питання, пов'язані з невизначеністю терміну "інтереси держави і суспільства" та з тим, що станом на сьогодні у законодавстві відсутні чіткі ідентифікуючі ознаки правочинів, зміст

яких суперечить інтересам держави і суспільства. З огляду на зазначене, основною метою статті є вироблення єдиних правових підходів до кваліфікації правочинів, зміст яких суперечить інтересам держави і суспільства. Її новизна полягає в обґрунтуванні тотожності категорій "публічного порядку" та "інтересів держави і суспільства" в контексті недійсності правочинів. Завданням статті є встановлення основних ідентифікуючих ознак правочинів, зміст яких суперечить інтересам держави і суспільства.

Щодо дослідження правочинів, зміст яких суперечить інтересам держави і суспільства, то О.В. Дзера звернув увагу на юридичну суперечність в кваліфікації "антипублічних" угод, оскільки з тексту ч.1 ст.228 ЦК України вбачається, що фактично "антипублічними" угодами є ті, що порушують публічний порядок. При цьому, там нічого не сказано, що вони одночасно є такими, що суперечать інтересам держави і суспільства. З цього можна припустити, що існують угоди, які порушують публічний порядок, але не суперечать інтересам держави і суспільства. Однак назва ст.228 ЦК України ставить під сумнів таке припущення [2, с.94].

С.С. Бичкова вказала на труднощі розмежування порушень публічного порядку і спрямованості правочину на мету, що суперечить інтересам держави і суспільства. Зокрема, проблема полягає в тому, що в будь-якому разі порушення публічного порядку здійснюється всупереч інтересам держави і суспільства [3]. Так, О.О. Кот, досліджуючи недійсність антисоціальних правочинів, звернув увагу на те, що суди часто отождолюють мету укладання антипублічної угоди та умисел сторін на її укладення. При цьому, питання наявності у сторін угоди мети, яка завідомо протирічить інтересам держави і суспільства, судами взагалі не досліджується. Замість цього в судових рішеннях переважає позиція, згідно з якою відсутність вини зумовлює відсутність мети, яка завідомо протирічить інтересам держави і суспільства [4, с.150].

Питанням антисоціальних угод також присвячували свої праці Фаршад Годоосі (Farshad Ghodoosi, 2015) та Річард Шелл (G. Richard Shell, 1993). Так, вони звертали увагу, що державна доктрина складається з трьох окремих елементів, до яких можна віднести публічні інтереси, суспільну мораль та суспільну безпеку. При цьому, публічні інтереси будуються в першу чергу навколо економічних категорій, вони напряду пов'язані з виконанням законів та судових рішень [5]. Захист публічних інтересів забороняє

укладати контракти, які: (1) порушують конституційні принципи; (2) шкодять браку або шлюбним відносинам; (4) звільняють від відповідальності або в іншій спосіб обмежують стягнення збитків; (5) зменшують фідуціарні обов'язки; (6) обмежують доступ до правосуддя; (7) обмежують торгівлю. Дослідження розвитку контрактного права вказують на те, що суди користуються широким розсудом щодо застосування публічних інтересів. Вони за допомогою останньої змінюють порядок комерційних відносин з огляду на відповідні зміни в економічних відносинах. Таким чином, порядок застосування категорії "публічні інтереси" приховує багато змін щодо тлумачення та застосування законодавчих норм [6].

Зміст категорії "інтереси держави і суспільства" та ознаки антисоціальних правочинів в законодавстві інших країн

На нашу думку, формування правової позиції щодо антисоціальних правочинів повинно відбуватись з врахуванням вже існуючого досвіду інших країн романо-германської системи права. Зокрема, перш за все необхідно визначились, які інтереси охоплюються категоріями "публічний порядок", "основи правопорядку", "інтереси держави і суспільства" тощо.

Так, у цивільному законодавстві Франції під публічним порядком (*ordre public*) розуміється державний порядок, який встановлюється та забезпечується імперативними нормами права, що направлені на захист державної незалежності, соціальної безпеки, економічних підвалин держави, суспільного спокою, а також прав і свобод особи. До таких норм відносять, наприклад, норми кримінального, адміністративного, податкового права. Зокрема, до норм права, які стосуються публічного порядку, відносять положення ст.16 ЦК Франції, якими заборонено будь-яке посягання на гідність людини, а також гарантується її недоторканність. Вказані імперативні норми визначаються судом у кожному конкретному випадку [7, с.21].

Як зазначалось вище, категорія "публічний порядок" відсутня в Німецькому цивільному законодавстві, зокрема частково її функції виконує категорія "добрих намірів". Ян Шапп (Jan Schapp, 2006) з цього приводу звернув увагу, що робились спроби (по крайній мірі для деяких галузей права) надати більшу чіткість поняттю "добри наміри" за допомогою поняття "публічний порядок (*ordre publique*)". Але ці спроби не були успішними, оскільки термін "публічний порядок" запозичений з кримінального та міжнародного приватного права. Там ці поняття знаходяться у

таких системних взаємозв'язках, які не дозволяють ефективно застосовувати їх в якості контролю змісту угод. Перш за все, в контексті § 138 мова може йти лише про *мінімум* публічного порядку. Тому розробники ЦК Німеччини відмовились від свого початкового плану передбачити нікчемність угоди при порушенні публічного порядку [8].

Цивільне законодавство Російської Федерації для захисту публічних інтересів використовує категорію "основи правопорядку". Під останньою розуміють загальні принципи права, його основні начала, які формують його суть, соціальну направленість та визначають межу здійснення прав та свобод в суспільстві. Коло угод, які порушують "основи правопорядку" формується судовою практикою, погляди якої в таких випадках залежать від політичних та соціально-економічних факторів, пануючих в суспільстві та державі. Зокрема, саме публічний характер порушених інтересів, дозволяє кваліфікувати угоди як антисоціальні. Це можуть бути, наприклад угоди купівлі-продажу бойової зброї, угоди направлені на виробництво та збут наркотичних речовин. Об'єктивна сторона таких угод характеризується особливо небезпечними порушеннями закону, зазвичай такі дії є злочинними. Суб'єктивна сторона антисоціальних угод характеризується прямим або непрямим умислом однієї або двох сторін такої угоди [9, с.370].

Конституційний Суд Російської Федерації в ухвалі від 08.07.2004 р. № 226-О звернув увагу, що ст.169 ЦК РФ виділяє особливо небезпечну для суспільства групу антисоціальних угод, що суперечать основам правопорядку та визнає такі угоди нікчемними. При цьому суд роз'яснив, що поняття "основи правопорядку", як і всякі оціночні поняття, наповнюється змістом в залежності від того, як їх тлумачать учасники цивільного обігу та правозастосовна практика, проте вони не є настільки невизначеними, що не забезпечують єдиного тлумачення та застосування відповідних положень. Стаття 169 ЦК РФ вказує, що кваліфікуючою ознакою антисоціальної угоди є її мета, тобто досягнення такого результату, який не просто не відповідає закону, а протирічить – за відомо та очевидно для учасників цивільного обігу – основам правопорядку. Антисоціальність угоди, яка дає суду право застосовувати ст.169 ЦК РФ, виявляється в ході судочинства з врахуванням всіх фактичних обставин, характеру допущених сторонами порушень і їх наслідків.

У свою чергу, Пленум Верховного Суду Російської Федерації в постанові від 23.07.2015 р.

№ 25 роз'яснив, що для застосування ст.169 ЦК РФ необхідно встановити, щоб мета угоди, а також права і обов'язки, які сторони прагнули встановити при її здійсненні, або бажана зміна або припинення існуючих прав і обов'язків, зовсім суперечили основам правопорядку, і хоча б одна зі сторін діяла умисно. Зокрема, до таких угод можна віднести ті, які направлені на виробництво і відчуження об'єктів, обмежених у цивільному обігу (відповідні види зброї, боєприпасів, наркотичних засобів, іншої продукції, якій притаманні небезпечні для життя і здоров'я громадян властивості); угоди, направлені на виготовлення, поширення літератури і іншої продукції, що пропагує війну, національну, расову або релігійну ворожнечу; угоди, направлені на виготовлення або збут підроблених документів і цінних паперів; угоди, що порушують основи стосунків між батьками і дітьми.

Захист публічних інтересів у цивільному законодавстві України

Цивільне законодавство України містить зразу дві категорії захисту публічних інтересів, це – публічний порядок (ст.228 ЦК України) та інтереси держави і суспільства (статті 203, 228 ЦК України). У зв'язку з цим постає питання щодо надання правового визначення правочинам, зміст яких суперечить публічному порядку та інтересам держави і суспільства.

Як впливає з ч.1 ст. 228 ЦК України, правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.

На нашу думку, наведене вище визначення правочинів, які порушують публічний порядок, не є вдалим. Зокрема, ми погоджуємось з позицією А.Є. Кубко, що існує велика кількість правопорушень, що безпосередньо не пов'язані з посяганням на конституційні права або заволодіння майном, знищенням чи пошкодженням матеріальних цінностей. Тим не менш, такого роду правопорушення нерідко ставлять під загрозу суспільну безпеку, національну економіку, функціонування державної влади і зачіпають, як правило, не окремих суб'єктів або організації, а невизначене коло учасників суспільних процесів. Достатньо назвати, наприклад, порушення у фінансовій, податковій сфері, в галузі валютного регулювання, економічної конкуренції та інші. Очевидно, що у ряду випадків даного роду про-

типравні дії тягнуть за собою навіть більш високу соціальну небезпеку, ніж передбачені у ст.228 ЦК України. Незважаючи на це, законодавець при конструюванні правового механізму захисту публічного порядку оминув увагою зазначені правопорушення [10].

Щодо правочинів, зміст яких суперечить інтересам держави і суспільства, то необхідно констатувати, що цивільне законодавство України не містить конкретизованого визначення останніх. Ретроспективний аналіз цивільного законодавства вказує на те, що вперше категорія "інтереси держави і суспільства" була закріплена у ст.49 ЦК УРСР. Остання передбачала невідійсність угоди, укладеної з метою, суперечною інтересам держави і суспільства. Стаття 49 ЦК УРСР не надавала визначення таким угодам і лише встановлювала наслідки їх укладання. Разом із тим, у пункті 6 Постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику визнання угод невідійсними" від 28.04.1978 року було зазначено, що дія ст.49 ЦК УРСР розповсюджується на угоди, які порушують загальні принципи існуючого суспільного ладу. До них, зокрема, відносяться угоди, спрямовані на використання всупереч закону колективної, державної або приватної власності з корисливою метою, отримання громадянами нетрудових прибутків, використання майна, яке знаходиться в їх власності або користуванні, на шкоду інтересам суспільства, на незаконне відчуження землі або незаконне її використання, розпорядження або придбання всупереч встановленим правилам предметів, вилучених з обігу або обмежених в обігові.

12.03.1999 року Вищий арбітражний суд України у роз'ясненні за № 02-5/111 зазначив, що дія ст.49 ЦК УРСР розповсюджується на угоди, які направлені на використання всупереч закону колективної, державної або приватної власності з корисливою метою, ухилення фізичних та юридичних осіб від оподаткування доходів, використання майна, яке знаходиться в їх власності або користуванні, на шкоду правам, свободам і гідності громадян, на незаконне відчуження землі або незаконне її використання, розпорядження або придбання всупереч встановленим правилам предметів, вилучених в обігу або обмежених в обігові.

З наведеного вбачається, що Вищий арбітражний суд України розширив перелік антисоціальних угод, зокрема, до останніх були додані угоди, направлені на ухилення від оподаткування доходів.

У подальшому, категорія "інтереси держави і суспільства" з'являється в положеннях Цивільного кодексу України. Так, у 2010 році були внесені зміни до ст.ст.203, 228 ЦК України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України (Законом України від 02.12.2010 р. № 2756-VI). Очевидно, що основна мета таких змін була боротьба з ухиленням від оподаткування. Зокрема, з фіктивними угодами, направленними на незаконне формування валових витрат та податкового кредиту з подальшим зменшенням сум оподаткування з податку на прибуток та незаконним відшкодуванням податку на додану вартість. На нашу думку, такі зміни не можна вважати продуманими, оскільки невідомість фіктивних правочинів встановлена положеннями ст.234 ЦК України, згідно з якими фіктивним правочином є такий, що вчинений без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися ним. За таких умов, внесення до цивільного законодавства додаткових інструментів для боротьби з фіктивними угодами та, як наслідок, з ухиленням від оподаткування, є недоцільним.

Крім того, необхідність внесення таких інструментів є сумнівною з точки зору судової практики. Так, Вищий адміністративний суд в інформаційному листі від 02.06.2011 № 742/11/13-11 зазначив, що встановлення факту невідомості, в тому числі нікчемності цивільно-правового правочину, який опосередковує відповідну господарську операцію, не є необхідною умовою для визначення контролюючим органом грошових зобов'язань платнику податків у разі, якщо буде встановлена відсутність реального вчинення цієї господарської операції або відсутність зв'язку між такою операцією та господарською діяльністю платника податків.

Також ситуація ускладнюється тим, що внесення зазначених вище змін не супроводжувалось наданням роз'яснень, а саме: в чому полягають інтереси держави і суспільства; яка різниця між категоріями "публічний порядок" та "інтереси держави і суспільства; за якими ознаками можна віднести правочин до таких, що суперечать інтересам держави і суспільства тощо.

З аналізу положень ч.1 ст.228 ЦК України вбачається, що законодавець не ототожнює категорію "інтереси держави і суспільства" з положеннями цивільного законодавства. Адже, законодавець розділяє підстави невідомості правочинів, зокрема зазначає, що зміст правочину не може суперечити: (1) вимогам ЦК та іншим актам цивільного законодавства; (2) інтересам держави і суспільства. З таких умов, ви-

никає питання, що розуміти під порушенням "інтересів держави і суспільства".

На нашу думку, це, в першу чергу, порушення публічних інтересів, які закріплені у відповідних положеннях публічного права, в т. ч. і в тих, що не належать до галузі цивільного законодавства. Зокрема, ми вважаємо, що ч.1 ст.203 ЦК України повинна застосовуватись у тих випадках, коли зміст правочину суперечить нормам публічного права, а останні в своїх приписах (санкціях) не містять положень про визнання такого правочину невідомим. Наприклад, правочини, укладені з метою придбання, отримання, зберігання чи збуту майна, одержаного злочинним шляхом (ст.198 КК України); правочини, направлені на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст.209 КК України); правочини, метою яких є незаконна приватизація державного та комунального майна (ст.233 КК України); правочини, які в прямій чи прихованій формі порушують право державної власності на надра, води чи ліси (ст.ст.47, 48, 49 КУпАП). Разом із тим, у тих випадках, коли невідомість правочину прямо встановлена відповідними законодавчими положеннями, приписи ст.203, 228 ЦК України щодо невідомості правочинів, зміст яких суперечить інтересам держави і суспільства не повинні застосовуватись.

Питання співвідношення категорій "інтереси держави і суспільства" та "публічний порядок"

Щодо співвідношення категорій "інтереси держави і суспільства" та "публічний порядок", то ми виходимо з їх тотожності. На нашу думку, очевидним є той факт, що категорія "інтереси держави і суспільства" є калькою з положень ст.49 ЦК УРСР. Станом на сьогодні, функції, які виконувала зазначена категорія в цивільному законодавстві УРСР, покладені на категорію "публічний порядок". Як правильно зазначила з цього приводу С.С. Бичкова, порушення публічного порядку є завжди дією, що суперечить інтересам держави і суспільства [3]. В цьому контексті слід згадати судову практику, зокрема позицію наведену в ухвалі Вищого адміністративного суду України від 25.11.2010 р. № К-6248/07, згідно з якою, відповідно до статті 228 Цивільного кодексу України правочин, учинений з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, водночас є таким, що порушує публічний порядок, а отже, нікчемним.

Таким чином, порушення публічного порядку одночасно є порушенням інтересів держави і суспільства. Відповідно, правочин, який порушує

публічний порядок, є одночасно таким, що порушує інтереси держави і суспільства.

Ідентифікуючі ознаки правочинів, зміст яких суперечить публічним інтересам

06.11.2009 року Пленум Верховного Суду України у постанові за № 9 "Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними" зазначив, що до правочинів, які є нікчемними як такі, що порушують публічний порядок, визначений статтею 228 ЦК України, відносяться:

- 1) правочини, спрямовані на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина;
- 2) правочини, спрямовані на знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.

Такими є правочини, що посягають на суспільні, економічні та соціальні основи держави, зокрема: правочини, спрямовані на використання всупереч закону комунальної, державної або приватної власності; правочини, спрямовані на незаконне відчуження або незаконне володіння, користування, розпорядження об'єктами права власності українського народу – землею як основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, її надрами, іншими природними ресурсами (ст.14 Конституції України); правочини щодо відчуження викраденого майна; правочини, що порушують правовий режим вилучених з обігу або обмежених в обігу об'єктів цивільного права тощо. Усі інші правочини, спрямовані на порушення інших об'єктів права, що передбачені іншими нормами публічного права, не є такими, що порушують публічний порядок. При кваліфікації правочину за ст.228 ЦК України має враховуватись вина, яка виражається в намірі порушити публічний порядок сторонами правочину або однією зі сторін. Доказом вини може бути вирок суду, постановлений у кримінальній справі, щодо знищення, пошкодження майна чи незаконного заволодіння ним тощо.

На нашу думку, вищезазначена позиція Верховного Суду України щодо антипублічних правочинів не враховує наступні моменти:

По-перше, наведену вище позицію треба сприймати з урахуванням того, що правочин, учинений з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, водночас є і таким, що порушує публічний порядок. Зокрема, правильність такого підходу підтверджується зазначеною вище судовою практикою (Ухвала ВАСУ від 25.11.2010 р. № К-6248/07). Крім того,

порівняльний аналіз переліку антипублічних правочинів за ст.228 ЦК України, який наведений у Постанові Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 р. № 9 та переліку анти-соціальних угод за ст.49 УРСР, який наведений у роз'ясненні Вищого арбітражного суду України від 12.03.1999 р. № 02-5/111, свідчить про їх майже повну ідентичність. Вказане також свідчить про тотожність правочинів, зміст яких суперечить інтересам держави і суспільства, правочинам, які порушують публічний порядок.

По-друге, ми не можемо погодитись із позицією суду, що інші (крім перелічених у постанові) правочини, які спрямовані на порушення інших об'єктів права, що передбачені іншими нормами публічного права, не є такими, що порушують публічний порядок. Адже, як зазначалось вище, публічний порядок не може обмежуватись лише порушенням конституційних прав і свобод та знищенням або пошкодженням майна фізичних/юридичних осіб, оскільки існує багато інших правопорушень, що безпосередньо не пов'язані з посяганням на конституційні права та майно, але становлять загрозу суспільній безпеці, національній економіці і функціонуванню держави, а отже, порушують публічний порядок. При іншому підході залишається незрозумілим, що робити з правочинами, які порушують норми публічного права, за умови, якщо останніми встановлено їх недійсність. Адже вони фактично випадають з правового поля, оскільки ч.1 ст.203 ЦК України встановлює недійсність правочинів, які порушують положення ЦК та акти цивільного законодавства, а ст.228 ЦК України обмежується лише тими правочинами, які порушують конституційні права та спрямовані на незаконне заволодіння, знищення чи пошкодження майна. Ми вважаємо, що правочини, які суперечать не охопленим ч.1 ст.228 ЦК України публічним інтересам, не мають право на існування, відповідно, зазначений у ч.1 ст.228 ЦК України перелік правочинів необхідно розширено тлумачити. Зокрема, як на нас, під порушення публічного порядку повинні підпадати всі правочини, зміст яких суперечить публічним інтересам (інтересам держави і суспільства).

По-третє, в постанові Пленуму не знайшло свого відображення та, на нашу думку, потребує додаткового вивчення питання щодо суб'єктів звернення з позовом про визнання правочину недійсним у зв'язку з порушенням публічного порядку (інтересів держави і суспільства). Адже, з наведеного в постанові переліку об'єктів права, на порушення яких спрямовані антипублічні

правочини, можна зробити висновки про спеціального суб'єкта звернення до суду за їх захистом. Зокрема, такими суб'єктами звернення можуть бути органи державної влади, місцевого самоврядування та інші суб'єкти владних повноважень до компетенції яких віднесений захист публічних інтересів (інтересів держави і суспільства), а у разі відсутності такого органу – прокурор.

Висновки

Таким чином, в роботі встановлено наступне:

1. Основна мета закріплення в цивільному законодавстві категорій "інтереси держави і суспільства" та "публічний порядок", це захист публічних інтересів. При цьому останні можуть бути закріплені як в положеннях цивільного законодавства, так і в інших галузях права (передусім публічного).

2. Для захисту публічних інтересів достатньо категорії "публічний порядок". У свою чергу, приписи статті 203, 228 ЦК України щодо інтересів держави і суспільства є певним анахронізмом радянського минулого, доцільність їх закріплення у цивільному законодавстві є достатньо сумнівною. Більш того, категорії "інтереси держави і суспільства" та "публічний порядок" є тотожними, на що прямо вказує судова практика застосування ст.49 УРСР та ст.228 ЦК України. Відповідно, статті 203 та 228 ЦК України потребують редакційних змін, зокрема, вилучення положень

щодо визнання правочинів недійсними у зв'язку з порушенням інтересів держави і суспільства.

3. Порушення публічного порядку не обмежується випадками, які зазначені у ч.1 ст.228 ЦК України. Остання також потребує редакційних змін, зокрема, ми вважаємо, що під порушення публічного порядку повинні підпадати всі випадки, коли зміст правочину суперечить публічним інтересам (нормам публічного права). При цьому ми виходимо з того, що обмеження порушення публічного порядку лише серйозними та небезпечними порушеннями чинного законодавства не можна назвати вдалим, оскільки держава зацікавлена в захисті абсолютно всіх публічних інтересів, власне для того вона їх і закріплює у нормах права.

З урахуванням наведеного, направленість на порушення публічних інтересів (норм публічного права) і є основною ознакою ідентифікації правочинів, зміст яких суперечить публічному порядку (інтересам держави і суспільства).

Конфлікт інтересів

Автор заявляє, що не існує ніякого конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Це дослідження не отримало грантів з будь-якого фінансового агентства в державному, комерційному чи некомерційному секторі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Егоров, А. В. Сделки, противные основам правопорядка и нравственности: в России и за рубежом. Liber amicorum в честь 50-летия А.Н. Жильцова. Трансграничный торговый оборот и право = Liber amicorum in honour of 50th anniversary of Alexey Zhiltsov. Transnational trade and law: сб. статей и эссе: международный коммерческий арбитраж, международное частное право, сравнительное, гражданское право и процесс, право международной торговли, экономический анализ права / сост. и науч. редакторы: А. И. Муранов, В. В. Плеханов. М.: Инфотропик Медиа, 2013. С. 41–66.
- Дзера А. В. Некоторые вопросы гражданско-правовой конфискации по законодательству Украины. Альманах цивилистики: сборник статей / под ред. Р. А. Майданика. К.: Алерта ; ЦУЛ, 2011. Вып. 4. С. 86–98.
- Бичкова С. С. Правові наслідки вчинення правочину з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства. *Приватне право і підприємництво*. 2016. Вип. 15. С. 29–34.
- Кот А. А. Недействительность антисоциальных сделок. Альманах цивилистики: сборник статей / под ред. Р. А. Майданика. К.: Алерта, 2012. Вып. 4. С. 145–152.
- Farshad Ghodoosi, The Concept of Public Policy in Law: Revisiting the Role of the Public Policy Doctrine in the Enforcement of Private Legal Arrangements, 94 Neb. L. Rev. 685 (2015). Available at: <https://digitalcommons.unl.edu/nlr/vol94/iss3/5>.
- G. Richard Shell, Contracts in the Modern Supreme Court, 81 Calif. L. Rev. 431 (1993). Available at: <https://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview>.
- Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / отв. ред. А. Довгерт. К.: Истина, 2006. 1008 с.
- Шапп Ян. Система германского гражданского права: учебник. М.: Междунар. отношения, 2006. 360 с.
- Суханов Е. А. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. М.: Статут, 2011. 958 с.
- Кубко А. Є. Захист публічного порядку в цивільному законодавстві України: проблемні аспекти сучасного регулювання. *Юридична Україна*. 2010. № 4. С. 64–69.

REFERENCES

1. Yegorov, A. V. (2013). *Sdelki, protivnyye osnovam pravoporyadka i npravstvennosti: v Rossii i za rubezhom* [Transactions contrary to the foundations of the rule of law and morality: in Russia and abroad]. In: Muranov, A. I., & Plekhanov V. V. (Eds.). *Liber amicorum v chest' 50-letiya A.N. Zhil'tsova. Transgranichnyy torgovyy oborot i pravo = Liber amicorum in honour of 50th anniversary of Alexey Zhiltsov. Transnational trade and law: sb. statey i esse: mezhdunarodnyy kommercheskiy arbitrazh, mezhdunarodnoye chastnoye pravo, sravnitel'noye, grazhdanskoye pravo i protsess, pravo mezhdunarodnoy torgovli, ekonomicheskyy analiz prava*. Moskva: Infotropik Media (s. 41–66) (in Russ.).
2. Dzera, A. V. (2011). Nekotoryye voprosy grazhdansko-pravovoy konfiskatsii po zakonodatel'stvu Ukrainy [Some issues of civil confiscation under the laws of Ukraine]. *Al'manakh tsivilistiki*, (4). 86–98 (in Russ.).
3. Bychkova, S. S. (2016). Pravovi naslidky vchynennya pravochynu z metoyu, shcho superechyt' interesam derzhavy i suspil'stva [Legal consequences of commission of the transaction in a manner contrary to the interests of the state and society]. *Pryvatne pravo i pidpryyemnytstvo*, (15). 29–34 (in Ukr.).
4. Kot, A. A. (2012). Nedeystvitel'nost' antisotsial'nykh sdelok [Invalidity of antisocial transactions]. *Al'manakh tsivilistiki*, (4). 145–152 (in Russ.).
5. Farshad Ghodoosi, The Concept of Public Policy in Law: Revisiting the Role of the Public Policy Doctrine in the Enforcement of Private Legal Arrangements, 94 Neb. L. Rev. 685 (2015) Available at: <https://digitalcommons.unl.edu/nlr/vol94/iss3/5>.
6. G. Richard Shell, Contracts in the Modern Supreme Court, 81 Calif. L. Rev. 431 (1993). Available at: <https://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview>
7. Dovgert, A. (Ed.). (2006). *Grazhdanskiy kodeks Frantsii (Kodeks Napoleona)* [Civil Code of France (Napoleon Code)]. Kyiv: Istina (in Russ.).
8. Shapp Yan. (2006). *Sistema germanskogo grazhdanskogo prava: uchebnyy* [The system of German civil law: the textbook]. Moskva: Mezhdunar. otnosheniya (in Russ.).
9. Sukhanov, Ye. A. (2011). *Rossiyskoye grazhdanskoye pravo: uchebnyy: v 2 t. T. 1: Obshchaya chast'. Veshchnoye pravo. Nasledstvennoye pravo. Intellektual'nyye prava. Lichnyye neimushchestvennyye prava* [Russian civil law: a textbook: in 2 t. T. I: The general part. Property law. Inheritance law. Intellectual rights. Personal non-property rights]. Moskva: Statut (in Russ.).
10. Kubko, A. YE. (2010). Zakhyst publichnogo poriyadku v tsyvil'nomu zakonodavstvi Ukrayiny: problemni aspekty suchasnoho rehulyuvannya [Protection of Public Order in the Civil Law of Ukraine: Problematic Aspects of Modern Regulation]. *Yurydychna Ukrayina*, (4). 64–69 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 54 pp. 6–13.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.2563553

http://forumprava.pp.ua/files/006-013-2019-1-FP-Bilan_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_1_3.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 30.12.2018

Accepted: 25.01.2019

Published: 30.01.2019

Cite as:
Білан, О. П. (2019). Правочини, зміст яких суперечить інтересам держави і суспільства в цивільному законодавстві України. Форум Права, 54(1). 6–13. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2563553>.

 Bilan, A. P. (2019). Pravochyny, zmist yakykh superechyt' interesam derzhavy i suspil'stva v tsyvil'nomu zakonodavstvi Ukrayiny [Transactions the Content of Which Conflicts with the Interests of the State and Society in the Civil Legislation of Ukraine]. *Forum Prava*, 54(1). 6–13. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2563553>.

УДК 343.9:[343.37+343.55](477)"1931"
DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2563544>

В.А. ГРЕЧЕНКО,

завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор історичних наук, професор, м. Харків,
Україна; e-mail: grechenko18@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6046-0178>

ОРГАНІЗАЦІЯ МІЛІЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ У 1931 Р.

V.A. HRECHENKO,

Head, Chair of Social and Humanitarian Sciences, Kharkiv National
University of Internal Affairs, Doctor of Historical Sciences, (Full) Professor,
Kharkiv, Ukraine e-mail: grechenko18@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6046-0178>

MILITIA ORGANIZATION OF THE UKRAINIAN SOCIALIST SOVIET REPUBLIC IN 1931

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Розглядаються основні аспекти організації роботи міліції в Українській СРР у 1931 р. зразу після ліквідації наркомату внутрішніх справ. Головна увага приділяється нормативно-правовим документам, які регулювали діяльність вказаного правоохоронного органу у цей період, зокрема Положенню про робітничо-селянську міліцію, Тимчасовому статуту внутрішньої служби робітничо-селянської міліції СРСР. В ОДПУ СРСР була створена Головна інспекція по міліції і карному розшуку, в республіканських, крайових та обласних органах ДПУ – особливі інспекції по міліції й карного розшуку, На ДПУ покладалось керівництво діяльністю Головного управління міліції і карного розшуку України, а на місцеві органи ДПУ – керівництво діяльністю місцевих органів міліції і карного розшуку. Організаційно міліція була поділена на загальну й відомчу. Проаналізовано обов'язки загальної та відомчої міліції, виявлено переваги та недоліки реорганізації 1931 р.

Ключові слова: Україна; 1931 рік; Народний комісаріат внутрішніх справ; загальна та відомча міліція; організаційна структура

The article deals with the main aspects of organizing the work of the militia in the Ukrainian SSR in 1931 immediately after the liquidation of the People's Commissariat of Internal Affairs. The main attention is paid to normative legal documents regulating the activity of the said law enforcement body during this period, in particular, the Regulations on the Workers' and Peasants' Militia, the Provisional Statute of the Internal Service of the Workers' and Peasants' Militia of the USSR. The ODPU of the USSR established the Main Inspection for Militia and Criminal Investigation, in the republican, regional and regional bodies of the DPU – special militia and criminal investigation. Organizationally the militia was divided into general and departmental. The responsibilities of the general police were to monitor the order in public places, prevent and stop the offenses in the indicated places and supervise the observance of the rules of the traffic. The general police also relied on prevention, cessation, disclosure, and investigation of crimes; the search for persons who are hiding from the investigation, the court, and execution of the sentence; search for stolen property; execution of court sentences on exile and expulsion, search for missing persons. The departmental militia, together with the special protection of certain enterprises, structures, and property of the state and public bodies, performed on the territory of enterprises and other protected objects the responsibilities of the general militia. An unequivocal assessment of the fact of establishing a unified centralized all-union system of militia authorities cannot be given. Such reorganization reduced the level of democracy in its structure, led to extreme centralism and turned the militia into an appendage of organs of the ODPU. The subordination of the police to the ODPU and the transfer of its provision to the state budget contributed to overcoming those negative phenomena that were related to the decentralization of leadership militia and its dependence on the local budget. The material base of militia was strengthened, which allowed raising the qualitative level of personnel. This created the preconditions for raising the level of personnel and logistics of personnel. The association with the state security bodies was also due to the fact that more elements of the parity were introduced into the work with personnel. This was reflected in the introduction of special ranks, annual certifications, the distribution of requirements of the army statutes, the prosecution of crimes in the military tribunal.

Key words: *Ukraine; 1931; People's Commissariat of Internal Affairs; general and departmental militia; organizational structure*

Постановка проблеми

Протягом своєї історії міліція України часто піддавалася реорганізаціям та трансформаціям. Така реорганізація була здійснена й у 1931 р. – об'єднання міліції та органів державної безпеки у складі Об'єднаного Державного Політичного Управління (ОДПУ). Ця спроба була не останньою, але вона мала свої особливості. Її досвід враховувався в подальшій діяльності міліції, він має певне значення і сьогодні.

Дана тема є недостатньо дослідженою історико-правовою наукою в Україні та світі. Наразі в Україні та за кордоном опубліковано тисячі робіт, присвячених НКВС, але в абсолютній більшості вони стосуються держбезпекового сектору цього наркомату, особливо подій, пов'язаних із репресіями. Серед них слід виділити наступні публікації: О. Сувеніров (Suvenirov O.F., 1992) "The People's Commissariat of Defense and the NKVD During the Prewar Years" ("Народний комісаріат оборони і НКВД у передвоєнні роки" [1], Д. Шіпера (Shearer D., 2003) "Social Disorder, Mass Repression and the NKVD during the 1930s." ("Соціальні розлади, масові репресії та НКВД протягом 1930-х років" [2], Л. Шеллі (Shelley Louise, 2005) "Policing Soviet Society: The Evolution of State Control" ("Поліцейське радянське суспільство: еволюція державного контролю" [3], Р. Маквіка (Roger D. Markwick, 2015) "Censorship and Fear: Historical Research in the Soviet Union" ("Цензура і страх: історичні дослідження в Радянському Союзі" [4] та ін. Робіт з історії міліції на два порядки менше, а таких, де розглядається реорганізація 1931 р., в наявності дуже мало. Можна також згадати колективну монографію "Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: 100 років історії (1917–2017 рр.)" [5] за участю автора цих рядків. У ній основна увага зосереджена на підготовці кадрів для міліції у Харкові і автори не ставили собі за мету детально аналізувати реорганізацію 1931 року. Згадується про неї в науково-популярному нарисі "Міліція України: історичний нарис, портрети, події", написаному під керівництвом тодішніх (2002 р.) очільників української міліції [6], але сам характер цієї публікації та широта охопленого історичного періоду не дали авторам змогу розглянути цю проблему детально. Загальна характеристика діяльності міліції вказаного періоду з урахуванням реорганізації міститься у нашій статті "Злочинність в УСРР та протидія їй

у першій половині 1930-х років" [7]. Загалом, у названих публікаціях мова йде лише про деякі аспекти реорганізації міліції у 1931 р. Тому доцільним є аналіз основних напрямів організації міліції та її результатів у вказаний період. Новизна статті міститься в комплексному визначенні характеру змін в організації міліції у 1931 р., зокрема, аналізу позитивних та негативних наслідків ліквідації республіканського НКВС та об'єднання міліції і ОДПУ, значення прийняття Положення про робітничо-селянську міліцію. Мета роботи полягає в тому, щоб на підставі системного аналізу нормативно-правових актів висвітлити організаційно-правові засади діяльності міліції УСРР у 1931 р. Мета конкретизується в таких завданнях: з'ясувати сутність та завдання реорганізації міліції у досліджуваній період; проаналізувати організаційну структуру міліції після реорганізації; розкрити основні напрями політичної роботи в міліції на початку 1930-х рр.; дати всебічну оцінку наслідків реорганізації; виявити, в чому полягав процес передачі деяких функцій міліції іншим органам влади.

Сутність та завдання реорганізації міліції

З моменту свого створення відразу після революції 1917 р. радянська міліція мала широкий спектр соціальних, політичних та економічних функцій, необхідних для управління і контролю над високоцентралізованою соціалістичною державою [8, с.3]. На початку 1930-х рр. НКВС була потужною організацією. Окрім контролю над органами безпеки і регулярною міліцією, вона відповідала за прикордонні та внутрішні війська, пожежні бригади, конвойні війська [9]. Після ліквідації НКВС союзних та автономних республік і перепідпорядкування міліції ОДПУ СРСР із подальшим об'єднанням їх у межах НКВС СРСР організація міліції суттєво змінилася. Правовою підставою такого об'єднання стала таємна постанова ВУЦВК і РНК республіки «Про порядок підпорядкування органів міліції, карного розшуку органам Державного політичного управління УСРР» від 29.12.1930 р. [10, с.28], якою міліція була виведена з-під контролю місцевої влади й підпорядкована безпосередньо ДПУ. Як пишуть К.М. Рейнольд та О. Семухіна, НКВД "був розформований, його функції були розкидані серед інших установ" [11, с.58]. В ОДПУ СРСР була створена Головна інспекція по міліції і карному розшуку, в республіканських, крайових та обласних органах ДПУ – особливі

інспекції по міліції й карного розшуку, На ДПУ покладалося керівництво діяльністю Головного управління міліції і карного розшуку України, а на місцеві органи ДПУ – керівництво діяльністю місцевих органів міліції і карного розшуку. У наказі ОДПУ "Про комплектування органів міліції та карного розшуку співробітниками ОДПУ" від 03.02.1931 р. підкреслювалося: "За допомогою введення в керівництво міліції і кримінального розшуку працівників ОДПУ, низкою енергійних заходів чекістськими темпами – ми зуміємо виконати покладене на нас урядом завдання по приведенню міліції і КР у боєздатний стан" [12, с.102].

Очоловши міліцію, чекісти відразу ж почали наводити лад в її лавах як вони це розуміли. На початку березня 1931 р. особливим наказом ОДПУ всім чекістам у центрі й на місцях пропонувалося вжити активних заходів щодо чистки особового складу міліції та карного розшуку. Міліціонерам відтепер заборонялося входити у близький контакт із кримінальними злочинцями й укладати з ними будь-які негласні угоди – такі заходи були прерогативою ОДПУ, зокрема відділу Карного розшуку Головної інспекції ОДПУ.

18.02.1931 р. наказом ДПУ УСРР було оголошено наказ ОДПУ "Про укомплектування органів міліції і карного розшуку співробітниками ОДПУ". ОДПУ СРСР і його місцеві органи отримували право призначати, переміщати та звільняти керівних працівників органів міліції й карного розшуку, право їх інспектувати та контролювати, право використовувати в інтересах ОДПУ гласний склад і негласну агентурну мережу міліції та карного розшуку, їх можливості в галузі дактилоскопії, фотографії. Фактично передача міліції у відання ОДПУ істотно розширила можливості політичного розшуку, оскільки мережа підрозділів міліції покривала всю країну.

Із метою уніфікації організації та діяльності міліції союзних республік 25.05.1931 р. РНК СРСР ухвалив перше загальносоюзне Положення про робітничо-селянську міліцію (діяло до 1962 р.). У зв'язку з цим республіканські положення про міліцію скасовувалися. Нове Положення регламентувало організаційну будову міліції, її обов'язки та права, порядок проходження служби, матеріальне та речове забезпечення й пільги для працівників міліції та їх родин. У документі визначалося, що робітничо-селянська міліція є адміністративно-виконавчим органом Радянської влади. Її основними завданнями є охорона революційного порядку та громадської безпеки, тобто стеження за втіленням у життя законів і розпоряджень централь-

них та місцевих органів влади, боротьба зі злочинністю, розслідування справ про злочини, охорона державного та громадського майна, а також забезпечення особистої безпеки громадян та схоронності їхнього майна.

Структура міліції після реорганізації 1931 року

Організаційно міліція була поділена на загальну й відомчу. До обов'язків загальної міліції належало спостереження за порядком у громадських місцях, попередження та припинення правопорушень у зазначених місцях і нагляд за додержанням правил дорожнього руху. У напрямі боротьби зі злочинністю на загальну міліцію покладалися запобігання, припинення, розкриття та розслідування злочинів; розшук осіб, які переховуються від слідства, суду та виконання вироку; розшук викраденого майна; виконання вироків суду про заслання й вислання, розшук осіб, які зникли безвісти.

Відомча міліція разом зі спеціальною охороною окремих підприємств, споруд і майна державних і громадських органів виконувала на території підприємств та інших об'єктів, що охоронялися, обов'язки загальної міліції. Центральними органами міліції були головні управління міліції союзних республік, що знаходилися при Радах Народних Комісарів цих республік. Місцевими органами міліції були управління міліції крайові (обласні), автономних республік, районні та міські. Начальники місцевих органів міліції безпосередньо підпорядковувалися начальникам вищих органів міліції та несли перед ними повну відповідальність за стан і роботу відповідного органу міліції.

У той же час у своїй роботі вони керувалися вказівками Рад Народних Комісарів Української РСР, місцевих виконавчих комітетів і міських Рад, при яких знаходилися відповідні органи міліції. Начальники головних управлінь міліції союзних республік призначалися Радами Народних Комісарів союзних республік. Начальники управлінь міліції країв (областей) і автономних республік призначалися начальником головного управління міліції союзної республіки. Начальники районних і міських управлінь міліції призначалися: в союзних республіках – начальниками головних управлінь міліції союзних республік. Ради Народних Комісарів Української РСР, місцеві виконавчі комітети і міські ради мали право відводу кандидатур. Робочий час встановлювався для осіб начальницького складу ненормований, для осіб рядового складу, зайнятих фізичною працею, – 8 годин на день і для осіб рядового складу, зайнятих конторським

працею, – 6 з половиною годин; тривалість щорічної відпустки встановлювалася в залежності від роду службових обов'язків, але не могла бути менше 12 робочих днів. Для працівників оперативно-стройового та адміністративно-господарського складу міліції встановлювалися періодичні надбавки до заробітної плати за вислугу років в наступному розмірі: за 3 роки безперервної служби в міліції – 10 %, за 6 років – 20 %, за 9 років – 30 % і за 12 років – 50 % основного окладу за посадою [13, с.429–437].

У серпні 1931 р. був затверджений Тимчасовий статут внутрішньої служби робітничо-селянської міліції СРСР. Він регулював порядок вступу на службу та її проходження, визначав умови праці в міліції й заходи по збереженню здоров'я її працівників. Статут також визначав порядок відповідальності за злочини по службі, здійснені працівниками міліції, відносячи їх до військових злочинів, підсудних військовим трибуналам. Прийняття цього Статуту мало в цілому позитивне значення, оскільки достатньо чітко впорядковувало діяльність міліції.

Посилення політичної роботи в міліції

Із передачею міліції в систему ОДПУ 01.11.1931 р. секретар ЦК ВКП(б) П.П. Постишев затвердив Інструкцію про роботу політорганів міліції, яка визначала організаційну будову й основні завдання політорганів міліції. Загальне керівництво партійною роботою в органах міліції здійснював ЦК ВКП(б) через політвідділ Головної інспекції ОДПУ по міліції. Безпосереднє керівництво парторганізаціями міліції здійснювалося відповідними обласними (крайовими) комітетами ВКП(б), ЦК нацкомпартій, міськкоммами і райкоммами партії через політвідділи, політчастини та політінспекції міліції, які були робочим апаратом цих партійних комітетів.

Головними завданнями політорганів було керівництво всією політичною, культурно-освітньою та партійно-виховною роботою, зміцнення партійних і комсомольських організацій, поліпшення їх роботи й підвищення політико-морального стану робітничо-селянської міліції. Природно, документ, що визначав завдання політапарату міліції, не міг не відбивати духу часу. Оскільки у момент видання інструкції був узятий курс на ліквідацію експлуататорських класів у місті та селі, одним із найважливіших завдань політорганів була робота «по подальшій комунізації і зробітниченню особового складу, а також по очищенню органів міліції від класово-чужого і злочинного елементу» [14, с.253].

У доповіді замісника начальника Головміліції С.С. Любомирського про стан та чергові завдання робітничо-селянської міліції на 2 пленумі ВУКу, вміщеній у часописі "Вартовий Жовтня" 09.10.1931 р., вказувалося, що основні принципи реорганізації міліції полягають у централізації керівництва міліції, нових правових та матеріально-побутових умовах [15].

Оцінка реорганізації міліції 1931 р.

Але однозначну оцінку факту встановлення єдиної централізованої загальносоюзної системи органів міліції дати не можна. У ній є, принаймні, дві сторони. З одного боку, така реорганізація, безсумнівно, знижувала рівень демократизму в її будові, послабляла організаційні зв'язки з республіканськими та місцевими органами державної влади, призводила до крайнього централізму й перетворювала міліцію на придаток органів ОДПУ. З іншого боку, підпорядкування міліції ОДПУ та переведення її забезпечення на державний бюджет сприяли подоланню тих негативних явищ, які були пов'язані з властивою для попереднього періоду децентралізацією керівництва міліцією й залежністю її від місцевого бюджету. Відтепер зміцнювалася матеріальна база міліції, що дозволяло підняти якісний рівень кадрів. Це створило передумови для підвищення рівня грошового та матеріально-технічного забезпечення особового складу. Загальна кількість співробітників міліції зросла і в 1941 р. досягла 227650 осіб. Організаційний зв'язок з ОДПУ дозволив перевести частину його працівників у міліцію.

Об'єднання з органами державної безпеки мало наслідком ще й те, що у роботу з кадрами було внесено більше елементів воєнізації, ніж раніше. Це відбилося на введенні спеціальних звань, щорічних атестацій, розповсюдженні вимог статутів РСЧА, притягненні за злочини до суду воєнного трибуналу. Крім того, на співробітників міліції в законодавчому порядку розповсюджувалися пільги та переваги, передбачені для комскладу та рядових РСЧА. Серед негативних наслідків об'єднання можна назвати розповсюдження на працівників РСМ можливості їх покарання за службову провину в позасудовому порядку (трійки, Особлива нарада при наркомі внутрішніх справ СРСР) [5, с.255–256]. Злиття з органами держбезпеки відсувало проблеми протидії злочинності на другий план. Почався процес політизації злочинів. Така реорганізація йшла в руслі загального зміцнення радянського тоталітарного режиму, що стало рельєфно помітно з початком 1930-х рр.

Передача деяких функцій міліції іншим органам влади

У наказі Головного управління робітничо-селянські міліції та карного розшуку УСРР про ліквідацію НКВС УСРР і сформування Головного управління міліції та карного розшуку УСРР при РНК УСРР від 07.01.1931 р. вказувалося, що низка функцій, які раніше виконувалися міліцією передаються до інших органів влади. Зокрема, секторів радянського будівництва ВУЦВКУ передавалися такі функції: а) реєстрація актів громадянського стану; б) керівництво прийманням до громадянства УСРР, видача закордонних паспортів громадянам СРСР та віз чужоземцям, а також регулювання правового стану чужоземців; в) справи релігійних культур; г) справи громад та спілок, що не переслідують мети здобування зиску; д) справи обліку виборців та позбавленців.

Народному комісаріатові праці УСРР – функції у справах трудового гужового відбутку, притягнення до трудового відбутку тилополченців та осіб, звільнених від військової повинності через релігійне переконання. Народному Комісаріатові Юстиції УСРР – бюро примусової праці [16, с.3–5].

Але все ж при цій реорганізації виникли деякі питання та непорозуміння з боку місцевих органів і тому Головне управління Р.С. міліції та кримінального розшуку при РНК змушено було 10.04.1931 р. надіслати спеціальну вказівку місцевим органам міліції щодо того, які адміністративні функції залишаються у безпосередньому віданні місцевих органів міліції. Це, зокрема, нагляд за додержанням підприємствами та установами обов'язкових постанов; застосування заходів адмінвпливу за всі правопорушення (накладання штрафів, примус праці, арешту) в межах, передбачених адмінкодексом для міліції та відповідними обов'язковими постановами; виконання постанов відповідних органів влади про реквізицію та конфіскацію майна за випадків, зазначених у законі; переведення передбачених законом заходів до охорони революційного ладу, боротьба з виробництвом, збутом та споживанням самогону, боротьба з конокрадством та іншими злочинами; виконання постанов про виселення адміністративним порядком громадян із житлових приміщень та безпосереднє переведення виселень із житлових приміщень за випадків самовільного захоплення таких окремими громадянами; нагляд за недодержанням існуючих правил проживання чужоземців та території їх діяльності, як з боку чужоземців, так

і установ та житлкоопів; видача посвідок про особу; безпосереднє стягнення неподаткових сум в містах та містах сільсько-міського р-ну; організація інституту двірників, нічних сторожів, їх облік та інструктаж; видача дозволів на придбання зброї та вибухових приладь; на торгівлю спиртними напоями, друкарськими машинками, шрифтом, множильними апаратами та друкованими матеріалами; на відкриття різб'яних та інших майстерень, які виготовляють печатки, штампи та інше для поліграфічних підприємств; на придбання множильних апаратів для громадських, кооперативних та приватних організацій; на вириття та провозку трупів; на відкриття фотографій [17, арк.130]. Це рішення допомогло упорядкувати стосунки між міліцією та іншими органами влади. Слід відзначити, що такий крок сприяв покращенню роботи міліції, позбавив її деяких другорядних функцій, які відволікали працівників міліції від їх основного завдання – протидії злочинності.

08.03.1931 р. було видано наказ ОДПУ СРСР про тимчасове положення щодо Головної інспекції ОДПУ по міліції і карному розшуку. На Головну інспекцію, особливі інспекції та місцеві органи ОДПУ по належності покладалося: оперативне керівництво діяльністю міліції та карного розшуку; інспектування всієї діяльності міліції та карного розшуку; призначення та звільнення керівного складу міліції та карного розшуку. Зокрема, на відділ міліції покладалися такі функції: а) організація апарату і функцій міліції та карного розшуку; б) комплектування та підготовка кадрів; в) озброєння і постачання. Відділ карного розшуку мав розробляти і створювати мережі кримінально-розшукових органів; виробляти інструкції, правила та інші директиви, що стосуються постановки і поліпшення всіх видів кримінально-розшукової роботи [18, с.108–109, 111]. Цей наказ уточнював та конкретизував функції Головної інспекції, особливих інспекцій та місцевих органів ОДПУ.

02.03.1931 р. ЦВК СРСР і РНК СРСР видали постанову про правове і матеріальне становище працівників робітничо-селянської міліції і карного розшуку. У ньому, зокрема, вказувалося, що «особи стройового та адміністративного складу робітничо-селянської міліції, а також активного і адміністративного складу карного розшуку під час вступу на службу дають письмове зобов'язання прослужити не менше двох років. Ті, що залишаються на подальшу службу знову дають таке ж зобов'язання. Особи, які навчаються в навчальних закладах міліції та карного

розшуку, зобов'язані після закінчення навчання відслужити в органах міліції і карного розшуку два місяці за кожен місяць навчання в цих навчальних закладах, але не менше двох років» [19, с.146–147]. Ці положення мали на меті стабілізувати склад міліції та зменшити плінність кадрів. Таке ж завдання було поставлене і перед міліцейськими навчальними закладами. Інформація, вміщена у відомчій газеті "Вартовий Жовтня" повідомляла про підсумки підготовки фахівців для органів внутрішніх справ у 3-ій київській міжрайонній школі молодшого складу міліції. Тут відбувся перший випуск 129 кваліфікованих міліційних працівників на різні посади: 17 дозорних, 7 старшин міліціонерів з послідовним просуванням через деякий час практичної роботи на посади дозорних, 11 агентів розшуку, 11 старших міліціонерів і решта молодших міліціонерів з просуванням через шість місяців практичної роботи на старших [20].

Підводячи підсумки 13-річної діяльності міліції, відомчий часопис "Радянський вартовий" у числі від 5 лютого писав: "Поруч з досягненням, що є, мається й низка недоліків у стані та роботі міліції: недостатньо ще зміцнена дисципліна, є ще деяка засміченість її лав класово-ворожим елементом, не в повній мірі піднесено рівень спеціальності та політичної підготовки, ще не всіма органами та частинами міліції набуті бойові темпи в роботі, а головне - не піднято на належну височінь відповідальність кожного робітника міліції за доручену йому справу та дільницю роботи" [21]. З такими висновками важко не погодитися. Чергова реорганізація структури міліції і мала на меті пом'якшити вказані недоліки. Але згодом все змінилося. Як вказує Є. Хаскі (Huskey Eugene, 2014), "функції ОДПУ були передані НКВС у 1934 році, що дало їй монополію на правоохоронну діяльність, яка тривала до кінця Другої світової війни" [22, с.230].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Suvenirov, O. F. The People's Commissariat of Defense and the NKVD During the Prewar Years. *Russian Studies in History*, 1992. V. 31. Issue 2, PP. 61–84. DOI: <https://doi.org/10.2753/RSH1061-1983310261>.
2. Shearer D. Social Disorder, Mass Repression and the NKVD during the 1930s. In: McLoughlin B., McDermott K. (eds) *Stalin's Terror*. Palgrave Macmillan, London, 2003. PP. 85–117.
3. Shelley Louise. *Policing Soviet Society: The Evolution of State Control*. London: Routledge, 2005. 296 p.
4. Roger D. Markwick. Censorship and Fear: Historical Research in the Soviet Union. In: Groniek. *Historisch Tijdschrift* Vol. 201, Issue Winter 2014/2015, p. 371–386.
5. Сокурєнко В. В., Бандурка О. М., Грєченко В. А. Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: 100 років історії (1917–2017 рр.): До 100-річчя подій Української революції. Харків: Золота миля, 2017. 496 с.
6. Міліція України: історичний нарис, портрети, події: наук.-попул. вид. / за заг. ред. Ю. О. Смирнова; кол. авт. Ю. О. Смирнов, П. П. Михайленко, О. Д. Святоцький, М. І. Ануфрієв. К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2002. 798 с.

Висновки

Отже, протягом 1931 р. міліція Української СРР була реорганізована шляхом злиття з органами безпеки. Це було зроблено для подальшої централізації правоохоронних органів, що відповідало завданням зміцнення радянського тоталітарного режиму. Результати передачі міліції до ОДПУ були неоднозначними. Посилилася воєнізація міліції, дещо покращилося її матеріальне становище, але все більше поширилися «чекістські» методи роботи, пов'язані з політизацією злочинів. Міліція була поділена на загальну та відомчу з детальним розписом функцій.

Встановлено, що політична робота в міліції на початку 1930-х рр. була спрямована на посилення всієї політичної, культурно-освітньої та виховної діяльності, зміцнення впливу партійних і комсомольських організацій, поліпшення їх роботи й підвищення політико-морального стану робітничо-селянської міліції в руслі тих завдань, які ставилися вищим керівництвом держави. Це було неминучим елементом внутрішнього життя радянської міліції. В цілому, зміна мети та сутності деяких функцій міліції та їх передача іншим органам влади сприяли більшій концентрації працівників міліції на діяльності щодо протидії злочинності.

Слід відзначити, що наша наукова розвідка не вичерпує усю проблематику даної теми – необхідне і актуальне продовження дослідження цього напрямку історії міліції, особливо щодо її конкретної діяльності у боротьбі з асоціальними явищами в тогочасному суспільстві.

Конфлікт інтересів

За заявою автора відсутній конфлікт інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження не отримало конкретного гранту з будь-якого фінансового агентства в державному, комерційному або некомерційному секторі.

7. Греченко В. А., Ключко А. М. Злочинність в УСРР та протидія їй у першій половині 1930-х років. *Право і Безпека*. 2017. № 4 (67). С. 88–94.
8. Shelley Louise. *Policing Soviet Society: The Evolution of State Control*. London: Routledge, 2005. 296 p.
9. NKVD – People's Commissariat of Internal Affairs (Narodnyi komissariat vnutrennykh del). URL: <https://www.globalsecurity.org/intell/world/russia/nkvd.htm>.
10. Про порядок підпорядкування органів міліції, карного розшуку органам Державного політичного управління УСРР: постанова ВУЦВК і РНК УСРР 29 грудня 1930 р. // Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917–2017 рр.): у 6 т.: наук. вид. /авт. кол.: М. Г. Вербенський, О. Н. Ярмаш, Т. О. Проценко, В. О. Криволапчук, В. М. Чисніков, Т. А. Плугатар, В. А. Довбня, О. В. Кожухар; за заг. ред. А. Б. Авакова. Харків, 2015. Т. 3: Народний комісаріат внутрішніх справ Української СРР (грудень 1922 р. – грудень 1930 р.). 940 с.
11. Semukhina, Olga B., Reynolds, Kenneth Michael. *Understanding the Modern Russian Police*. Boca Raton: CRC Press. 2013. 337 p.
12. Про комплектування органів міліції та карного розшуку співробітниками ОДПУ 3 лютого 1931 р. // Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917–2017 рр.): наук. вид. : у 6 т. Т. 4: Народний комісаріат внутрішніх справ України: реорганізації, зміна статусу, правових основ, основні напрями діяльності (грудень 1930 – 21 червня 1941 р.) / авт. кол.: М. Г. Вербенський, О. Н. Ярмаш, Т. О. Проценко та ін. ; за заг. ред. А. Б. Авакова. Київ, 2015. 938 с.
13. Положение о рабоче-крестьянской милиции: постановление Совета Народных Комиссаров // Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР (СЗ СССР). 1931. № 33. Ст. 247. С. 429–437.
14. Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк / Борисов А. В., Детков М. Г., Кузьмин С. И., Малыгин А. Я. и др.; редкол.: Воронцов В. И., Головнев Л. П., Демидов Н. И., Евдокимов В. А., Некрасов В. Ф., Пономарев П. Г., Фурс А. В.; гл. ред.: Горлов А. Г. М.: Изд-во Объед. ред. МВД России, 1996. 464 с.
15. Доповідь зам. нач. Головміліції т. Любомирського про стан та чергові завдання р.-с. міліції на 2 пленумі ВУКу. *Вартовий Жовтня*. 1931. 9 жовтня.
16. Наказ Головного управління робітничо-селянської міліції та карного розшуку УСРР про ліквідацію НКВС УСРР і сформування Головного управління міліції та карного розшуку УСРР при РНК УСРР 7 січня 1931 р. // Збірник наказів та розпоряджень Голови. Упр. Р.С. Міл. та Крим. Розшуку при РНК УСРР. 1931. № 1. Січень С. 3–5.
17. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО України). Ф. 8. Оп. 14. Спр. 1119. Арк. 130.
18. Наказ ОДПУ СРСР про тимчасове положення щодо Головної інспекції ОДПУ по міліції і карному розшуку 8 березня 1931 р. // Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917–2017 рр.): наук. вид. : у 6 т. Т. 4: Народний комісаріат внутрішніх справ України: реорганізації, зміна статусу, правових основ, основні напрями діяльності (грудень 1930 – 21 червня 1941 р.) / авт. кол.: М. Г. Вербенський, О. Н. Ярмаш, Т. О. Проценко та ін. ; за заг. ред. А. Б. Авакова. Київ, 2015. 938 с.
19. О правовом и материальном положении работников рабоче-крестьянской милиции и уголовного розыска // Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР (СЗ СССР). М., 1931. № 8. Ст.90. С. 146–147.
20. Перший випуск. *Вартовий Жовтня*. 1931. 10 березня.
21. Про XIII-річний ювілей робітничо-селянської міліції. *Радянський вартовий*. 05.02.1931.
22. Huskey, Eugene. *Russian Lawyers and the Soviet State: The Origins and Development of the Soviet Bar, 1917–1939*. Princeton University Press, 2014. 262 p.

REFERENCES

1. Suvenirov, O. F. (1992). The People's Commissariat of Defense and the NKVD During the Prewar Years. *Russian Studies in History*, 31 (2), 61–84. DOI: <https://doi.org/10.2753/RSH1061-1983310261>.
2. Shearer, D. (2003). Social Disorder, Mass Repression and the NKVD during the 1930s. In: McLoughlin B., McDermott K. (eds) *Stalin's Terror*. Palgrave Macmillan, London, PP. 85–117.
3. Shelley, Louise. (2005). *Policing Soviet Society: The Evolution of State Control*. London: Routledge, 296 p.
4. Roger, D. Markwick. (2015). Censorship and Fear: Historical Research in the Soviet Union. In: Groniek. *Historisch Tijdschrift* Vol. 201, Issue Winter 2014/2015, p. 371–386.
5. Sokurenko, V. V., Bandurka, O. M., & Hrechenko, V. A. (2017). *Pidhotovka okhorontsiv pravoporyadku v Kharkovi: 100 rokiv istoriyi (1917–2017 rr.): Do 100-richchya podiy Ukrayins'koyi revolyutsiyi* [Training of

- Law Enforcement Guards in Kharkiv: 100 Years of History (1917-2017): To the 100th anniversary of the events of the Ukrainian Revolution]. Kharkiv: Zolota mylya (in Ukr.).
6. Smyrnov, YU. O., Mykhaylenko, P. P., Svyatots'kyy, O. D., & Anufriyev, M. I.; Smyrnov, YU. O. (Red.). (2002). *Militsiya Ukrayiny: istorychnyy narys, portrety, podiyi: nauk.-popul. vyd.* [Police of Ukraine: historical essay, portraits, events: sciences-popul. issue]. Kyiv: Vydavnychyy dim "In Yure" (in Ukr.).
 7. Hrechenko, V. A., & Klochko, A. M. (2017). Zlochynnist' v USRR ta protydiya yiy u pershiy polovyni 1930-kh rokiv [Crime in the Ukrainian SSR and counteraction to it in the first half of the 1930s]. *Pravo i Bezpeka*, 4(67). 88–94 (in Ukr.).
 8. Shelley, Louise. (2005). *Policing Soviet Society: The Evolution of State Control*. London: Routledge, 296 p.
 9. NKVD – People's Commissariat of Internal Affairs (Narodnyi komissariat vnutrennykh del). Retrieved from: <https://www.globalsecurity.org/intell/world/russia/nkvd.htm>.
 10. *Pro poryadok pidporyadkuvannya orhaniv militsiyi, karnoho rozshuku orhanam Derzhavnoho politychnoho upravlinnya USRR* [On the procedure of subordination of the police, criminal prosecution to the bodies of the State Political Administration of the Ukrainian SSR]. postanova VUTSVK i RNK USRR 29 hrudnya 1930 r. In: Verbens'kyy, M. H., Yarmysh, O. N., Protsenko, T. O., Kryvolapchuk, V. O., Chysnikov, V. M., Pluhatar, T. A., Dovbnya, V. A., & Kozhukhar, O. V.; Avakov, A. B. (Red.). (2015). *Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrayiny: podiyi, kerivnyky, dokumenty ta materialy (1917–2017 rr.): u 6 t.: nauk. vyd.* Kharkiv, T. 3: Narodnyy komisariat vnutrishnikh sprav Ukrayins'koyi SRR (hruden' 1922 r. – hruden' 1930 r.) (in Ukr.).
 11. Semukhina, Olga B., Reynolds, & Kenneth, Michael. (2013). *Understanding the Modern Russian Police*. Boca Raton: CRC Press. 337 p.
 12. *Pro kompletuvannya orhaniv militsiyi ta karnoho rozshuku spivrobotnykamy ODPU 3 lyutoho 1931 r.* [About the acquisition of police and criminal prosecution by the officers of the ODPU February 3, 1931]. In: Verbens'kyy, M. H., Yarmysh, O. N., Protsenko, T. O., Kryvolapchuk, V. O., Chysnikov, V. M., Pluhatar, T. A., Dovbnya, V. A., & Kozhukhar, O. V.; Avakov, A. B. (Red.). (2015). *Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrayiny: podiyi, kerivnyky, dokumenty ta materialy (1917–2017 rr.): nauk. vyd.: u 6 t. T. 4: Narodnyy komisariat vnutrishnikh sprav Ukrayiny: reorhanizatsiyi, zmina statusu, pravovykh osnov, osnovni napryamy diyal'nosti (hruden' 1930 – 21 chervnya 1941 r.)*. Kyiv (in Ukr.).
 13. Polozheniye o raboche-krest'yanskoy militsii: postanovleniye Soveta Narodnykh Komissarov [Regulations on the Workers 'and Peasants' Militia: Decree of the Council of People's Commissars]. *Sobraniye zakonov i rasporyazheniy Raboche-Krest'yanskogo Pravitel'stva SSSR (SZ SSSR)*, 1931. 33(247). 429–437 (in Russ.).
 14. Borisov, A. V., Detkov, M. G., Kuz'min, S. I., & Malygin, A. YA., et al.; Vorontsov, V. I., Golovnev, L. P., Demidov, N. I., Yevdokimov, V. A., Nekrasov, V. F., Ponomarev, P. G., Furs, A. V., & Gorlov, A. G. (Reds.). (1996). *Organy i voyska MVD Rossii. Kratkiy istoricheskiy ocherk* [Bodies and troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia. A brief historical essay]. Moskva: Izd-vo Ob'yed. red. MVD Rossii (in Russ.).
 15. Dopovid' zam. nach. Holovmilitsiyi t. Lyubomyrs'koho pro stan ta chervovi zavdannya r.-s. militsiyi na 2 plenumi VUKu [Report by Deputy the beginnings Headquarters of Lubomirskiy about the state and the next tasks of the district. the militia at the 2nd plenary session of the WUC]. *Vartovyy Zhovtnya*. 09.10.1931 (in Ukr.).
 16. Nakaz Holovnoho upravlinnya robitnycho-selyans'kyi militsiyi ta karnoho rozshuku USRR pro likvidatsiyu NKVS USRR i sformuvannya Holovnoho upravlinnya militsiyi ta karnoho rozshuku USRR pry RNK USRR 7 sichnya 1931 r. [Order of the Main Directorate of the Workers and Peasants' Police and the Criminal Investigation of the Ukrainian SSR on the Elimination of the NKVD of the Ukrainian SSR and the formation of the Main Directorate of Police and Criminal Investigation of the USSR under the SNR of the USSR on January 7, 1931]. *Zbirnyk nakaziv ta rozporyadzhen' Holovy. Upr. R.S. Mil.ta Krym. Rozshuku pry RNK USRR*, 1931. (1). 3–5 (in Ukr.).
 17. *Tsentral'nyy derzhavnyy arkhiv vyshchyykh orhaniv vlady i upravlinnya Ukrayiny (TSDAVO Ukrayiny)* [Central State Archive of the Supreme Power and Administration of Ukraine (Central State Administration of Ukraine)]. F. 8. Op. 14. Spr. 1119. Ark. 130 (in Ukr.).
 18. *Nakaz ODPU SRSR pro tymchasove polozhennya shchodo Holovnoyi inspektsiyi ODPU po militsiyi i karnomu rozshuku 8 bereznya 1931 r.* [Order of the ODPU of the USSR on the temporary provisions regarding the Main Inspection of the ODUU for police and criminal prosecution on March 8, 1931]. In: Verbens'kyy, M. H., Yarmysh, O. N., Protsenko, T. O., Kryvolapchuk, V. O., Chysnikov, V. M., Pluhatar, T. A., Dovbnya, V. A., & Kozhukhar, O. V.; Avakov, A. B. (Red.). (2015). *Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrayiny: podiyi, kerivnyky, dokumenty ta materialy (1917–2017 rr.): nauk. vyd.: u 6 t. T. 4: Narodnyy komisariat vnutrishnikh sprav Ukrayiny: reorhanizatsiyi, zmina statusu, pravovykh osnov, osnovni napryamy diyal'nosti (hruden' 1930 – 21 chervnya 1941 r.)*. Kyiv (in Ukr.).

19. O pravovom i material'nom polozhenii rabotnikov raboche-krest'yanskoy militsii i ugolovnoho rozyska [On the legal and material status of workers of the worker-peasant militia and criminal investigation]. *Sobraniye zakonov i rasporyazheniy raboche-krest'yanskogo pravitel'stva SSSR (SZ SSSR)*, 1931. 8(90). 146–147 (in Russ.).
20. Pershyy vypusk [First issue]. *Vartovyy Zhovtnya*. 10.03.1931 (in Ukr.).
21. Pro 13-richnyy yuviley robitnycho-selyans'koyi militsiyi [About the 13th Anniversary of the Workers 'and Peasants' Militia]. *Radyans'kyy vartovyy*. 05.02.1931 (in Ukr.).
22. Huskey, Eugene. (2014). *Russian Lawyers and the Soviet State: The Origins and Development of the Soviet Bar, 1917–1939*. Princeton University Press, 262 p.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 54 pp. 14–22.

Received: 26.12.2018

Accepted: 22.01.2019

Published: 30.01.2019

Related identifiers:
[10.5281/zenodo.2563544](https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.2563544)
http://forumprava.pp.ua/files/014-022-2019-1-FP-Hrechenko_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_1_4.pdf
Cite as:

Греченко, В. А. (2019). Організація міліції Української Соціалістичної Радянської Республіки у 1931 р. *Форум Права*, 54(1). 14–22. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2563544>.

Hrechenko, V. A. (2019). Orhanizatsiya militsiyi Ukrayins'koyi Sotsialistychnoyi Radyans'koyi Respubliky u 1931 r. [Militia Organization of the Ukrainian Socialist Soviet Republic in 1931]. *Forum Prava*, 54(1). 14–22. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2563544>.

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

УДК 343.9:328.185-048.66

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2563147>

А.Ю. ДЗЮБА,

молодший науковий співробітник сектору дослідження проблем злочинності та її причин Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України, м. Харків, Україна; e-mail: anastasiia.dziuba@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7490-3232>

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМПЛАЄНС ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

A.YU. DZIUBA,

Junior Researcher, Sector of the Crime and its Causes Research, Academician Stachis Scientific Research Institute for the Study of Crime Problems, National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine; e-mail: anastasiia.dziuba@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7490-3232>

ANTICORRUPTION COMPLIANCE AS A COMPONENT OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Узагальнено сутність понять "ризик", "корупційний ризик", виділено різновиди корупційних ризиків в підприємницькій діяльності. Охарактеризовано антикорупційний комплаєнс як одну з вагомих складових управління ризиками. Розглянуто вимоги основних антикорупційних законів: FCPA (США) і національного законодавства, а також рекомендації регуляторів і міжнародні стандарти (ISO, GARP) в області комплаєнс. Зроблено висновок про необхідність впровадження у національну практику протидії корупції інструментів корпоративної відповідальності. Вказано на необхідність використання неюридичних інструментів (антикорупційна програма навчання персоналу, створення підприємницьких об'єднань), які здатні сформувати належний рівень правової свідомості у підприємницькому середовищі, що є головною умовою протидії корупції у сфері приватної економіки.

Ключові слова: управління ризиками; корупційні ризики; антикорупційний комплаєнс; корупція у приватній сфері

The article summarizes the essence of the concepts of "risk", "corruption risk", highlighted the types of corruption risks in business. Anti-corruption compliance has been characterized as one of the significant components of risk management. The international community views corruption at the present stage as one of the greatest threats to the rule of law, democracy, human rights, integrity, and social justice. That is why one of the main components of the formation and implementation of an effective anti-corruption system is the clear interaction between the states, first of all their law enforcement bodies, at the regional and international levels, participation in measures to combat this negative phenomenon, introduced within the framework of the United Nations, the Council of Europe, Interpol, the International Monetary Fund, the World Bank and other international institutions. The powers of state institutions under the new anti-corruption legislation for Ukraine need revision. It is about the coherence of the activities of the entities engaged in preventing and combating corruption – defining their tasks and powers in this area, establishing their coordination and interaction, etc. Ukraine does not use enough foreign experience to support the effectiveness of the National Anti-Corruption Strategy, which is to establish coordinating and monitoring bodies, as well as to ensure the participation of civil society. The strategy should have a link between priorities, goals, and objectives, have a clear link between tasks and the state budget, a system of indicators for monitoring positive changes in minimizing corruption, a flexible and clear timetable for implementing the strategy. In the context of large-scale corruption, today the emphasis is on eliminating the causes, and not on the fight against concrete manifestations. So, for the legal systems of some developed countries, it is not typical to use in the law the term "struggle" – legislators lay in the legal act the principles of prevention of offenses that are related to a certain sphere of activity. As a rule, it defines the principles and procedure for the interaction of the employees of the enterprise with each other and with other legal entities and individuals, describes the rules of internal and external control, in particular, the issues of reporting, audit, internal inspections and investigations, appropriate training measures are foreseen for the personnel, and establish the rules of personal responsibility of

employees. To develop such a risk management system, companies consider it necessary to use not only international law governing public relations in this area but also international risk assessment methodologies such as UN Global Compact, ICO 31000: 2018 and FERMA. While taking into account all the risks of corruption without exception is an extremely difficult task, private sector enterprises can significantly reduce their vulnerability to unlawful corruption. The combination of effective management of corruption risks, their comprehensive assessment, powerful internal control, as well as the coordination and timely implementation of appropriate anti-corruption measures can significantly reduce the level of corruption risks.

Key words: *risk management; corruption risks; anti-corruption complicity; corruption in the private sector*

Постановка проблеми

Поряд із адаптацією вітчизняного законодавства та приведенням його у відповідність до міжнародних стандартів запобігання корупційним практикам постає необхідність розробки та удосконалення внутрішніх механізмів боротьби з корупцією у юридичних особах приватного права. Забезпечення дотримання працівниками компаній законодавства про захист персональних даних, інших приписів антикорупційного законодавства, виконання яких підприємствами переважно залежить від дотримання відповідних вимог самими працівниками, виступає, на наш погляд, першорядним.

Останнім часом почало з'являтися, принаймні, в українських фірмах з іноземним капіталом, розуміння того, що виконання поставлених завдань на рівні компанії та створення відповідної корпоративної культури необхідні для мінімізації ризику притягнення до відповідальності службових осіб підприємств приватного права.

З цього приводу, наприклад, серед українських науковців Б.М. Головкін, досліджуючи корупцію та її злочинні прояви у митній сфері, зазначає, що це явище виступає засобом прикриття іншої злочинної діяльності, пов'язаної з переміщенням через митний кордон товарів, предметів та транспортних засобів. Вчений відмічає, що корупційні правопорушення і злочини забезпечують ухилення від адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення митних правил та кримінально правових заборон [1, с.284–287].

В свою чергу, М.І. Мельник у дослідженні корупції як соціального явища і правової категорії ФРН пише про ефективність залучення громадськості до боротьби з корупцією [2, с.111–115]. Серед антикорупційних механізмів, які запроваджуються в Німеччині, вчений підкреслює намір створити реєстр корумпованих фірм. Щодо українських реалій, залежно від характеру та основної мети застосування антикорупційних заходів автор виділяє такі основні напрями протидії корупції: запобігання соціальним передумовам корупції та усунення причин та умов (корупційних ризиків), що сприяють вчиненню корупцій-

них діянь; виявлення, розслідування, розгляд фактів корупційних діянь, притягнення осіб, винних у їх вчиненні, до передбаченої законом відповідальності; вдосконалення антикорупційного законодавства; поновлення законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь [3, с.217–219].

А.В. Мовчан пропонує шляхи реформування системи забезпечення протидії корупції як одного з визначальних напрямів для її подолання. Він зазначає, що зменшення передумов корупції, підвищення соціальної ціни державної служби (престиж, соціальна забезпеченість) і збільшення ризику вчинення корупційного діяння, – це ті складові, які є підґрунтям антикорупційної політики. Охарактеризовані напрями протидії корупції були визначальними в ряді зарубіжних країн (Сінгапур, Польща), які, за визнанням міжнародної спільноти, досягли значних успіхів у цій сфері. Тому підкреслюється важливість поглибленого вивчення закордонних практик запобігання корупційним злочинам [4, с.116–121].

Є.В. Невмержицький в аналізі міжнародного та вітчизняного досвіду протидії корупції обґрунтовує необхідність системного, комплексного підходу до розв'язання проблеми обмеження масштабів корупції в Україні, включення в антикорупційну діяльність додаткових механізмів з урахуванням практики розвинутих країн. Визначено ступінь взаємозв'язку політики подолання корупції з розв'язанням політичних, економічних, соціальних проблем; конкретизуються шляхи боротьби з корупцією з огляду на організаційно-адміністративну, правову, виховну, ідеологічну, політичну сфери [5, с.110–122].

Водночас, ще й дотепер не склалося однозначного тлумачення сутності корупційних підприємницьких ризиків, навіть у зарубіжній науковій літературі. Останнє відбувається через складність самого поняття, його недостатню теоретичну розробку, недостатню законодавчу регламентацію. Значних успіхів у царині вивчення та розробок новітніх антикорупційних програм з урахуванням величезного досвіду дослідження теорії ризиків, у тому числі антикорупційних, досягли науковці зарубіжних країн.

П.Ф. Крістофферсен (Peter F. Christoffersen, 2003), досліджуючи використання фінансових та інших інструментів управління ризиками, доходять до думки, що аналіз реальних корупційних ризиків вимагає визначення джерел їх походження, вимірювання та планів їх викоренення, користуючись відповідною методикою загальних принципів управління ризиками [6]. Ли Шушунан (Shoushuang Li, 2007) вивчає базових причин і умов виникнення корупційних ризиків у сфері діяльності державних компаній і корпорацій, адже детермінанти виникнення та видозмінення явища корупції у приватній сфері вже самі по собі натякають на шляхи унебезпечення корпорацій від таких ризиків [7]. Томас Крюссман (Thomas Kruessman, 2018), досліджуючи саме проблематику комплаєнс-процедур у постсоціалістичних країнах, наводить досить сурову критику існуючого переважно у декларативному сенсі комплексу правил запобігання корупції. Він підводить до незвичного для національної правової школи підходу дослідження запобігання корупційній злочинності шляхом виокремлення корпоративного комплаєнсу та відповідної об'єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства є необхідним кроком у запобіганні порушень антикорупційного законодавства працівниками юридичної особи приватного права. Оцінка таких ризиків дозволить забезпечити відповідність антикорупційних заходів специфіці діяльності підприємства та сприятиме раціональному використанню ресурсів компанії, що виділяються на відповідні цілі.

Саме тому, задля усунення вказаних прогалин потребує на окрему увагу питання управління ризиками на підприємствах, з урахуванням досвіду США, встановлення чого і є метою статті. Зважаючи, що предметом дослідження є переважно латентні корупційні правопорушення, більшість з яких зазвичай не охоплюється офіційною статистичною звітністю, вивчення цієї категорії корупційної злочинності у приватній сфері видається доволі складним науковим завданням. Тому новизна статті полягає у виділенні переважно національного антикорупційного законодавства, що потребує доопрацювання щодо обов'язкових рекомендацій об'єднання GRECO та міжнародних методик оцінки управління ризиками. Завданням статті є характеристика деяких з найвагоміших національних стандартів запобігання корупції, аналіз провідних європейських стандартів запобігання корупції у приватній сфері та виокремлення можливості управління корупційними ризиками національних підприємств приватного права, враховуючи позитивний досвід зарубіжних країн у запобіганні корупційним злочинам у приватній сфері.

Національні стандарти запобігання корупції

Одним із напрямків діяльності нашої держави є забезпечення інтеграції України в європейський правовий простір з метою розвитку та поліпшення співпраці з Європейським Союзом.

Українські підприємства у своїй діяльності мають відповідати вимогам правил ведення бізнесу, що існують у ЄС, у тому числі й у питаннях антикорупційного комплаєнсу. Україна ратифікувала низку міжнародних угод, зокрема, Конвенцію ООН проти корупції від 31.10.2003 р., Кримінальну конвенцію про боротьбу з корупцією від 27.01.1999 р. Громадянську конвенцію про боротьбу з корупцією від 04.11.1999 р. Отже, у держави виникли відповідні зобов'язання щодо імплементації вимог, передбачених відповідними угодами, у національне законодавство. Набув чинності новий Закон України "Про запобігання корупції" від 14.10.2014 р.

Водночас, відсутність чітких уявлень, як виникає та розвивається корупція, створює перешкоди на шляху ефективного запобігання цьому негативному соціальному явищу. Відтак, раціональне планування заходів запобігання корупції завжди має відбуватися при чіткому розумінні усього спектру корупційних ризиків. Здійснення об'єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства є необхідним кроком у запобіганні порушень антикорупційного законодавства працівниками юридичної особи приватного права. Оцінка таких ризиків дозволить забезпечити відповідність антикорупційних заходів специфіці діяльності підприємства та сприятиме раціональному використанню ресурсів компанії, що виділяються на відповідні цілі.

Після одиничних зусиль у сфері корупційного оцінювання, Закон України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2018–2020 рр." [9] створює правову основу для таких оцінок [10, с.470]. Центральні органи виконавчої влади та державні підприємства повинні складати антикорупційні програми, які, серед іншого, мають забезпечити наступне: створити методологію оцінки корупційних ризиків у діяльності органу або державного підприємства, причин, які їх породжують та умов, що їх спонукають [11]. Антикорупційна стратегія передбачає, серед іншого, заходи усунення корупційних ризиків, призначення осіб, відповідальних за виконання цих заходів, строки їх виконання та необхідні для досягнення відповідної мети ресурси.

Закон України "Про запобігання корупції" містить приписи, відображені у статтях 61, 62, що покладають певні зобов'язання суб'єктів підприємницької діяльності щодо оцінки та попередження корупційних ризиків. Закон набрав чинності 26.10.2014 р. та містить у статті 63, ч.1, п.2 порядок регулювання корупційних ризиків у діяльності

юридичної особи" [12] у вигляді антикорупційної програми.

Згідно з вищезазначеним Законом (ст.63, ч.1, п.2, ст.11, ч.1, п.7), Національне агентство з питань запобігання корупції є уповноваженим органом, який займається "координацією та наданням методичної допомоги щодо виявлення державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупціогенних ризиків у своїй діяльності та реалізацією ними заходів щодо їх усунення, у тому числі підготовки та виконання антикорупційних програм" [12] та згідно з ст.12, ч.1, п.11 зобов'язаний "затверджувати методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, проводити аналіз антикорупційних програм державних органів влади та надавати обов'язкові для розгляду пропозиції до таких програм" [12]. Антикорупційна програма юридичної особи, Положення про антикорупційну політику повинні визначати основні принципи діяльності підприємства щодо негативного ставлення до корупції та встановлювати відповідні правила і процедури, які буде застосовувати підприємство, незалежно від форми власності, у своїй діяльності. Водночас, у чинному законодавстві відсутній вичерпний перелік складників системи комплаєнс.

Відповідно до ст.61 Закону України "Про запобігання корупції", юридичні особи забезпечують розробку та вжиття заходів, необхідних для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи. Обов'язок щодо забезпечення оцінки корупційних ризиків та вжиття відповідних антикорупційних заходів покладений на керівників (засновників) відповідних юридичних осіб. Для виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичної особи, за законом, можуть залучатися незалежні експерти. Зокрема, відповідні спеціалісти залучаються для проведення аудиту [12].

Отже, впровадження антикорупційного compliance є необхідною умовою для зайняття підприємницькою діяльністю в Україні. Але обсяги і види процедур системи комплаєнс повинні індивідуально визначатися для кожного окремого підприємства. Останнє пов'язане з тим, що не всім юридичним особам доводиться здійснювати їх на тому ж рівні, що і компаніям, які постійно приймають участь у державних закупівлях, вступають у відповідні відносини з отримання дозвільних документів у певній сфері діяльності, де корупційні ризики є набагато вищими [13, с.249–260].

Європейські стандарти запобігання корупції у приватній сфері та розуміння корупційних ризиків

Аналіз зарубіжного досвіду [14, с.338–342] свідчить, що відчутних успіхів у боротьбі з корупцією досягли країни, в яких використовується комплексний підхід до запобігання корупції, що передбачає застосування системи політичних, правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на усунення її причин. Україна намагається наблизитися до країн, які планують свої заходи запобігання корупції на основі поглиблених досліджень і розуміння причин виникнення корупції. VCAs ("вразливість до корупційного оцінювання") може бути проведена шляхом оцінки та моніторингу корупційних ризиків в українських – як державних установах, так і в установах приватного права, відповідно до європейських стандартів та кращих світових практик [15]. Подальше дослідження досвіду розвинених країн дозволяє забезпечити відповідним інструментарієм та методами для управління саме корупційними ризиками, яке державні та недержавні установи здійснюють відповідно до своїх конкретних потреб і для самооцінки відповідних корупційних ризиків.

Відомо, що одним із перших законів, яким була передбачена кримінальна відповідальність за корупційні правопорушення серед зарубіжних країн, був так званий FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) – Закон про запобігання корупції за кордоном, що набув чинності у США в 1977 році. Головною метою цього Закону було запобігання та створення відповідних умов для ненадання неправомірної вигоди іноземним службовим особам підприємствами зі Сполучених Штатів. По-друге, створювались умови для більшої прозорості у фінансовій звітності. По-третє, формувалося конкурентне середовище для компаній США, що діяли за кордоном [6, с.21–22]. Слід зауважити, що застосування норм закону США про протидію корупції за кордоном (FCPA) в Україні, на відміну від Bribery Act, виходить не стільки з внутрішніх антикорупційних документів компанії (тобто *антикорупційні політики*), а з комплаєнс-програми у цілому.

Загальновизнані принципи управління ризиками (всього їх налічується 89) розроблені незалежною світовою організацією Generally Accepted Risk Principles (GARP) та складаються з двох основних частин – стратегії ризик-менеджменту та організації ризик-менеджменту [17]. GARP-FRM (Загальна Асоціація Професіоналів по Ризикам – Управління Фінансовими

Ризиками) – це практика збереження економічної цінності в компанії за допомогою використання фінансових та інших інструментів управління ризиками. До їх числа належать: операційний ризик, кредитний та ринковий ризик, валютний ризик, ризик порушення закону, зокрема й антикорупційного, ризик нестабільності, ліквідності, ризик інфляції, бізнес та правовий ризик, репутаційний та секторний ризик тощо. Подібно до відповідних принципів загального управління ризиками, як зазначає П.Ф. Крістофферсен (Peter F. Christoffersen, 2003), аналіз корупційних ризиків вимагає визначення їх джерел походження, вимірювання та планів їх викоренення [6].

Слід зазначити, що у сучасній вітчизняній юридичній літературі *ризик* переважно розглядається в аспекті страхового випадку як можливість втрати відповідного майна або завдання певної шкоди і як відповідальність за втрату або відповідне пошкодження, якщо таке відбудеться [18, с.63–70]. У даному контексті основні завдання спеціалістів з управління ризиками полягають у розпізнанні та в оцінці певного ризику, а також у пом'якшенні його можливих наслідків ще до настання відповідних негативних наслідків. Міжнародний стандарт, закріплений у ISO 31000:2018, називається "Загальні принципи управління ризиками. Принципи і керівні вказівки" та містить визначення ризику [19], під яким розуміється негативний або позитивний вплив, що чинить невизначеність на результати діяльності організації.

Управління корупційними ризиками підприємства

Керуючись визначенням ризику, як "можливості настання несприятливої події (результату)" [20] та поняттям корупції, що наведене у Законі України "Про запобігання корупції" [12], можна сконструювати наступне поняття корупційного ризику. *Корупційний ризик* – це ймовірність (можливість) проявів корупції та настання несприятливих (негативних) наслідків, викликаних такими проявами. В контексті діяльності як державних компаній і корпорацій, так і підприємств приватного сектору під несприятливими наслідками мають розумітися не лише наслідки у вигляді матеріальних та інших збитків підприємства, але й правові – пов'язані з настанням юридичної відповідальності, що застосовуються як до самого підприємства, так і до його службових осіб. Крім того, до можливих несприятливих наслідків відноситься втрата репутації підприємства, що в умовах добросовісної конкуренції швидше за все призведе до певних фінансових втрат.

Корупційні ризики випливають з певних умов (причин). Вони, у свою чергу, обумовлюють настання певної події, що викликає, обумовлює ризик. Причина визначає внутрішні джерела активності процесів або об'єктів, що породжують ризики. Фактором ризику є стан процесу або об'єкта, який сприяє реалізації ризику. Дані поняття цілком можна використовувати при характеристиці корупційних ризиків у будь-якій (як державна, так і приватна) сфері господарської діяльності. Серед базових причин і умов виникнення корупційних ризиків у сфері діяльності державних компаній і корпорацій, на думку Ли Шушуан (Shoushuang Li, 2007), є наступні: існування монополій у державному та приватному секторах; нестабільність законодавства (правові ризики можуть виникати внаслідок невизначеності у праві, прогалин у законодавстві, змін у правовому регулюванні певних відносин); відсутність відповідальності за деякі корупційні практики в приватному секторі; інституційні ризики; недостатність зовнішнього, внутрішнього чи громадського контролю тощо; ризики неправної поведінки певних суб'єктів господарювання [7, с.2–3].

Таким чином, корупційні ризики носять комплексний характер і мають правову, економічну, політичну та інші складові. Водночас, у кримінологічній науці дотепер існує певне бачення корупційного ризику як ризику порушення вимог антикорупційного законодавства у контексті загальної теорії ризик-менеджменту. Відповідний перелік типових корупційних ризиків щодо діяльності державних установ та заходи, необхідні щодо їх усунення (мінімізації) було сформульовано НАЗК 04.01.2018 р. [21]. Що ж стосується роз'яснень на законодавчому рівні питань, пов'язаних із запобіганням корупційних ризиків у царині приватного права, то вони відсутні й дотепер. Слід додати, що у вітчизняному галузевому законодавстві також чітко не сформульовано поняття правомірності підприємницького ризику і необхідні в цьому випадку гарантії зайняття підприємницькою діяльністю, що стримує вживання обґрунтованих ризикових рішень у підприємницькій практиці [22, с.189–199], розмиває межі відповідальності за наслідки рішень, прийнятих як наслідок зловживання відповідними повноваженнями.

Для управління корупційними підприємницькими ризиками суб'єкти господарювання розробляють відповідні антикорупційні програми, тобто чинний антикорупційний комплаєнс. Для повноцінної реалізації антикорупційної програми

необхідно розробити методики визначення корупційних ризиків. Такі методики мають реалізовуватись у компаніях та корпораціях приватного права, із урахуванням особливостей правових статусів даних організацій та їх працівників. Доцільним також видається впровадження методик забезпечення обліку стандартів управління ризиками, що закріплені у Типовій інструкції з оцінки ризиків ООН (UN Global Compact) [23], стандартах управління ризиками ISO 31000:2018 [19] та FERMA [24].

Висновки

1. Зазначимо, що під час розробки та адаптації антикорупційного комплаєнса слід приділяти увагу удосконаленню чинного національного законодавства, яке передбачає заборону на вчинення тих чи інших неправомірних дій. Серйозного доопрацювання потребує антикорупційне законодавство України, зокрема "Про державну службу", "Про статус народного депутата України", "Про місцеве самоврядування", "Про місцеві державні адміністрації" тощо. На наш погляд, терміново слід повернутися до раніше скасованого Закону "Про відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення". Така відповідальність юридичних осіб – обов'язкова вимога "Конвенції ООН проти корупції", яку Україна ратифікувала. Такі ж рекомендації містяться в Конвенції РЄ "Про корупцію у контексті кримінального права", яка передбачає відповідальність юридичних осіб за дачу хабара, посередництво та відмивання грошей, вчинених в особистих інтересах будь-якою особою, що діяла як приватна особа, чи як представник тієї чи іншої юридичної особи або обіймає керівну посаду у цій юридичній особі. Ця норма є однією з обов'язкових рекомендацій об'єднання GRECO (група держав проти корупції) Ради Європи і діє у більшості розвинутих країн. Таким чином держава забезпечить у приватній сфері, де її вплив обмежений, правові методи запобігання корупції.

2. Окрім того, суб'єктам господарювання приватного сектору потрібно впроваджувати у

своєї діяльності сукупність правил, що охоплюють весь процес управлінської діяльності підприємства, бажано – в окремому документі. Зазвичай, у ньому визначаються принципи і порядок взаємодії працівників підприємства як між собою, так і з іншими юридичними та фізичними особами, описуються правила внутрішнього і зовнішнього контролю, зокрема – питання звітності, аудиту, внутрішніх перевірок та розслідувань, передбачаються відповідні навчальні заходи серед персоналу, та встановлюються правила персональної відповідальності працівників. Для розробки такої системи управління ризиками підприємства вважаємо за необхідне використання не тільки міжнародного законодавства, що регулює суспільні відносини в даній царині права, а й міжнародних методик оцінки управління ризиками, таких як UN Global Compact), ISO 31000:2018 та FERMA.

3. Хоча урахування усіх без виключення корупційних ризиків є надзвичайно складним завданням, підприємства приватного сектору у своїй діяльності можуть значною мірою зменшити свою вразливість від протиправних корупційних дій. Поєднання ефективного управління корупційними ризиками, їх комплексної оцінки, потужного внутрішнього контролю, а також координація та своєчасна реалізація відповідних антикорупційних заходів може суттєво зменшити рівень корупційних ризиків.

Конфлікт інтересів

Як автор заявляє, не існує будь-якого конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Робота підготовлена відповідно до планів проведення наукових досліджень НДІВПЗ НАПрН України за темою "Кримінологічні проблеми запобігання корупції у приватній сфері" (№ держ. реєстрації 0117U000280), затвердженої постановою Президії НАПрН України від 21.06.2016 р. № 97/7 та постановою № 6/5 Вченої ради Інституту від 28.12.2016 р.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Головін Б. М. Поняття корупційної злочинності у митній сфері. Традиції та новачі юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2017. С. 285–287.
2. Мельник М. І. Німеччина на шляху боротьби з корупцією. *Право України*. 1997. № 11. С. 111–115.
3. Мельник М. І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) : монографія. К.: Юрид. думка, 2004. 399 с.
4. Мовчан А. В. Актуальні проблеми корупції в Україні. *Вісник кримінального судочинства*. 2017. № 1. С. 116–121.

5. Невмержицький Є. В. Боротьба з корупцією в Україні: порівняльно-правовий аспект. *Історико-політичні студії*. 2014. № 2. С. 110–122.
6. Peter F. Christoffersen. *Elements of Financial Risk Management*. San Diego: Academic Press, 2003. 214 p.
7. Shoushuang Li. *The Legal Environment and Risks for Foreign Investment in China*, Berlin. 2007. XXII. 320 p.
8. Kruessmann T. The International Partnership against Corruption in Sport (IPACS) and the quest for good governance. URL: https://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-international-partnership-against-corruption-in-sport-ipacs-and-the-quest-for-good-governance-in-sports-of-brave-men-and-rotting-fish-by-thomas-kruessmann?fbclid=IwAR0Q7Qc7GI_w2TbC-gKxTn5NRqdC3w1mNRi2ZPTiCrVPgawKMmI9-pJbkSg.
9. Проект Закону України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2018–2020 роки". URL: <https://nazk.gov.ua/proekt-zakonu-ukrayiny-pro-zasady-derzhavnoyi-antikorupciynoyi-polityky-v-ukrayini-antikorupciyna>.
10. Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у контексті сучасної антикорупційної стратегії: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2015. 470 с.
11. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки: Закон України від 14.10.2014 № 1699–VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 46. Ст. 2047.
12. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700–VII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>.
13. Дзюба А. Ю. Деякі проблеми запобігання корупції у публічній та приватних сферах. *Питання боротьби зі злочинністю*. 2017. Вип. 33. С. 249–260.
14. Чубата Л. Міжнародний досвід боротьби з проявами корупції. *Часопис Київського університету права*. 2010. № 2. С. 338–342.
15. USAID. Управління корупційними ризиками в державній службі України (Процедури оцінки корупційних ризиків в діяльності посадових осіб). URL: https://vkksu.gov.ua/userfiles/technical_book.pdf.
16. Антикорупційний комплаєнс: посібник для програми з підготовки осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційної програми. URL: <http://cgra.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/Compliance.pdf>.
17. Перспективи розвитку світової економіки: Річний звіт МВФ за 2018 р. URL: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2018/eng/assets/pdf/imf-annual-report-2018.pdf>.
18. Кравченко В. А. Виявлення та опис підприємницьких ризиків: практичний алгоритм для українського бізнесу. *Вісник Запорізького національного університету*. 2008. № 1 (3). С. 63–70.
19. ISO 31000:2018. Risk management – Guidelines. URL: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en>.
20. Чуприна І. В. Поняття та класифікація ризиків у підприємницькій діяльності. *Збірник наукових праць ВНАУ*. 2012. № 4 (70). С. 188.
21. Додаток 2 до Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади (глава 3 розділу III). URL: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/no_1531_zminy_do_metod_rekomendaciy.pdf.
22. Шепеленко О. В. Управління підприємницькими ризиками суб'єкта господарювання. *Економічні науки: Вісник ДонНУЕТ*. 2011. № 4 (52). С. 189–199.
23. UN Global Compact. Risk Assessment Guide. N. Y., 2013. URL: http://cop-advanced.org/sites/default/files/docs/RESSOURCES/Lutte_contre_la_corruption/AGuideforAntiCorruptionRiskAssessment.pdf.
24. FERMA Risk Management Benchmarking Survey. URL: http://www.amrae.fr/sites/default/files/2012_10_fermarmsurvey_execsummary_e yaxacs_c.pdf.

REFERENCES

1. Holovkin, B. M. (2017). Ponyattya koruptsiynoyi zlochynnosti u mytniy sferi. [Concept of corruption crime in the customs sphere]. In: Ul'yanova, H. O. (Red.). *Tradytsiyyi ta novatsiyyi yurydychnoyi nauky: mynule, suchasnist', maybutnye: materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi* (m. Odesa, 19 travnya 2017 r.). U 2-kh t. T. 2. Odesa: Vydavnychyy dim "Hel'vetyka" (s. 285–287) (in Ukr.).
2. Mel'nyk, M. I. (1997). Nimechchyna na shlyakhu borot'by z koruptsiyeyu [Germany on the Way to Fight Corruption]. *Pravo Ukrayiny*, (11). 111–115 (in Ukr.).
3. Mel'nyk, M. I. (2004). *Koruptsiya – koroziya vlady (sotsial'na sutnist', tendentsiyyi ta naslidky, zakhody protydiyiy): monohrafiya* [Corruption - corrosion of power (social essence, tendencies and consequences, measures of counteraction): monograph]. Kyiv: Yuryd. dumka (in Ukr.).

4. Movchan, A. V. (2017). Aktual'ni problemy koruptsiyi v Ukrayini [Actual Problems of Corruption in Ukraine]. *Visnyk kryminal'noho sudochynstva*, (1). 116–121 (in Ukr.).
5. Nevmerzhyts'kyy, YE. V. (2014). Borot'ba z koruptsiyeyu v Ukrayini: porivnyal'no-pravovyy aspekt [Fighting Corruption in Ukraine: A Comparative Legal Aspect]. *Istoryko-politychni studiyi*, (2). 110–122 (in Ukr.).
6. Peter, F. (2003). Christoffersen. Elements of Financial Risk Management. San Diego: Academic Press, 214 p.
7. Shoushuang, Li. (2007). The Legal Environment and Risks for Foreign Investment in China, Berlin. 22. 320 p.
8. Kruessmann, T. The International Partnership against Corruption in Sport (IPACS) and the quest for good governance. Retrieved from: https://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-international-partnership-against-corruption-in-sport-ipacs-and-the-quest-for-good-governance-in-sports-of-brave-men-and-rotting-fish-by-thomas-kruessmann?fbclid=IwAR0Q7Qc7GI_w2TbC-gKxTn5NRqdC3w1mNRi2ZPTiCrVPgawKMml9-pJbKsG.
9. *Proekt Zakonu Ukrayiny "Pro zasady derzhavnoyi antykoruptsiynoyi polityky v Ukrayini (Antykoruptsiyna stratehiya) na 2018–2020 roky"* [Draft Law of Ukraine "On the Principles of State Anti-Corruption Policy in Ukraine (Anticorruption Strategy) for 2018-2020"]. Retrieved from: <https://nazk.gov.ua/proekt-zakonu-ukrayiny-pro-zasady-derzhavnoyi-antykorpucynoyi-polityky-v-ukrayini-antykorpucynna> (in Ukr.).
10. Busol, O. YU. (2015). *Protydiya koruptsiyniy zlochynnosti v Ukrayini u konteksti suchasnoyi antykoruptsiynoyi stratehiyi* [Countering Corruption Crime in Ukraine in the Context of Modern Anti-Corruption Strategy]. Doctor's thesis (12.00.08). Kyiv (in Ukr.).
11. Pro zasady derzhavnoyi antykoruptsiynoyi polityky v Ukrayini (Antykoruptsiyna stratehiya) na 2014–2017 roky [On the Principles of State Anti-Corruption Policy in Ukraine (Anticorruption Strategy) for 2014-2017]. *Zakon Ukrayiny* (14.10.2014 No 1699–7). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (46). 2047 (in Ukr.).
12. *Pro zapobihannya koruptsiyi* [On the Prevention of Corruption]. *Zakon Ukrayiny* (14.10.2014 No 1700–7). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18> (in Ukr.).
13. Dzyuba, A. YU. (2017). Deyaki problemy zapobihannya koruptsiyi u publichniy ta pryvatnykh sferakh [Some Problems of Preventing Corruption in the Public and Private Spheres]. *Pytannya borot'by zi zlochynnistyuu*, (33). 249–260 (in Ukr.).
14. Chubata, L. (2010). Mizhnarodnyy dosvid borot'by z proyavamy koruptsiyi [International Experience in Fighting Corruption]. *Chasopys Kyivivs'koho universytetu prava*, (2). 338–342 (in Ukr.).
15. *USAD. Upravlinnya koruptsiynymy ryzykamy v derzhavniy sluzhbi Ukrayiny (Protsedury otsinky koruptsiynnykh ryzykiv v diyal'nosti posadovykh osib)* [USAD Management of Corruption Risks in the Civil Service of Ukraine (Procedures for Assessing Corruption Risks in the Activities of Officials)]. Retrieved from: https://vkksu.gov.ua/userfiles/technical_book.pdf (in Ukr.).
16. *Antykoruptsiynyy komplayens: posibnyk dlya prohramy z pidhotovky osib, vidpovidal'nykh za realizatsiyu antykoruptsiynoyi prohramy* [Anticorruption Compliance: A Manual for a Training Program for Persons Responsible for the Implementation of the Anti-Corruption Program]. Retrieved from: <http://cgpa.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/Compliance.pdf> (in Ukr.).
17. *Perspektyvy rozvytku svitovoyi ekonomiky: Richnyy zvit MVB za 2018 r.* [Prospects for the development of the world economy: IMF Annual Report for 2018]. Retrieved from: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2018/eng/assets/pdf/imf-annual-report-2018.pdf> (in Ukr.).
18. Kravchenko, V. A. (2008). Vyyavlennya ta opys pidpryyemnyts'kykh ryzykiv: praktychnyy alhorytm dlya ukrayins'koho biznesu [Identification and description of entrepreneurial risks: a practical algorithm for Ukrainian business]. *Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu*, 1(3). 63–70 (in Ukr.).
19. ISO 31000:2018. Risk management – Guidelines. Retrieved from: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en>.
20. Chupryna, I. V. (2012). Ponyattya ta klasyfikatsiya ryzykiv u pidpryyemnyts'kiy diyal'nosti [Concept and classification of risks in entrepreneurial activity]. *Zbirnyk naukovykh prats' VNAU*, 4(70). 188 (in Ukr.).
21. *Dodatok 2 do Metodychnykh rekomendatsiy shchodo pidhotovky antykoruptsiynnykh prohram orhaniv vlady (hlava 3 rozdil 3)* [Annex 2 to the Methodological Recommendations on Preparing Anti-Corruption Programs of Authorities (Chapter 3, Section 3)]. Retrieved from: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/no_1531_zminy_do_metod_rekomendaciy.pdf (in Ukr.).
22. Shepelenko, O. V. (2011). Upravlinnya pidpryyemnyts'kymy ryzykamy sub'yekta hospodaryuvannya [Business risk management of the entity]. *Ekonomichni nauky: Visnyk DonNUET*, 4(52). 189–199 (in Ukr.).
23. UN Global Compact. Risk Assessment Guide. N. Y., 2013. Retrieved from: http://cop-advanced.org/sites/default/files/docs/RESSOURCES/Lutte_contre_la_corruption/AGuideforAntiCorruptionRiskAssessment.pdf.

24. FERMA Risk Management Benchmarking Survey. Retrieved from:

http://www.amrae.fr/sites/default/files/2012_10_fermarmsurvey_execsummary_e yaxacs_c.pdf

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 54 pp. 23–31.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.2563147

http://forumprava.pp.ua/files/023-31-2019-1-FP-Dziuba_5.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_1_5.pdf

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 29.10.2018

Accepted: 16.01.2019

Published: 30.01.2019

Cite as:

Дзюба, А. Ю. (2019). Антикорупційний комплаєнс як складова управління ризиками підприємства. *Форум Права*, 54(1). 23–31. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2563147>

Dziuba, A. Yu. (2019). Antykoruptsiynyy komplayens yak skladova upravlinnya ryzykamy pidpryyemstva [Anticorruption Compliance as a Component of Enterprise Risk Management]. *Forum Prava*, 54(1). 23–31. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2563147>.

УДК 342.922:351.71

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2583696>

Н.Ю. ЗАДИРАКА,

доцент кафедри адміністративного права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

кандидат юридичних наук, доцент, м. Київ, Україна; e-mail: zadyraka@ukr.net;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-5866-7612>

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ В РАЗІ НЕПРАВОМІРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНОГО МАЙНА

N.YU. ZADYRAKA,

Ass. Professor, Chair of Administrative Law, Taras Shevchenko National University of Kyiv,

Ph.D. in Law, Associate Professor, Kyiv, Ukraine; e-mail: zadyraka@ukr.net;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-5866-7612>

PROVIDING SOCIAL WELFARE AGAINST ILLEGAL USE OF PUBLIC PROPERTY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Розглянуто особливості судової практики стосовно реалізації відповідальності суб'єктів публічної адміністрації у відносинах щодо публічного майна. Визначено критерії сумлінності та протиправності поведінки суб'єктів публічної адміністрації щодо публічного майна. Приділена увага антології західної економіко-юридичної думки про відповідальність у відносинах щодо публічного майна. Застосовано критерій ефективності Калдора-Хікса, теореми Шавелла, теорії "пасток" і принципу "другого кращого рішення" для оцінки можливих змін, а також аналізу витрат і вигод. Обґрунтовано, що в разі вчинення деліктів, невиконання чи неналежного виконання обов'язків порушується концепція "максимізації соціального добробуту", розроблена в межах доктрини "нової економіки добробуту". Запропоновано спосіб підтримання ефективного балансу між рівнями запобіжних заходів та діяльності (активності) суб'єктів, які використовують публічне майно.

Ключові слова: публічне майно; правовий режим; публічний інтерес; правовідносини; спір про право; юридична відповідальність; запобіжні заходи; розподіл збитків

In the paper, specificity of judicial practice has been dealt with in relation to implementing the responsibility of the public administration regarding public property. Use of public property is to ensure the proper performance of tasks and functions of the state to satisfy the public interest, taking into account expediency of implementing the protective dimension of bringing public administration to liability for delict, non-fulfillment or improper fulfillment of obligations. The criteria of good faith and wrongfulness of the behaviour of the public administration entities regarding public property have been identified. The author focuses on the anthology of Western economic and legal doctrine about responsibility in relations with regard to public property. The paper addresses the application of the Kaldor-Hicks effectiveness criterion, 'Shavell theorem', the theory of 'pitfalls and traps' and 'second best' logic to evaluate possible changes, as well as to analyze costs and benefits. It has been substantiated that in case of delinquency, failure to perform or improper performance of duties, the concept of 'maximizing social welfare' is violated, developed within the framework of the 'New Economics of Welfare'. The author has proposed a way to maintain an effective balance between levels of precautionary measures and activity of entities that use public property. In order to determine the optimal distribution of residual risk and maximizing social welfare, it is advisable to introduce a negotiation procedure between a potential injured party and a potential offender. A rational model of behaviour is the agreement of the parties to the distribution of risks. Thus, the risk of a possible occurrence of an uncertain event should be borne by a party that is less prone to risk. If the expected damage is sustained by a non-risk adverse party and the other party is risk neutral, then both parties, if they can negotiate, pass on the risk to the injured party in exchange for the indemnity. As a result, the legal status will be corrected and the property status of both parties with public property rights restored. In order to maximize social welfare, the expected loss from accidents is to be neutral.

Key words: public property; legal regime; public interest; legal relationship; legal dispute; legal liability; precautionary measures; losses distribution

Постановка проблеми

Реалізація відповідальності суб'єктів публічної адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна відображає сутність суспільних відносин у визначеній формі – гарантування правопорядку та суспільного добробуту з урахуванням антропоцентричних засад. Йдеться про офіційне визнання наявного правопорядку крізь призму гарантованих прав та обов'язків, зокрема, зазначених суб'єктів публічної адміністрації. У такий спосіб здійснюється державний захист законом суб'єктивних прав осіб, які правомірно використовують публічне майно, від свавілля суб'єктів публічної адміністрації. Важливо також зважати на не відображене в нормах права суспільне середовище, яке обумовлює особливості використання публічного майна, а саме: мораль, виховання, переконання, окремі випадковості на інші виміри суспільного середовища, прояви людської дійсності. Саме ці обставини мають визначати варіативний аспект динамічного виміру механізму відповідальності суб'єктів публічної адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна, невиконання чи неналежне виконання обов'язків тощо.

У доктринальних розробках щодо відповідальності за протиправне використання публічного майна за морально-етичним критерієм цей інститут розглядається як форма зв'язку та взаємодії суспільства та особистості, що виражає відносини між ними (підходи Н. Мінкіна, А. Плахотного, Е. Рудковського, П. Симонова, В. Сперанського) з урахуванням можливості відповідальності суспільства перед людиною у спосіб заміни одностороннього зв'язку "суспільство – особистість" на взаємодію "суспільство – особистість – суспільство" (позиції К. Гельвеція, П. Гольбаха, Д. Дідро, М. Кондорсе, Ж. Ламетри). Окремі науковці деталізують процес формування моральної відповідальності (погляди Н. Головка, Г. Голубевої, Б. Кортюа, Н. Сафарова, Е. Старчевського, А. Черменіної) за умови, що феномен відповідальності розглядається як здатність особистості підпорядковувати власні інтереси вимогам суспільного розвитку, тип взаємодії людини через форму суспільних відносин, якість особистості та особливий стан соціальних суб'єктів (переконання Л. Грядунової, С. Дмитрієва, Г. Заболотної, Н. Табунова, М. Цветаєвої).

Щодо досліджень іноземних вчених з означеної проблеми, то це, наприклад, Г.С. Беккер (Becker G.S., 1976), Р. Кутер (Cooter R., 1984, 1999), П.Г. Монатері (Monateri P.G., 1999) та інші, наукові позиції яких розглянуті нижче.

Треба врахувати той факт, що в Україні трапляється неоднозначна ситуація з позицій національної безпеки та суспільного добробуту щодо відсутності чіткого визначення та процедурного виміру механізму відповідальності суб'єктів публічної адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна. Фактично наразі простежується відсутність імплементації конституційної вимоги ч.2 ст.19 Основного Закону [1] щодо меж і способів правомірної діяльності суб'єктів публічної адміністрації при використанні публічного майна. Звідси сумнівною вбачається можливість притягнення їх до юридичної, зокрема, адміністративної відповідальності, що спричиняє істотний негативний ефект на реалізацію публічного інтересу у сфері адміністративних правовідносин щодо публічного майна.

До того ж, оновлення систематики адміністративного права призводить до нагальної потреби реформувати засадничі інститути цього юридичного утворення, а також забезпечити інституціоналізацію новітніх правових інститутів, одним із яких є інститут публічного майна. Вказаний правовий інститут на практиці відіграє фундаментальну роль як основа реалізації матеріально-технічного забезпечення в практичній діяльності суб'єктів публічної адміністрації. Посадові (службові) особи суб'єктів публічної адміністрації зобов'язані забезпечувати охорону, добросовісне та ефективне використання публічного майна тільки для реалізації встановленої законом компетенції, уникати завдання шкоди. Державні службовці, які займаються видавничою чи навчальною діяльністю, не вправі використовувати логістику об'єкта публічної адміністрації для їх здійснення.

Звідси метою статті є розкриття концепції "максимізації соціального добробуту" в межах доктрини "нової економіки добробуту" задля попередження, мінімізації та припинення неправомірного використання публічного майна. Її новизна полягає в інституціоналізації тріади складових механізму реалізації відповідальності суб'єктів публічної адміністрації, включаючи нормативні засади, суб'єктно-об'єктний вимір і змістовну динаміку; формулюванні способів оптимального розподілу залишкового ризику та максимізації соціального добробуту через переговорну процедуру між потенційною потерпілою стороною та потенційним правопорушником (раціональної моделі поведінки щодо погодження сторін про розподіл ризиків). Завданням статті є встановлення особливостей судової практики стосовно реалізації відповідальності

суб'єктів публічної адміністрації у відносинах щодо публічного майна; критеріїв сумлінності та протиправності поведінки суб'єктів публічної адміністрації щодо публічного майна; антології західної економіко-юридичної думки про відповідальність у відносинах щодо публічного майна.

Судова практика стосовно реалізації відповідальності суб'єктів публічної адміністрації у відносинах щодо публічного майна

Водночас у відносинах щодо публічного майна нерідко виникають юрисдикційні та позаюрисдикційні спори з огляду на нормативну невизначеність ознак цих відносин і відсутність чітких меж використання майна, встановлених законом. Переважну компетенцію щодо розгляду таких справ мають адміністративні суди. Передусім йдеться про спори щодо набуття, переходу, припинення права власності (користування) публічним майном; публічного управління в галузі реалізації правового режиму (установлення меж адміністративно-територіальних утворень, розподілу і перерозподілу природних ресурсів; ведення державного земельного кадастру; моніторингу, контролю за використанням, відтворенням та охороною природних об'єктів тощо); правового забезпечення охорони публічного майна (від несприятливих природних і техногенних процесів, при консервації земель та ін.); виділення коштів бюджету на відновлення погіршеного стану природних ресурсів як публічного майна; притягнення до юридичної відповідальності за порушення законодавства тощо.

Так, у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 31.01.2018 року у справі № 703/1262/15-а предметом розгляду була процедура притягнення головного інженера відокремленого структурного підрозділу державного підприємства до відповідальності за невиконання чи неналежне виконання передбачених посадовою інструкцією посадових обов'язків щодо забезпечення безперервного та безпечного руху на автомобільній дорозі та внесення пропозиції разом з обґрунтуванням для фінансування відновлення безпечних умов для руху проїзними частинами [2]. Суд встановив, що відповідний структурний підрозділ було створено для виконання покладених державою функцій, з метою забезпечення економічних інтересів та задоволення потреб держави та населення в удосконаленні та розвитку автомобільних доріг загального користування у сфері дорожнього руху, зокрема, щодо забезпечення безпеки дорож-

нього руху. Головний інженер, як посадова особа філії, на виконання покладених на нього обов'язків, закріплених в посадовій інструкції, має здійснювати дії по забезпеченню безперервного та безпечного руху на автомобільній дорозі. Тобто, з посадовою інструкції головного інженера філії вбачається, що на виконання покладених завдань і обов'язків він уповноважений здійснювати контроль за експлуатаційним станом шляхів, штучних споруд, залізничних переїздів, згідно з технічними правилами ремонту та утримання, що знаходяться на обслуговуванні філії та забезпечувати безперервний і безпечний рух автотранспорту відповідно до Закону України "Про дорожній рух" [2].

Як інший зразок, у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 26.06.2018 року у справі № 638/16188/13-а позовні вимоги стосувалися визнання незаконним і скасування рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від "Про відновлення, належне утримання і приведення міської території у придатний для використання територіальною громадою міста стан" в частині включення огорож садових ділянок, капітального гаражного боксу на два гаражі до переліку самовільно розмішених об'єктів, від яких звільняється територія м. Харкова з метою відновлення, належного утримання та приведення в придатний для використання територіальною громадою міста; визнання неправомірними дій посадових осіб та комунальних служб Харківської міської ради, які мали місце при виконанні рішення виконавчого комітету Харківської міської ради в частині звільнення земельних ділянок від розмішених на них об'єктів; стягнення з Харківської міської ради матеріальної шкоди [3]. У справі йшлося про звільнення територій від безхазяйного майна, самовільно розмішених об'єктів, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм, покинутих будівельних матеріалів і конструкцій, транспортних засобів, механізмів, тощо відповідно до додатку, на підставі актів перевірки Інспекції з благоустрою та екології міста Харкова Управління екології та благоустрою Департаменту комунального господарства Харківської міської ради [3].

Іншим прикладом може бути постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 21.06.2018 року у справі № 712/10859/17 про визнання протиправним і

нечинним з моменту прийняття адміністративного акту щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності суб'єкта приватного права за порушення трудової дисципліни, а саме: неналежне виконання обов'язків щодо здійснення контролю за станом благоустрою територій, організації роботи Комунального підприємства Черкаської міської ради та не здійснення контролю за виконанням покладених на це підприємство завдань щодо виконання робіт, пов'язаних з благоустроєм [4]. Уточнимо, що належними та допустимими доказами підтвердження факту порушення трудової дисципліни було визнано порушення обсягу обов'язків, визначених Положенням про Департамент житлово-комунального комплексу із посиланням на норми, які б визначали порядок і форми контролю за станом благоустрою. Крім того, було зазначено, що функція контролю не є тотожною забезпеченню іншим суб'єктом, яким виступає комунальне підприємство, виконання своїх безпосередніх обов'язків і поточних завдань, що випливають зі статуту [4].

У такий спосіб у межах реалізації механізму відповідальності суб'єктів публічної адміністрації втілюються творча, координаційна та впорядковувальна функції [5, с.345] задля задоволення публічного інтересу. Головним призначенням такого динамічного виміру механізму відповідальності є забезпечення простого та прозорого захисту й відновлення порушених, невизнаних чи заперечуваних прав, свобод і законних інтересів осіб, які уповноважені правомірно використовувати публічне майно. Додатково створюються умови для мінімізації можливості вчинення деліктів суб'єктами публічної адміністрації у сфері використання публічного майна шляхом спрощення юридичних процедур задля гарантування їхньої доступності для всіх категорій осіб будь-якого рівня правової культури, забезпечення єдності практики, оперативності та прозорості при визнанні невідповідності законодавству нормативних актів, діянь чи рішень суб'єктів публічної адміністрації, включаючи спеціальні вимоги до процедури відшкодування шкоди; безсторонності та об'єктивності безкоштовного розгляду відповідних звернень (скарг) у юридичному позасудовому порядку; припинення діянь, що виступають предметом спору, до завершення процедури юридичного оскарження; деталізації порядку виплати відшкодування коштами бюджету відповідного рівня, належними та достатніми для фінансування зобов'язань суб'єктів публічної адміністрації щодо відшкодування шкоди.

Антологія західної економіко-юридичної думки про відповідальність у відносинах щодо публічного майна

У західній доктрині запропоновано обмеження участі посадових (службових) осіб суб'єктів публічної адміністрації у закупівлі, концесії або оренді публічного майна. Так, особа може придбати власність, що належить публічній адміністрації, що підлягає продажу відповідно до закону, за винятком: коли дізналася під час або після виконання обов'язків щодо вартості чи якості майна, що продається; коли брала участь у виконанні службових обов'язків, при організації продажу майна; коли може впливати на операції з продажу або інформацію, отриману від осіб, зацікавлених у придбанні майна. Зазначені правила застосовуються також у випадку концесії або оренди публічного майна. Посадовим (службовим) особам не дозволяється надавати інформацію про публічне майно щодо правочинів продажу, оренди чи за інших підстав, за винятком передбачених законом [6, с.275].

Тобто, поведінка суб'єктів публічної адміністрації щодо публічного майна, як вважає Г.С. Беккер (Becker G.S., 1976), вважається протиправною за умови недотримання передбаченої ефективності [7] від використання майна, прийняття нераціональних рішень, наявності негативних наслідків з огляду на надмірні витрати чи упущену вигоду для широкої громадськості. Йдеться про можливі неврахування приватних цілей людині як користувача публічного майна з одночасним порушенням соціального добробуту. У західній доктрині, як зазначають Р. Кутер (Cooter R., 1984), а також Р. Пардолезі (Pardolesi R., 1999), У. Маттеї (Mattei U., 1999), П.Г. Монатері (Monateri P.G., 1999), Р. Кутер (Cooter R., 1999) й Т. Улен (Ulen T., 1999), описані правила визначаються як "ціна" поведінки [8, с.1523; 9]. Як пишуть Е. Баффі (Baffi E., 2016), Д. Нарді (Nardi D., 2016) та Ф. Перізі (Parisi F., 2004), в економіко-технократичному вимірі використовуються напрацювання "Єльської школи" щодо нормативного економічного аналізу права з огляду на доцільність реалізації соціально бажаних змінити правил, якщо ті, хто отримує вигоду від змін, можуть "потенційно" компенсувати втрати сторони з гіршим становищем [10; 11, с.259–272].

Важливо, що в разі вчинення деліктів, невиконання чи неналежного виконання обов'язків порушується концепція "максимізації соціального добробуту", розроблена в межах доктрини "нової економіки добробуту". Зокрема, за результатами

відмови від утилітарної ідеї міжособистісного порівняння корисності було запропоновано можливість "потенційної" компенсації втрат (потенційного вдосконалення Парето) щодо соціально бажаної поведінки. На думку Е.Дж. Мішан (Mishan E.J., 1972) має застосовуватися "критерій Калдора-Хікса" для оцінки можливих змін, а також аналізу витрат і вигод [12, с.14]. Д. Фрідман (Friedman D., 1996) вважає, що критерій ефективності Калдора-Хікса, навіть коли це неможливо, "де-факто" дозволяє на підставі критерію корисності компенсувати становище сторони, "кому гірше". Використовуючи цей критерій, зміни виправдані, ніколи не можуть бути перетворені в поліпшення Парето [13, с.217–222].

Публічна адміністрація не завжди правомірно реалізує свої повноваження у сфері використання публічного майна. Тому необхідно розробити та деталізувати механізм відповідальності суб'єктів публічної адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна. Так, вказаний механізм крізь призму антропоцентризму функціонує в триаді нормативних засад, суб'єктно-об'єктного виміру та змістовної динаміки. Ключовими категоріями при цьому виступають надійність і гарантування захисту як власне публічного майна, так і прав, свобод і законних інтересів осіб, які його використовують. Взаємозближення складових вказаного механізму можливе, коли описані незмінні об'єкти-форми уможливають імплементацію інституту юридичної відповідальності суб'єктів публічної адміністрації за делікти у сфері використання публічного майна. До того ж, спостерігається гуманізація кореспондуючого ефекту впливу норм права на суспільні відносини, зокрема, в "чистому" захисному вимірі, коли відбувається притягнення суб'єктів публічної адміністрації за конкретні делікти.

Зауважимо, що в італійській юридичній літературі А.Ді Майо (Di Majo A., 2003), У. Маттеї (Mattei U., 1991, 1995), Р. Пардолезі (Pardolesi R., 1977, 1991, 2014, 2018) та Ф. Карочча (Carocchia F., 2014) "чистий" захисний вимір відповідальності щодо публічного майна розглядають стосовно "дихотомії" правил власності – правил відповідальності з урахуванням відносин між прецедентним правом і економічним аналізом права [14–16, с.265–275; 17, с.1144–1154; 18, с.463–481; 19, с.193–214]. Так, правило чистої суворої відповідальності не має ефективних результатів у двосторонній моделі взаємодії публічної адміністрації та суб'єктів приватного права щодо публічного майна, оскільки потерпіла сторона

не зацікавлена діяти старанно, знаючи, що вона буде компенсована в будь-якому випадку стороною, яка постраждала, незалежно від будь-якого судового рішення щодо сумлінності поведінки потерпілої сторони ("моральна небезпека").

Не можна також виключати відповідальність суб'єктів публічної адміністрації у відносинах щодо публічного майна за помилки. Згідно з критерієм ефективності потерпіла сторона в будь-якому випадку має зацікавленість у дотриманні належного рівня запобіжних заходів, викладених законодавством або судами. Тому, якщо встановлені запобіжні заходи були вжиті, а правопорушник не може бути притягнутий до відповідальності, то очікуваної шкоди зазнає потерпіла сторона, яка, відповідно, матиме зацікавленість в ефективному рівні запобіжних заходів звести до мінімуму витрати, які вона має понести (у вигляді суми вартості запобіжних заходів і очікуваного збитку). У цьому випадку суб'єкт публічної адміністрації має забезпечувати зменшення потенційної шкоди потерпілій стороні у спосіб визначення ефективного рівня запобіжних заходів.

Звідси, у випадку встановлення правил, що регулюють двосторонні делікти щодо публічного майна, а також прийняття правил суворої відповідальності, необхідно змусити потерпілу сторону прийняти ефективний рівень запобіжних заходів, ввести "корективи" щодо "захисту неплатоспроможності". Йдеться про ситуації, коли потерпілий може бути притягнутий до відповідальності лише за умови, що може бути доведено сумлінність поведінки та рішень правопорушника. У цьому випадку діє запропоноване в західній доктрині "симетричне" правило, засноване на відмовах, оскільки є сторона, яка не зазнає шкоди, якщо вона сумлінна (у разі відповідальності за провину – правопорушник; за умови захисту від недбалості – потерпіла сторона). Можна стверджувати, що за наявності відповідальності за вину відповідальності підлягає сторона, яка несе тягар очікуваних збитків (збитків, що виникають, попри сумлінну поведінку сторін). Вказана сторона вважається потерпілою за правилом суворої відповідальності [10]. Водночас обидва правила відповідальності зорієнтовані на запровадження стимулів, щоб спонукати прийняття належних запобіжних заходів. Тому доцільним є відшкодування збитків пропорційно ступеню вини порушника.

Тобто, постраждала сторона на підставі правил відповідальності за вину не несе відповідальності за збитки, коли вона приймає належні

запобіжні заходи. Таким чином, знову ж таки припускаючи, що поведінка є економічно раціональною, потерпіла сторона прагне унеможливити потенційно шкідливу поведінку, якщо гранична вигода дорівнює граничній вартості запобіжних заходів. Однак у цьому випадку гранична вигода може також бути нижчою, ніж граничні витрати, понесені суспільством в цілому. Це пов'язано з тим випадком, коли потерпіла сторона в аналізі витрат і вигод не розглядає очікуваний збиток, який буде нею понесено. Рівень діяльності потерпілої сторони тоді буде надмірним. У західній науковій думці, як зазначають Е. Баффі (Baffi E., 2014) та Д. Нарді (Nardi D., 2014), поширеним є також підхід щодо кваліфікації такого надмірного рівня діяльності як елемента, який необхідно враховувати при оцінці сумлінності потерпілої сторони [20, с.137–152].

Правила відповідальності за вину та сувору відповідальність розходяться під час введення іншої змінної у вигляді "рівня діяльності" щодо кількості разів або тривалості, з якою відбувається визначена поведінка. В економіко-правовій доктрині розвинених країн Європи рівень активності тлумачиться як змінна з фундаментальним значенням. Передбачається, що кожна зі сторін отримує користь від проведеної діяльності. Однак ця корисність має тенденцію збільшуватися меншою мірою, оскільки рівень активності зростає. Іншими словами, коли рівень активності зростає, гранична корисність, що впливає з останнього акту поведінки, зменшується [10]. Це означає, що інтерес до виконання діяння може бути значним спочатку, але потім зменшується з плином часу після здійснення повторних діань особи щодо публічного майна. Таким чином, сторона може здійснювати таку діяльність доти, доки досягнута корисність буде вищою, ніж понесені витрати.

Проте, рівень активності, на відміну від рівня запобіжних заходів, є змінною, яку важко включити до поняття недбалості. Внаслідок цього, має підтримуватися ефективний баланс між рівнями запобіжних заходів та діяльності. Разом із тим, постраждала особа, знаючи, що вона не може бути притягнута до відповідальності, якщо прийме ефективний рівень захисту, може діяти й надмірно, доки її діяльність породжує граничну корисність для неї (дорівнює граничним витратам на запобіжні заходи). Така сторона може не мати жодного інтересу знизити рівень діяльності до моменту, коли відносні граничні вигоди будуть дорівнювати граничним соціальним витратам (представленим сумою граничної варто-

сті запобіжних заходів та очікуваного збитку). Такі ж міркування можуть бути застосовані до правила суворої відповідальності за захист неплатоспроможності, при якому потерпіла сторона, що прийняла всі належні запобіжні заходи, не зазнає будь-яких можливих збитків (повинні бути компенсовані, якщо поведінка такої сторони була сумлінною та сталася подія, що зумовила шкоду).

Таким чином, потерпіла сторона, яка здійснює надмірний рівень діяльності, вправі діяти до того моменту, коли гранична вигода дорівнює граничним соціальним витратам. Ця аксіома зазвичай в іноземній доктрині називається "теоремою Шавелла" та може частково застосовуватися до інституту відповідальності публічної адміністрації. Описані міркування пов'язані з тим, що суб'єкт публічної адміністрації має юридичне зобов'язання забезпечити зручність використання майна для користувачів. Тому можна стверджувати, що рівень його діяльності фіксований. Важливо, щоб вказаний суб'єкт при обранні рівня активності керувався функцією корисності публічного управління для визначення граничної вигоди, яку можна отримати від кожного рівня діяльності [10].

Отже, потерпіла сторона, а також публічна адміністрація мають вживати запобіжних заходів, але тільки стосовно однієї з цих сторін (потенційної потерпілої сторони) з урахуванням змінної щодо рівня діяльності. За правилами про відповідальність за вину, користувачі публічного майна, крім прийняття належних запобіжних заходів, мають використовувати публічне майно до того моменту, коли гранична вигода дорівнює граничній вартості запобіжних заходів плюс очікуваний збиток. Європейські науковці, серед яких Л. Капуті (Caputi L., 2004), П. Лагезза (Laghezza P., 2000) й А. Пальмієрі (Palmieri A., 2008), для наведення відповідних обґрунтувань спираються на теорію "пасток" щодо доцільності встановлення правила про сувору відповідальність публічної адміністрації, зокрема, через недбалість, навіть якщо вона діяла сумлінно [21, с.514; 22, с.991–994; 23, с.2826]. Йдеться про реалізацію правила відповідальності на основі вини щодо системи можливого звільнення від обов'язку публічної адміністрації забезпечити відшкодування збитків у будь-який час, коли суб'єкт приватного права не змін продемонструвати недбалу поведінку публічної адміністрації. Ця теорія застосовується, насамперед, під час розгляду та вирішення судових спорів щодо зменшення тягаря доказування, понесеного

потерпілою стороною саме через наявність ознак недбалої поведінки.

Виходячи з цього, вибір між правилом суворої відповідальності та правилом відповідальності за вину пропонуємо здійснювати з урахуванням контрольованого рівня діяльності, який може вплинути на обрання оптимальних активностей та запобіжних заходів. Як пояснюють італійські науковці, не виключені ситуації, коли сторона, яка "не бачить ризику", приписує можливості настання події, яка становить збиток, що перевищує очікуваний розмір. Іншими словами, сторона, схильна до ризику, готова сплатити відшкодування, щоб уникнути негативних наслідків, що перевищують очікуваний збиток, оскільки воліє не нести ризик виконання окремої дії. Якщо ставлення до ризику різняться між сторонами, розподіл залишкового ризику для потенційної потерпілої сторони змінює усталені правила щодо розуміння соціального добробуту [10].

Додатково необхідно визначитися з порядком реалізації суворої відповідальності публічної адміністрації у відносинах щодо публічного майна з огляду на повноваження влади над *res*. Як зразок у практиці суду касаційної інстанції в Італії, зокрема, у постанові № 15383/2006 було підтверджено, що презумпція відповідальності за збитки щодо майна, не поширюється на державні установи за збитки, завдані користувачам державної власності в будь-який час. Якщо це неможливо – на підставі оцінки, проведеної суддею щодо конкретних особливостей конкретної справи – здійснення арешту майна розуміється як влада *de facto* над *res*, над майном в результаті його характеристик [10]. Логіка, що лежить в основі цих рішень, полягає в тому, що публічна адміністрація вважається відповідальною лише в разі визнання стороною, яка може усунути фактор ризику за "нижчою ціною". Це означає, що за наявності безлічі обставин, включаючи значну частку державної власності, публічна адміністрація не може визнаватися вказаним суб'єктом, оскільки для усунення джерел ризику вимагаються високі витрати.

Отже, якщо потенційно потерпіла сторона може усунути ризик шляхом зниження витрат менше, ніж витрати публічної адміністрації, саме ця сторона має нести витрати на очікуваний збиток. У такий спосіб можна уникнути приписування одній стороні витрат на запобіжні заходи, необхідні для усунення ризику, коли ці витрати вище, ніж зміна очікуваного збитку. Якщо окремі події щодо ризику продовжують існувати, оскільки їх занадто дорого усунути, то ризик має

нести сторона, яка ефективно може їх нести. При розподілі ризиків потрібно зважати не лише на здатність усунути джерело ризику, але й здатність нести ризик, який не усунуто, ступіть використання публічного майна. Так, можна виокремити публічне майно з високим, базовим (середнім) і низьким ступенями використання. Фактично, коли публічне майно використовується великою кількістю людей, дуже високий рівень запобіжних заходів з боку публічної адміністрації може бути виправданим з економічної точки зору. Якщо, наприклад, дорога використовується великою кількістю людей, рівень запобіжних заходів, спрямованих на запобігання факторам ризику, повинен бути високим, оскільки це зменшить ймовірність виникнення численних ушкоджень. Замість цього, якщо публічне майно використовується рідко, то висока вартість запобіжних заходів не виправдана. Наприклад, це дорога, яка використовується дуже обмеженою кількістю користувачів.

Слідуючи моделі Д. Уйтмана (Whittman D., 1980), необхідно встановити, що з позицій економічної ефективності потрібно розрізняти майно, яке "повинно використовуватися безліччю" і яке "має використовуватися незначна кількість осіб" [24, с.557]. У цьому випадку правило суворої відповідальності змушує користувачів вибрати надмірний рівень активності в тому сенсі, що вони не розглядатимуть очікуваний збиток, який був би високим, у прийнятті рішень. У таких ситуаціях ефективніше контролювати рівень активності потенційних потерпілих сторін, а не отримувати оптимальний розподіл ризиків. Тому, знову ж таки, за економічним принципом "другого кращого рішення" правило простої недбалості буде більш ефективним. У цьому випадку можна припустити, що правова система з урахуванням принципу економічної ефективності має встановлювати сувору відповідальність публічної адміністрації щодо захисту від неплатоспроможності під час використання публічного майна, що використовується багатьма. Тоді, як правило, про наявність вини застосовується при притягненні суб'єктів публічної адміністрації до відповідальності у відносинах щодо публічного майна, яке використовується обмеженою кількістю людей.

Результат, досягнутий за цими аргументами, може бути представлений кількома прикладами. Припустимо, що люди прогулюються парком. Ті, хто слідує позначеному шляху, застраховані від ризику нещасних випадків. Якщо вони постраждають від шкоди навіть, хоча вони діяли сумлінно,

публічна адміністрація має виплатити компенсацію цим особам. Ті ж, хто виходять на ділянки зі шляху, навіть якщо вони діють сумлінно, мають зазнавати збитків, якщо трапиться нещасний випадок. Таким чином, вибір альтернативного шляху не стимулюється, коли приватна вигода не є дуже високою. Як інший зразок людина має вибрати, чи проводити вільний час у дуже відвідуваному парку або в іншому ізольованому парку. У першому випадку, якщо особа діє сумлінно, збиток, що стався внаслідок нещасного випадку, буде покриватися публічною адміністрацією. У другому випадку, навіть якщо суб'єкт приватного права діє сумлінно, то ця особа має понести збиток.

Таким чином, насамперед, потрібно враховувати рівень використання публічного майна. Якщо майно має високий ступінь використання, високий рівень запобіжних заходів, що приймаються публічною адміністрацією, то розмір очікуваного збитку обмежений. Це пов'язано з тим, що ймовірність виникнення шкоди зменшується внаслідок заходів, вжитих зберігачем. Таким чином, неефективність, викликана надмірним рівнем активності користувачів, буде послаблена, оскільки очікуваний збиток, який вони не беруть до уваги у своїх діях, обмежений. Якщо проблема рівня активності потенційно постраждалих сторін не є дуже актуальною з позицій економічної ефективності, то оптимальним правилом є те, що гарантує розподіл решти ризиків, навіть за наявності сумлінної поведінки. Носієм відповідного ризику має бути публічна адміністрація [10]. Як наслідок, щодо публічного майна, яке використовує велика кількість осіб, правило суворої відповідальності при захисті від недбалості виявляється найбільш ефективним, навіть якщо воно ґрунтується на принципі "другого кращого рішення". Якщо ж публічне майно використовує обмежена кількість осіб, більш ефективно вимагати від публічної адміністрації нести невелику кількість запобіжних заходів. У протилежному випадку рівень витрат на запобіжні заходи для низького числа користувачів буде надміру високим.

Висновки

Таким чином, використання публічного майна має забезпечувати належне виконання завдань і функцій держави щодо задоволення публічного інтересу з урахуванням доцільності

реалізації захисного виміру притягнення суб'єктів публічної адміністрації до відповідальності за делікти, невиконання чи неналежне виконання обов'язків щодо публічного майна. До тріади складових механізму реалізації відповідальності суб'єктів публічної адміністрації потрібно включати нормативні засади, суб'єктно-об'єктний вимір і змістовну динаміку.

Щоб визначити оптимальний розподіл залишкового ризику та максимізувати соціальний добробут, ми вважаємо доцільним запровадити переговорну процедуру між потенційною потерпілою стороною та потенційним правопорушником. Фактично, раціональною моделлю поведінки є погодження сторін щодо розподілу ризиків. Так, ризик в основі можливого виникнення незначеної події має нести сторона, яка менш схильна до ризику. Якщо у відповідній ситуації очікуваної шкоди зазнає потерпіла сторона, яка не схильна до ризику, а інша сторона нейтральна до ризику, то тоді обидві сторони, якщо вони зможуть вести переговори, передадуть ризик потерпілій стороні в обмін на компенсації. Як наслідок, буде виправлено правове становище та відновлено майновий стан обох сторін, наділених повноваженнями щодо публічного майна. Щоб максимізувати соціальний добробут, очікуваний збиток від нещасних випадків має нести нейтральна сторона.

Конфлікт інтересів

Під час підготовки до опублікування, комунікації з редакцією та виходу статті до друку відсутній реальний чи потенційний конфлікт інтересів автора статті з відповідальними особами чи будь-якими іншими третіми особами щодо тематики статті та суміжних напрямків юридичних досліджень.

Вираз вдячності

Автор висловлює щире подяку своєму науковому консультанту, доктору юридичних наук, професору Бевзенку В.М., а також колегам, за допомоги та поради яких стало можливим проведено дисертаційне дослідження щодо становлення та розвитку інституту публічного майна в системі адміністративного права України відповідно до державної бюджетної науково-дослідної роботи за напрямом "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС" (№ 16БФ042-01).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР: із зм. і доп. станом на 30.09.2016. *Офіційний вісник України*. 2010. № 72/1. Спеціальний випуск. Ст. 2598.

2. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 31 січня 2018 року у справі № 703/1262/15-а. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71979133> (дата звернення: 08.01.2019).
3. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 26.06.2018 року у справі № 638/16188/13-а. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74941488> (дата звернення: 08.01.2019).
4. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 21.06.2018 року у справі № 712/10859/17. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74870747> (дата звернення: 08.01.2019).
5. Халфина Р.О. *Общее учение о правоотношении*. Москва: Юрид. лит., 1974. 351 с.
6. Viorescu R., Nemțoi G. Ethics in public administration. Case study – Romania. *The USV Annals of Economics and Public Administration*. 2015. Vol. 15. Iss. 1(21). PP. 271–277.
7. Becker G. S. *The Economic Approach to Human Behavior*. Chicago: University of Chicago Press, 1976. 320 p.
8. Cooter R. Prices and Sanctions. *Columbia Law Review*. 1984. Vol. 84. PP. 1523–156.
9. Pardolesi R., Mattei U., Monateri P.G., Cooter R., Ulen T. Il mercato delle regole. *Analisi economica del diritto civile*. Bologna: il Mulino, 1999. 496 p.
10. Baffi E., Nardi D. The Liability of the Public Administration Arising from Custody. *Italian Legal System: A Law & Economics Perspective*. 2016. PP. 1–23. URL: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2796006> (дата звернення: 08.01.2019).
11. Parisi F. Positive, Normative, and Functional Schools in Law and Economics. *European Journal of Law and Economics*. 2004. Vol. 18. No. 3. PP. 259–272.
12. Mishan E.J. *Elements of Cost-Benefit Analysis*. London: Allen and Unwin, 1972. 151 p.
13. Friedman D. *Hidden Order*, U.S.A.: Harperbusiness, 1996. 352 p.
14. Di Majo A. *Forme e tecniche di tutela. La tutela civile dei diritti*, Milan: Giuffrè, 2003. 432 p.
15. Mattei U. *La Proprietà immobiliare*, Turin: Giappichelli, 1995. 404 p.
16. Mattei U., Pardolesi R. Law and Economics in Civil Law Countries: A Comparative Approach. *International Review of Law and Economics*. 1991. Vol. 11. Iss. 3. PP. 265–275.
17. Pardolesi R. Azione Reale e Azione di Danni nell'art. 844 cod. civ. Logica economica e logica giuridica nella composizione del conflitto tra usi incompatibili delle proprietà vicine. *Foro Italiano*. 1977. No. 1. PP. 1144–1154.
18. Pardolesi R. Complementarietà irrisolte: Presidio (pubblico) del mercato e azioni (private) di danno. *Mercato Concorrenza Regole*. 2011. No. III. PP. 463–481.
19. Pardolesi R., Carocchia F. *Analisi economica del diritto: The Italian Job. Il Foro Italiano*. 2014. No. V. PP. 193–214.
20. Baffi E., Nardi D. Colpa e livelli di attività: il contributo della Law and Economics. *Rivista Critica del Diritto Privato*. 2014. Vol. 32. No. 1. PP. 137–152.
21. Caputi L. Responsabilità della pubblica amministrazione per omessa manutenzione delle strade: dalle fiabe al codice civile, ossia la caduta dell'insidia e del trabocchetto e il recupero della disciplina positiva. *Il Foro italiano*. 2004. Vol. 129. Fascicolo 2. PP. 514–516.
22. Laghezza P. *Insidia e trabocchetto: un addio senza rimpianti. Danno e responsabilità*. 2000. Vol. 5. Fascicolo 10. PP. 991–994.
23. Palmieri A. Custodia di beni demaniali e responsabilità: dopo il tramonto dell'insidia, ancora molte incertezze sulla disciplina applicabile. *Il Foro italiano*. 2008. No. I. PP. 2826–2829.
24. Whittman D. First Come, First Served: An Economic Analysis of 'Coming to the Nuisance'. *Journal of Legal Studies*. 1980. No. 9. PP. 557–568.

REFERENCES

1. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (28.06.1996 No 254k/96-VR). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, 2010 (72/1). 2598 (in Ukr.).
2. *Postanova Verkhovnoho Sudu u sklady kolehiyi suddiv Kasatsiynoho administratyvnoho sudu* [Resolution of the Supreme Court within the board of judges of the Administrative Court of Cassation]. (31.01.2018, case no. 703/1262/15-a). Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71979133> (in Ukr.).
3. *Postanova Verkhovnoho Sudu u sklady kolehiyi suddiv Kasatsiynoho administratyvnoho sudu* [Resolution of the Supreme Court within the board of judges of the Administrative Court of Cassation]. (26.06.2018, case no. 638/16188/13-a). Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74941488> (in Ukr.).
4. *Postanova Verkhovnoho Sudu u sklady kolehiyi suddiv Kasatsiynoho administratyvnoho sudu* [Resolution of the Supreme Court within the board of judges of the Administrative Court of Cassation]. (21.06.2018 case no. 712/10859/17). Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74870747> (in Ukr.).

5. Khalfina, R. O. (1974). *Obshcheye ucheniye o pravootnoshenii* [The general theory of legal relations]. Moskva: Yurid. lit. (in Russ.).
6. Viorescu, R., & Nemțu, O. G. (2015). Ethics in public administration. Case study – Romania. *The USV Annals of Economics and Public Administration*, 15, 1(21). 271–277.
7. Becker, G. S. (1976). *The Economic Approach to Human Behavior*. Chicago: University of Chicago Press.
8. Cooter, R. (1984). Prices and Sanctions. *Columbia Law Review*, (84). 1523–156.
9. Pardolesi, R., Mattei, U., Monateri, P.G., Cooter, R., & Ulen, T. (1999). *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile*. Bologna: il Mulino (in Ital.).
10. Baffi, E., & Nardi, D. The Liability of the Public Administration Arising from Custody. *Italian Legal System: A Law & Economics Perspective*. 2016. Pp. 1–23. Retrieved from: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2796006>.
11. Parisi, F. (2004). Positive, Normative, and Functional Schools in Law and Economics. *European Journal of Law and Economics*, 18(3). 259–272.
12. Mishan, E. J. (1972). *Elements of Cost-Benefit Analysis*. London: Allen and Unwin.
13. Friedman, D. *Hidden Order, U.S.A.*: Harperbusiness, 1996.
14. Di Majo A. (2003). Forme e tecniche di tutela. *La tutela civile dei diritti*. Milan: Giuffrè (in Ital.).
15. Mattei, U. (1995). *La Proprietà immobiliare*. Turin: Giappichelli.
16. Mattei, U., & Pardolesi R. (1991). Law and Economics in Civil Law Countries: A Comparative Approach. *International Review of Law and Economics*, 11(3). 265–275.
17. Pardolesi, R. (1977). Azione Reale e Azione di Danni nell'art. 844 cod. civ. Logica economica e logica giuridica nella composizione del conflitto tra usi incompatibili delle proprietà vicine. *Foro Italiano*, (1). 1144–1154 (in Ital.).
18. Pardolesi, R. (2011). Complementarietà irrisolte: Presidio (pubblico) del mercato e azioni (private) di danno. *Mercato Concorrenza Regole*, (3). 463–481 (in Ital.).
19. Pardolesi, R., & Carocchia, F. (2014). Analisi economica del diritto: The Italian Job. *Il Foro Italiano*, (5). 193–214 (in Ital.).
20. Baffi, E., & Nardi, D. (2014). Colpa e livelli di attività: il contributo della Law and Economics. *Rivista Critica del Diritto Privato*, 32(1). 137–152 (in Ital.).
21. Caputi, L. (2004). Responsabilità della pubblica amministrazione per omessa manutenzione delle strade: dalle fiabe al codice civile, ossia la caduta dell'insidia e del trabocchetto e il recupero della disciplina positiva. *Il Foro italiano*, 129(2). 514–516 (in Ital.).
22. Laghezza, P. (2000). Insidia e trabocchetto: un addio senza rimpianti. *Danno e responsabilità*, 5(10). 991–994 (in Ital.).
23. Palmieri, A. (2008). Custodia di beni demaniali e responsabilità: dopo il tramonto dell'insidia, ancora molte incertezze sulla disciplina applicabile. *Il Foro italiano*, (1). 2826–2829 (in Ital.).
24. Whittman, D. (1980). First Come, First Served: An Economic Analysis of 'Coming to the Nuisance'. *Journal of Legal Studies*, (9). 557–568.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 54 pp. 32–41.

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.2583696
http://forumprava.pp.ua/files/032-041-2019-1-FP-Zadyraka_6.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_1_6.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 08.01.2019
Accepted: 25.01.2019
Published: 30.01.2019

Cite as:
Задирка, Н. Ю. (2019). Забезпечення соціального добробуту в разі неправомірного використання публічного майна. Форум Права, 54(1). 32–41. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2583696>

Zadyraka, N. Yu. (2019). Zabezpechennya sotsial'noho dobrobutu v razі nepravomirnoho vykorystannya publicnoho mayna [Providing Social Welfare against Illegal Use of Public Property]. *Forum Prava*, 54(1). 32–41. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2583696>.

УДК 349.2:331.2(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2564464>

Л.Ю. МАЛЮГА,

старший науковий співробітник юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
кандидат юридичних наук, м. Київ, Україна; e-mail: lesya_maluga@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0523-221X>

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ЛАТВІЙСЬКОГО ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

L.J. MALIUNA,

Senior Research Assistant, Law Faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Ph.D. in Law, Kyiv, Ukraine; e-mail: lesya_maluga@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0523-221X>

PROSPECTS OF INTRODUCTION IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION OF THE LATVIAN EXPERIENCE IN REFORMING SOCIAL LEGISLATION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Доведено, що інтеграційні процеси в Україні зумовили актуалізацію питання про вдосконалення вітчизняного законодавства та адаптацію до європейського законодавства, зокрема і соціального. Обґрунтовано, що взірцем для України у контексті побудови успішної європейської держави є Латвія, де за короткий строк здійснені складні перетворення економічної, політичної та соціальної сфер. Це дозволило Латвії досягти одного із найвищих рівнів розвитку серед країн колишнього Радянського Союзу. Встановлено, що Латвія є державою, у якій успішно відбулась адаптація соціального законодавства до положень *acquis communautaire*. З'ясовано, що між Україною та Латвією встановлено співробітництво у соціальній сфері. Виконано аналіз соціального законодавства Латвії та України, визначено їхнє співвідношення за загальними та спеціальними ознаками. Запропоновано напрями використання позитивного досвіду соціального законодавства Латвії в Україні.

Ключові слова: соціальне законодавство; *acquis communautaire*; Латвія та Україна; позитивний досвід; адаптація

It is proved that integration processes in Ukraine led to actualization of the issue of improving the domestic legislation and adaptation to European legislation, including social ones. It is substantiated that the former Soviet republic - Latvia, as it managed to implement short-term complicated transformations that affected the economic, political and social spheres, is an example for Ukraine in the context of building a successful European state. Reforms, their successful conduct, effective legislation, and the implementation of its regulations allowed Latvia to achieve one of the highest levels of development among the countries of the former Soviet Union. It is established that Latvia is a state in which the adaptation of social legislation to the provisions of the *acquis communautaire* has been successfully implemented. It is revealed that between Ukraine and Latvia, cooperation in the social sphere was established. The analysis of social legislation of Latvia and Ukraine is carried out, their correlation is determined on the general and special grounds. Areas of use of positive experience of social legislation of Latvia in Ukraine are offered. Summed up following tendencies of use of the experience of Latvia in implementation of the latest legislation of the European Union: 1) fulfillment of all requirements of the European Union regarding regulation of health care, conditions and safety of work, employment, social protection of people who have lost their jobs, etc.; 2) legislative regulation of the interests of different categories of the population, regardless of sex, age, social status, which needs the state assistance; 3) the updating of domestic legislation, since most acts of social legislation of Ukraine were adopted in the first years after the proclamation of independence.

Key words: social legislation; *acquis communautaire*; Latvia & Ukraine; positive experience; adaptation

Постановка проблеми

Актуальність дослідження питання використання позитивного досвіду прийняття соціального законодавства Латвії в Україні полягає у тому, що Латвія є прекрасним прикладом реалізації соціальних цілей, які протягом останніх десяти років декларує Україна. У європейській спільноті, частиною якої себе бачить Україна, права людини та їхній захист, цінність людського життя і здоров'я та усвідомлення необхідності задоволення соціально-економічних потреб населення є фундаментальними. Протягом періоду незалежності України вітчизняному законодавцю так і не вдалось регламентувати соціальну сферу таким чином, щоб вона відповідала кращим європейським зразкам. Однією з основних умов євроінтеграції України було і залишається досягнення належного рівня зближення та узгодженості українського законодавства із правовою системою Європейського Союзу, а у контексті соціальної політики – належне забезпечення прав людини, поваги до цінності її життя і здоров'я, а також соціально-економічне забезпечення на рівні європейських стандартів. Тому, для України у контексті потенційного вступу до Європейського Союзу важливо врахувати досвід тих держав, які успішно реалізували цілі, поставлені на сьогодні перед Україною. У даному контексті країни Прибалтики, і у тому числі й Латвія, є чи не найвдалішим зразком з огляду на історичну близькість наших держав. Дослідження соціального законодавства Латвії дозволить виділити перспективні шляхи удосконалення соціального законодавства України та надати науково обґрунтовані пропозиції щодо використання позитивного досвіду Латвії в Україні.

Проблематика використання позитивного досвіду Латвії в сфері соціального законодавства є фактично новою для правової доктрини нашої держави. Разом із тим, практика законотворчої діяльності країн Прибалтики частково опрацьована українськими вченими. Так, В.М. Завадський дослідив процес європейської інтеграції країн Балтії [1], Ю.П. Гаряча – питання адаптації законодавства країн Балтії до надбання спільноти (*acquis communautaire*) [2], О.М. Ганечко – позитивний досвід Латвії щодо правового регулювання системи оплати праці [3].

Щодо зарубіжних наукових досліджень, можна виділити роботи А. Дмитровса (*Aleksejs Dimitrovs*, 2012), в якій викладені сучасні тенденції та виклики законодавства Латвії про рівність, в тому числі й у контексті Закону Латвії «Про соціальне забезпечення» [4]; З. Кунска та

Т. Муравська (*Zane Cunska and Tatjana Muravska*) дослідили питання впровадження соціальної політики в Латвії після вступу даної держави до Європейського Союзу [5]. Проте, усі названі публікації були присвячені загальним питанням, пов'язаним зі станом законодавства країн Прибалтики; в них розкриті виключно питання правового регулювання окремих соціальних аспектів або ж здійснено дослідження соціального законодавства окремих країн Прибалтики; не визначені напрями використання позитивного досвіду в Україні, а також пропозиції щодо їх реалізації.

Звідси, метою статті є аналіз соціального законодавства Латвії та визначення його позитивних і негативних аспектів. Її наукова новизна полягає в встановленій автором специфіці соціального законодавства Латвії у порівнянні з особливостями соціального законодавства в Україні та розроблених законодавчих пропозиціях із вдосконалення ряду нормативно-правових актів національного соціального законодавства на основі позитивного латвійського досвіду. Завданнями статті є аналіз соціального законодавства Латвії та України, характеристика їх основних норм у контексті співвідношення за загальними та спеціальними ознаками; формування конкретних пропозицій щодо напрямів використання позитивного досвіду соціального законодавства Латвії в Україні.

Специфіка соціального законодавства Латвії

В червні 1995 року Європейський Союз підписав так звані "Європейські угоди" (або угоди про асоціацію) з Латвією, Литвою та Естонією [6–8], які набули чинності в 1998 році і до кінця року всі три країни подали заявки про вступ до Європейського Союзу [2, с.195]. Зазначена угода охопила широке коло напрямів співробітництва Латвії із країнами Європейського Союзу, у тому числі і щодо політичного, економічного співробітництва, адаптації законодавства. При цьому варто відзначити, що положення даної угоди передбачали значно тісніше співробітництво, аніж умови Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами [9], укладеної дещо раніше. Також звернемо увагу на те, що фактично угода про асоціацію Європейського Союзу з Латвією була укладена більш, ніж на півтора десяти років раніше, аніж з Україною [10], не зважаючи на те, що курс на євроінтеграцію та на перехід від авторитаризму до демократії був закладений усіма державами майже одночасно. Втім, країни Прибалтики значно швидше наблизились до своєї цілі.

Доречно зауважити, що в Угоді про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами [9] було визначено пріоритетні сфери адаптації законодавства України до законодавства ЄС та спрямовано курс зовнішньої політики до наближення вітчизняного законодавства із європейськими аналогами. В статті 1 Угоди зазначалося, що однією з цілей встановлення партнерства між Співтовариством і його державами-членами з одного боку, та Україною з іншого боку, є створення основ взаємовигідного соціального співробітництва. Очевидно, будь-яке співробітництво у соціальній сфері є ускладненим, якщо зміст актів внутрішнього законодавства держав суттєво відрізняється один від одного. Тож, можна зробити висновок, що передумови адаптації соціального законодавства України до *acquis communautaire* були закладені саме в цій статті. Стаття 25 даної Угоди була присвячена координації соціального забезпечення, яка передбачала, що сторонами укладено узгодження прийняти положення, необхідні для координації систем соціального забезпечення робітників в Україні та європейських державах. В частині 1 статті 51 Угоди було вперше актуалізовано проблему зближення того, що існує, та майбутнього законодавства України із законодавством Співтовариства шляхом встановлення "приблизної адекватності законів" у 16 пріоритетних для зміцнення економічних зав'язків сферах, деякі із яких мають відношення і до соціальної. Втім, про зближення національних соціальних законодавств мова прямо не йшла. В статті 71 Угоди врегульовувалось питання співробітництва в соціальній галузі, що передбачалось доволі масштабним і поширювалось на сфери освіти, підготовки, сприяння у розробці заходів, досліджень, технічної допомоги, співпраці тощо. Аналіз даної угоди засвідчив, що в її положеннях були закладені основи співробітництва України та державами-членами Європейського Союзу із соціальних питань.

Як наслідок зазначеної норми, Україна уклала договори про партнерство у соціальних питаннях із кожною з Прибалтійських країн, у тому числі з Латвією. Так, 26.02.1998 року відбулось підписання Договору між Україною і Латвійською Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення [11]. У статті 6 вказаного Договору визначено умови, які в загальних рисах характеризують мету угоди: 1) на працюючих за наймом осіб або осіб, які самостійно займаються трудовою діяльністю, поширюється

законодавство держави, на території якої вони виконують роботу за наймом або здійснюють трудову діяльність, незалежно від місця їхнього постійного проживання; 2) на осіб, які самостійно займаються трудовою діяльністю і постійно проживають на території однієї держави, але здійснюють трудову діяльність на території обох держав, поширюється законодавство держави, на території якої постійно проживає особа; 3) сплата внесків державного обов'язкового соціального страхування провадиться працедавцем, працівником, або особою, яка самостійно займається трудовою діяльністю, починаючи з першого дня роботи відповідно до законодавства держави, під дію якого він підпадає. Враховуючи положення договору, норми соціальних законодавств обох держав потребують однакового застосування його положень, що обумовлює зближення національних соціальних законодавств.

Окрім підписаного Україною і Латвійською Республікою договору, актуальність наближення соціального законодавства України до соціального законодавства Латвії можна пояснити наступним чином: 1) Латвією було виконано критерії членства у Європейському Союзі, про що власне свідчить те, що дана держава є частиною цієї організації; 2) виконання критерію адаптації національного законодавства до *acquis communautaire* є ключовим для країни-кандидата, оскільки він є базисом, на основі якого реалізуються економічні та політичні перетворення, а отже законодавство Латвії є адаптованим до *acquis communautaire*; 3) у Євросоюзі зберігаються єдині стандарти соціального захисту, а отже ці ж стандарти втілені і в латвійській правовій системі; 4) у Європейському Союзі існує єдина правова система, що регулює питання охорони здоров'я, умов та безпеки праці, працевлаштування, соціального захисту людей, що втратили роботу, а це свідчить про те, що Латвія імплементувала такі механізми у свою національну правову систему. Тобто, враховуючи, що соціальне законодавство Латвії пройшло процес адаптації до *acquis communautaire*, цілком логічним є висновок, що в інтересах України використати законодавчий досвід даної держави та наблизити національне законодавство до європейських стандартів.

За загальним правилом під соціальним законодавством розуміють сукупність правових норм, що регулюють правовідносини найманої праці, а також заходи надання допомоги особам, що не мають коштів для існування. Зокрема,

це стосується Законів України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. № 1058–IV [12], "Про недержавне пенсійне забезпечення" від 09.07.2003 р. № 1057–IV [13], "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21.11.1992 р. № 2811–XII [14], "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" від 16.11.2000 р. № 2109–III [15], "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" від 01.06.2000 р. № 1768–III [16], "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" від 18.05.2004 р. № 1727–IV [17], "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991 р. № 875–XII [18], "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993 р. № 3721–XII [19], "Про пенсійне забезпечення" від 05.11.1991 р. № 1788–XII [20], "Про статус ветеранів війни, гарантії, їх соціального захисту" від 22.10.1993 р. № 3551–XII [21] тощо. Тож, досліджуючи соціальне законодавство Латвії, варто акцентувати увагу на можливості удосконалення вищенаведених нормативно-правових актів, а також на аналізі нормативно-правових актів законодавства Латвії, які відповідають вітчизняним.

Так, у науковій літературі відзначається, що особливість соціального законодавства Латвії проявляється передусім у специфіці її пенсійної системи. Так, як відзначає І.С. Ярошенко, із колишніх соціалістичних республік Латвія є єдиною країною, де вдалося послідовно і досить успішно реформувати пенсійну систему за накопичувальним принципом [22, с.215]. З прийняттям в Україні Законів "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. № 1058–IV [12] та "Про недержавне пенсійне забезпечення" від 09.07.2003 р. № 1057–IV [13] пенсійна система України стала подібною до латвійської, адже з трьох рівнів пенсійного страхування, другий – це накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. При прийнятті даного нормативно-правового акту передбачалось, що накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування буде введена в дію у 2012 році, а її сутність полягатиме у тому, що частина обов'язкових пенсійних відрахувань буде спрямована на персональні рахунки громадян. Ці кошти будуть інвестуватися в українську економіку, а інвестиційний дохід збільшуватиме розмір майбутніх пенсійних виплат. Проте, запрацювала вона фактично лише

з початку 2019 року, згідно Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" від 03.10.2017 р. № 2148–VIII [23]. Тому запровадження досвіду Латвії в Україні не є доцільним, адже подібна система на сьогодні вже функціонує і в Україні.

Загалом, соціальне забезпечення в Латвії регулюється Законом "Про державне соціальне страхування" (*Par valsts sociālo apdrošināšanu*) [24] 1997 року. Аналіз його положень свідчить про те, що Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. № 1058–IV [12] є досить близьким до його змісту, втім певні відмінності все ж мають місце. Перш за все, звернемо увагу на те, що згідно зі статтею 7 Закону Латвії, для кожного виду соціального страхування визначена окрема ставка і тому внески надходять у виокремлений бюджет конкретного виду страхування: 1) спеціальний бюджет державних пенсій; 2) спеціальний бюджет зайнятості; 3) спеціальний бюджет на нещасні випадки на виробництві; 4) спеціальний бюджет на інвалідність, материнство та хворобу [24]. Також підкреслимо, що для кожного зі спеціальних бюджетів може бути встановлений резерв, в якому нараховується перевищення надходжень спеціального бюджету над обсягом фінансування наданих послуг соціального страхування. Для порівняння, згідно статті 4 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. № 1058–IV [12], на сьогодні керівництво та управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, провадження акумуляції страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечення фінансування виплат за цими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюється Фондом соціального страхування України. У порівнянні із Латвією, вважаємо таку структуру менш прозорою, адже розподіл коштів за усіма потребами здійснюється із одного фонду. Відповідно, видатки на одні потреби можуть неконтрольовано перевищувати видатки на інші, в свою чергу обмежуючи можливості держави забезпечити усіх потребуючих осіб. У Латвії дана процедура є більш організованою. Існує окремий фонд на кожну із потреб соціального забезпечення, у кожного фонду наявний резервний фонд, на випадок, якщо його кошти закінчаться. Також Фонд соціального страхування України не може займатися іншою діяльністю, крім тієї, для

якої його створено, та використовувати свої кошти на цілі, не пов'язані з цією діяльністю, тобто відсутня можливість примножувати статки громадян. Тож, на наше переконання, зміна структури Фонду соціального страхування України позитивно вплине на соціальне забезпечення громадян України, а використання для цього досвіду Латвії цілком доцільно.

Наступний момент, на який варто звернути увагу – в Латвії роботодавці несуть відповідальність за неофіційне працевлаштування працівників, і відповідно не виплату страхових внесків. В статті 15 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 № 1058-IV [12] визначено, що роботодавець несе відповідальність за: 1) порушення порядку використання коштів Фонду, несвоєчасне або неповне їх повернення; 2) несвоєчасне подання або неподання відомостей; 3) подання недостовірних відомостей про використання коштів Фонду; 4) шкоду, заподіяну застрахованим особам або Фонду внаслідок невиконання або неналежного виконання обов'язків. У статті 16¹ Закону Латвії "Про державне соціальне страхування" (Par valsts sociālo apdrošināšanu) [24] дане питання врегульовується дещо інакше. Якщо роботодавець найняв працівника без укладення трудового, господарського чи цивільного договору, а також не сплатив страхові внески, або сплатив не у повному обсязі, Служба державних доходів стягує з роботодавця обов'язкові внески з суми, виходячи інформації, що є у розпорядженні Служби державних доходів, про розмір винагороди, передбачений за виконання подібної роботи. Якщо неможливо визначити період, протягом якого роботодавець найняв особу без укладення трудового договору, вважається, що особа працює протягом трьох місяців, включаючи календарний місяць, в якому було виявлено порушення, якщо роботодавець або працівник не зможуть довести меншу тривалість зайнятості. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. № 1058-IV [12] вказується, що достовірність зазначених у документах даних перевіряється Фондом, а у разі подання недостовірних відомостей, використання роботодавцем коштів Фонду з порушенням встановленого порядку роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду повинен відшкодувати страховику заподіяну шкоду. Втім зазначена процедура ніяким чином не конкретизується.

Ставка обов'язкового внеску, якщо працівник застрахований на всі види соціального

страхування, згідно Закону Латвії "Про державне соціальне страхування" (Par valsts sociālo apdrošināšanu) [24], становить 35,09 %, з яких 24,09 % сплачує роботодавець, а 11 % – працівник. В Україні система дещо інакша. Роботодавець сплачує за кожного працівника єдиний соціальний внесок у розмірі 22 % від розміру його заробітної плати, а сам працівник сплачує податок з доходів фізичних осіб у розмірі 18 %. Тобто, звернемо увагу, що в Україні роботодавці сплачують менше, а працівники навпаки – більше, у порівнянні з Латвією.

В деяких моментах громадяни Латвії отримують значно ширший обсяг соціального забезпечення, аніж громадяни України. Так, згідно зі статтею 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. № 1058-IV [12], видами матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності є: 1) допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною); 2) допомога по вагітності та пологах; 3) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві); 4) оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм. Для порівняння лише у контексті допомоги по тимчасовій непрацездатності громадяни Латвії отримують: 1) лікування; 2) лікувальні засоби, в т.ч. придбання медикаментів; 3) медичну і соціальну реабілітацію; 4) проїзні витрати при відвідуванні лікувального закладу (на громадському транспорті, або в разі недоступності лікувального закладу на громадському транспорті, або за станом здоров'я застрахованої особи, витрати на використання особистого транспорту по відповідному маршруту і кілометражу, витрата бензину); 5) протезування, придбання технічних допоміжних засобів (протезно-ортопедичних виробів) та засобів особистого вжитку; 6) оплату супроводжуючого; 7) професійну реабілітацію; 8) перекваліфікацію. Тобто, замість одного виду допомоги по тимчасовій непрацездатності, у латвійському законодавстві одночасно передбачено вісім видів.

Разом із тим, соціальне законодавство Латвії складає не лише Закон "Про державне соціальне страхування" (Par valsts sociālo apdrošināšanu) [24]. Офіційний веб-ресурс Агентства державного соціального страхування Латвії, до компетенції якого відноситься надання соціальних послуг, дозволяє більш широко ознайомитись із самими

послугами, які є доступними для громадян Латвії [25]. Так, згідно зі статтею 10 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21.11.1992 р. № 2811–XII [14], допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини (опікуну), який постійно проживає разом з дитиною. В свою чергу Закон Латвії "Про страхування материнства та хвороб" (*Par maternitātes un slimības apdrošināšanu*) [26] розрізняє окремо виплати батькам та матерям. Так, у статті 3 чітко виділено наступні види допомоги: 1) допомога по материнству; 2) допомогу по хворобі; 3) допомога на поховання; 4) пільги у зв'язку із батьківством; 5) допомога батькам. Остання надається батьку дитини, якщо відпустка у зв'язку з народженням дитини надана не пізніше, ніж протягом двох місяців з дня народження дитини. Тобто, українське законодавство, на відміну від латвійського, здійснює передусім захист материнства та сім'ї. В свою чергу, латвійське законодавство поширює свій захист і на чоловіків. Також звернемо увагу на те, що згідно зі статтею 6 Закону Латвії "Про страхування материнства та хвороб" (*Par maternitātes un slimības apdrošināšanu*) [26], допомога по материнству може бути надана батьку чи іншій особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною, у наступних випадках: 1) якщо мати дитини померла під час родів або в період до 42-го дня післяродового періоду; 2) якщо мати у встановленому законом порядку, відмовилась від догляду за дитиною та її виховання; 3) якщо мати не може доглядати за дитиною в період до 42-го дня післяпологового періоду у зв'язку з хворобою, травмою або внаслідок інших пов'язаних зі станом здоров'я причин. Даний напрямок запозичення досвіду Латвії також вважаємо цілком актуальним, адже в Україні права батьків не захищені взагалі. Щодо інших видів соціальної допомоги, положення соціального законодавства України є цілком співставними із положеннями соціального законодавства Латвії.

Напрями удосконалення вітчизняного законодавства на основі досвіду Латвії

Виокремлення різних видів фондів соціального страхування дозволить кожному із них сформувати власний бюджет та більш прозоро здійснювати видатки за різними видами соціального забезпечення. Для цього пропонується:

1) внести зміни до Розділу II Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. № 1058–IV [12]:

– надати назву Розділу "Спеціальні бюджети соціального страхування";

– передбачити в його змісті наступні статті:

"Стаття 4. Поняття спеціальних бюджетів соціального страхування. 1. Внески соціального страхування вносяться і послуги соціального страхування фінансуються з наступних спеціальних бюджетів: 1) спеціальний бюджет державних пенсій; 2) спеціальний бюджет зайнятості; 3) спеціальний бюджет нещасних випадків на роботі; 4) спеціальний бюджет інвалідності, материнства і хвороби. 2. Спеціальні бюджети адмініструються відповідно до Закону "Про управління спеціальними бюджетами соціального страхування". 3. Для кожного зі спеціальних бюджетів повинен бути утворений резерв, до якого зараховується перевищення доходів спеціального бюджету понад сумою фінансування наданих послуг соціального страхування. 4. Кожен резерв спеціального бюджету може бути використаний відповідно до закону.

Стаття 8. Спеціальний бюджет державних пенсій. 1. Кошти спеціального бюджету державних пенсій утворюють: 1) обов'язкові і добровільні внески для страхування пенсій за винятком внесків, внесених за схемою фондів державою пенсій; 2) дивіденди від переданих спеціальному бюджету державних пенсій часткою капіталу; 3) інші доходи. 2. З спеціального бюджету державних пенсій послуги із соціального страхування можуть фінансуватися тільки відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення", за винятком пенсій по інвалідності, та покриватися витрати розпорядника даного бюджету, пов'язані з адмініструванням бюджету.

Стаття 9. Спеціальний бюджет зайнятості. 1. Кошти спеціального бюджету зайнятості утворюють обов'язкові внески для страхування від безробіття та інші доходи. 2. З спеціального бюджету зайнятості можуть фінансуватися послуги із соціального страхування тільки відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та покриватися витрати розпорядника даного бюджету, пов'язані з адмініструванням бюджету.

Стаття 10. Спеціальний бюджет нещасних випадків на роботі. 1. Кошти спеціального бюджету нещасних випадків на роботі утворюють обов'язкові внески для страхування від нещасних випадків на роботі та інші доходи. 2. З спеціального бюджету нещасних випадків на роботі можуть фінансуватися послуги із соціального страхування тільки відповідно до Розділу IV "Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності"

і покриватись витрати розпорядника даного бюджету, пов'язані з адмініструванням бюджету.

Стаття 11. Спеціальний бюджет інвалідності, материнства і хвороби. 1. Кошти спеціального бюджету інвалідності, материнства і хвороби утворюють обов'язкові внески для страхування інвалідності, материнства і хвороби та інші доходи. 2. З спеціального бюджету інвалідності, материнства і хвороби можуть фінансуватися послуги із соціального страхування тільки відповідно до Закону "Про посібниках по материнству і хвороби", а також пенсії по інвалідності та покриватися витрати розпорядника даного бюджету, пов'язані з адмініструванням бюджету";

– привести у відповідність до зазначених змін відповідні положення Законів України Про пенсійне забезпечення" від 05.11.1991 р. № 1788–XII [20], "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 р. № 1533–III [27] а також до Розділу IV Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. № 1058–IV [12] "Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності";

– прийняти Закон України "Про управління спеціальними бюджетами соціального страхування", у нормах якого врегулювати адміністрування спеціальними бюджетами соціального страхування.

2) збільшення обсягу соціального забезпечення громадян у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Для цього пропонується:

– доповнити Розділ IV "Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. № 1058–IV [12] статтею 20¹ "Допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною)" наступного змісту:

"1. Допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною) передбачає такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг: 1) лікування; 2) лікувальні засоби, в т.ч. придбання медикаментів; 3) медична і соціальна реабілітація; 4) проїзні витрати при відвідуванні лікувального закладу, у тому числі на громадському транспорті, або в разі недоступності лікувального закладу на громадському транспорті, або за станом здоров'я застрахованої особи, витрати на використання особистого транспорту по відповідному маршруту і кілометражу, витрата бензину; 5) протезування, придбання технічних допоміжних засобів

(протезно-ортопедичних виробів) та засобів особистого вжитку; 6) оплата супроводжуючого; 7) професійна реабілітація; 8) перекваліфікація".

3) надання ширших прав на соціальне забезпечення у зв'язку із народженням дітей чоловікам. Для цього пропонується внести наступні зміни до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21.11.1992 р. № 2811–XII [14]:

– доповнити статтю 3 пунктом "б) допомога батькам";

– доповнити його розділом "Допомога на дітей батькам";

– передбачити у змісті даного розділу наступні статті:

"Стаття. Допомога по батьківству. Допомога по батьківству може бути надана батьку чи іншій особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною, у наступних випадках: 1) якщо мати дитини померла під час родів або в період до 42-го дня післяродового періоду; 2) якщо мати у встановленому законом порядку, відмовилась від догляду за дитиною та її виховання; 3) якщо мати не може доглядати за дитиною в період до 42-го дня післяпологового періоду у зв'язку з хворобою, травмою або внаслідок інших пов'язаних зі станом здоров'я причин".

Стаття. Умови надання допомоги батькам за відпустку у зв'язку з народженням дитини. Право на отримання допомоги по батьківства надається батьку дитини, якщо відпустка у зв'язку з народженням дитини надана не пізніше, ніж протягом двох місяців з дня народження дитини.

Підставами призначення допомоги батькам за відпустку у зв'язку з народженням дитини є: 1) заява про призначення допомоги; 2) довідка від роботодавця про надання відпустки в зв'язку з народженням дитини".

Висновки

Можна зазначити, що за рівнем захищеності населення соціальне законодавство України цілком відповідає соціальному законодавству Латвії. Принципова різниця полягає лише у розмірах соціальних виплат та у рівнях реального втілення норм соціального законодавства в життя. Зокрема, встановлені наступні особливості адаптації латвійського соціального законодавства до стандартів Європейського Союзу:

1) у Євросоюзі зберігаються єдині стандарти соціального захисту, і ці ж стандарти втілені в латвійській правовій системі;

2) у Європейському Союзі існує єдина правова система, що регулює питання охорони здоров'я, умов та безпеки праці, працевлаштування, соціального захисту людей, що втратили роботу, а латвійська система соціального забезпечення,

виходячи із членства даної держави у Європейському Союзі, відповідає даним критеріям;

3) латвійське соціальне законодавство враховує інтереси різних категорій населення, не залежно від статі, віку, соціального становища;

4) в Латвії суттєва увага приділяється обсягам соціального забезпечення населення, тому в її національному законодавстві передбачено велику кількість різновидів механізмів надання громадянам соціального захисту.

На підставі здійсненого дослідження пропонуємо виділити наступні тенденції використання досвіду Латвії при імплементації останньою законодавства Європейського Союзу: 1) виконання усіх вимог Європейського Союзу щодо регулювання питань охорони здоров'я, умов та безпеки праці, працевлаштування, соціального захисту людей, що втратили роботу тощо; 2) законодавче врегулювання інтересів різних категорій населення, незалежно від статі, віку, соціального становища, які потребують допомоги держави; 3) оновлення внутрішнього законодавства, адже більшість актів соціального законодавства України були прийняті у перші роки після проголошення незалежності.

Адаптація соціального законодавства Латвії до стандартів Європейського Союзу була здійснена з метою виконання критеріїв членства у Європейському Союзі, що є ключовою вимогою для країни-кандидата, оскільки вона є базисом, на основі якого реалізуються економічні та політичні перетворення у державі, а також ефективно забезпечуються права і свободи людини і громадянина, що є фундаментальним правилом для будь-якої європейської держави. Така ж мета поставлена на сьогодні і перед вітчизняним законодавцем, проте все ще не є повноцінно виконаною.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність жодних конфліктів інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження проведено відповідно до науково-дослідної роботи, що фінансується за рахунок державного бюджету Міністерства освіти і науки України на 2016–2018 рр. № 16БФ042-01 "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС".

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Завадський В. М. Європейська інтеграція країн Балтії (1991–2004 рр.): автореф. дис ... канд. іст. наук: 07.00.02. Донецьк, 2008. 20 с.
2. Гаряча Ю. П. Адаптація законодавства країн Балтії до надбання спільноти (*acquis communautaire*): досвід для України. *Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління*. 2012. Вип. 2. С. 193–200.
3. Ганечко О. М. Позитивний досвід Латвії щодо правового регулювання системи оплати праці: шляхи запозичення в Україну. *Науковий вісник публічного та приватного права. Трудове право; право соціального забезпечення*. 2016. Вип. 11. С. 105–109.
4. Aleksejs Dimitrovs. Equality Law in Latvia: Current Trends and Challenges. *The Equal Rights Review*, Vol. Nine (2012). P. 11–23
5. Zane Cunska and Tatjana Muravska. Social policy implementation in Latvia post EU accession. URL: http://providus.lv/article_files/1272/original/Cunska-Muravska-raksts.pdf?1328196302 (дата звернення: 16.01.2019).
6. Europe Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Latvia, of the other part. *Official Journal of the European Communities* L 26, 2.2.1998, p. 32–55.
7. Europe Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Lithuania, of the other part. *Official Journal of the European Communities* L.1998. Vol. 41, No 51. P. 32–42.
8. Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Estonia, of the other part. *Official Journal of the European Communities* L 68, 9.3.1998, p. 31–98.
9. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами членами: від 14.06.1994. *Офіційний вісник України*. 2006. № 24. Ст. 1794.
10. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: від 27.06.2014. *Офіційний вісник України*. 2014. № 75. Т. 1. Ст. 2125.
11. Договір між Україною і Латвійською Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення: від 26.02.1998. *Офіційний вісник України*. 2004. № 42. Ст. 2815.
12. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 № 1058–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 49. Ст. 376.

13. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 № 1057–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 47. Ст. 372.
14. Про державну допомогу сім'ям з дітьми: Закон України від 21.11.1992 № 2811–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 5. Ст. 21.
15. Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю: Закон України від 16.11.2000 № 2109–III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 1. Ст. 2.
16. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям: Закон України від 01.06.2000 № 1768–III. *Відомості Верховної Ради України*. 2000. № 35. Ст. 290.
17. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю: Закон України від 18.05.2004 № 1727–IV. *Відомості Верховної Ради України*. від 2004. № 33–34. Ст. 404.
18. Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 21.03.1991 № 875–XII. *Відомості Верховної Ради УРСР*. 1991 № 21. Ст. 252.
19. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України від 16.12.1993 № 3721–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 4. Ст. 18.
20. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.1991 № 1788–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 3. Ст. 10.
21. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України від 22.10.1993 № 3551–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 45. Ст. 425.
22. Ярошенко І. С. Право соціального забезпечення: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2005. 232 с.
23. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій: Закон України від 03.10.2017 № 2148–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2017. № 4041. Ст. 383.
24. Par valsts sociālo apdrošināšanu. Publicēts: Vēstnesis, 21.10.1997, nr.274276. URL: <https://m.likumi.lv/doc.php?id=45466> (дата звернення: 17.01.2019).
25. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. URL: <https://www.vsaa.gov.lv/ru/o-arcc/задачи> (дата звернення: 17.01.2019).
26. Par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Latvijas Vēstnesis, 182 (465), 23.11.1995 URL <https://likumi.lv/doc.php?id=38051> (дата звернення: 17.01.2019).
27. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000 № 1533–III. *Відомості Верховної Ради України*. 2000. № 22. Ст. 171.

REFERENCES

1. Zavads'kyy, V. M. (2008). *Yevropeys'ka intehratsiya krayin Baltiyi (1991–2004 rr.)* [European Integration of the Baltic States (1991-2004)]. Extended abstract of candidate's thesis (07.00.02). Donetsk (in Ukr.).
2. Haryacha, YU. P. (2012). *Adaptatsiya zakonodavstva krayin Baltiyi do nadbannya spil'noty (acquis communautaire): dosvid dlya Ukrayiny* [Adaptation of the legislation of the Baltic States to the community acquis (acquis communautaire): experience for Ukraine]. *Naukovyy visnyk Akademiyi munitsypal'noho upravlinnya. Seriya: Upravlinnya*, (2). 193–200 (in Ukr.).
3. Hanechko, O. M. (2016). *Pozytyvnyy dosvid Latviyi shchodo pravovoho rehulyuvannya systemy oplaty pratsi: shlyakhy zapozychennya v Ukrayinu* [Positive Experience of Latvia Regarding Legal Regulation of the System of Remuneration: Ways of Borrowing in Ukraine]. *Naukovyy visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava. Trudove pravo; pravo sotsial'noho zabezpechennya*, (11). 105–109 (in Ukr.).
4. Aleksejs Dimitrovs. Equality Law in Latvia: Current Trends and Challenges. *The Equal Rights Review*, Vol. Nine (2012). P. 11–23.
5. Zane Cunska and Tatjana Muravska. Social policy implementation in Latvia post EU accession. Retrieved from: http://providus.lv/article_files/1272/original/Cunska-Muravska-raksts.pdf?1328196302.
6. Europe Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Latvia, of the other part. *Official Journal of the European Communities* L 26, 2.2.1998, p. 32–55.
7. Europe Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Lithuania, of the other part. *Official Journal of the European Communities* L.1998.Vol. 41, No 51. P. 32–42.
8. Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Estonia, of the other part. *Official Journal of the European Communities* L 68, 9.3.1998, p. 31–98.
9. Uhoda pro partnerstvo i spivrobitnytstvo mizh Ukrayinoyu i Yevropeys'kymy Spivtovarystvamy ta yikh derzhavamy chlenamy: vid 14.06.1994 [Partnership and Co-operation Agreement between Ukraine and the European Communities and their member countries: dated June 14, 1994]. *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, 2006. (24). 1794 (in Ukr.).
10. Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeys'kym Soyuzom, Yevropeys'kym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy chlenamy, z inshoyi storony: vid 27.06.2014

- [Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand: from 27.06.2014]. *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (75). 2125 (in Ukr.).
11. Dohovir mizh Ukrayinoyu i Latviys'koyu Respublikoyu pro spivrobitnytstvo v haluzi sotsial'noho zabezpechennya: vid 26.02.1998 [Agreement between Ukraine and the Republic of Latvia on Cooperation in the Field of Social Security: of 26.02.1998]. *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, 2004. (42). 2815 (in Ukr.).
 12. Pro zahal'noobov'yazkove derzhavne pensiyne strakhuvannya [On Compulsory State Pension Insurance]. Zakon Ukrayiny (09.07.2003 No 1058–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (49). 376 (in Ukr.).
 13. Pro nederzhavne pensiyne zabezpechennya [About non-state pension provision]. Zakon Ukrayiny (09.07.2003 No 1057–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (47). 372 (in Ukr.).
 14. Pro derzhavnu dopomohu sim'yam z dit'my [On State Assistance to Families with Children]. Zakon Ukrayiny (21.11.1992 No 2811–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 1993. (5). 21 (in Ukr.).
 15. Pro derzhavnu sotsial'nu dopomohu osobam z invalidnistyu z dytynstva ta dityam z invalidnistyu [On State Social Assistance to Persons with Disabilities from Childhood and Children with Disabilities]. Zakon Ukrayiny (16.11.2000 No 2109–3). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2001. (1). 2 (in Ukr.).
 16. Pro derzhavnu sotsial'nu dopomohu malozabezpechenym sim'yam [On State Social Assistance to Low-income Families]. Zakon Ukrayiny (01.06.2000 No 1768–3). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (35). 290 (in Ukr.).
 17. Pro derzhavnu sotsial'nu dopomohu osobam, yaki ne mayut' prava na pensiyu, ta osobam z invalidnistyu [On state social assistance to persons who are not entitled to a pension and persons with disabilities]. Zakon Ukrayiny (18.05.2004 No 1727–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (33–34). 404 (in Ukr.).
 18. Pro osnovy sotsial'noyi zakhyshchenosti osib z invalidnistyu v Ukrayini [On the basis of social protection of persons with disabilities in Ukraine]. Zakon Ukrayiny (21.03.1991 No 875–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady URSR*, (21). 252 (in Ukr.).
 19. Pro osnovni zasady sotsial'noho zakhystu veteraniv pratsi ta inshykh hromadyan pokhyloho viku v Ukrayini [On the Basic Principles of Social Protection of Veterans of Labor and Other Citizens of Older Persons in Ukraine]. Zakon Ukrayiny (16.12.1993 No 3721–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 1994. (4). 18 (in Ukr.).
 20. Pro pensiyne zabezpechennya [About retirement provision]. Zakon Ukrayiny (05.11.1991 No 1788–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 1992. (3). 10 (in Ukr.).
 21. Pro status veteraniv viyny, harantiyi yikh sotsial'noho zakhystu [About the status of veterans of the war, guarantees of their social protection]. Zakon Ukrayiny (22.10.1993 No 3551–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (45). 425 (in Ukr.).
 22. Yaroshenko, I. S. (2005). *Pravo sotsial'noho zabezpechennya: navch. posib.* [The right to social security: teach. manual]. Kyiv: KNEU (in Ukr.).
 23. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo pidvyshchennya pensiy [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Increasing Pensions]. Zakon Ukrayiny (03.10.2017 No 2148–8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (4041). 383 (in Ukr.).
 24. Par valsts sociālo apdrošināšanu. Publicēts: Vēstnesis, 21.10.1997, nr.274276. URL: <https://m.likumi.lv/doc.php?id=45466>.
 25. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Retrieved from: <https://www.vsaa.gov.lv/ru/o-arcc/задачи>.
 26. Par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Latvijas Vēstnesis, 182 (465), 23.11.1995. URL: <https://likumi.lv/doc.php?id=38051>.
 27. Pro zahal'noobov'yazkove derzhavne sotsial'ne strakhuvannya na vypadok bezrobittya [About compulsory state social insurance against unemployment]. Zakon Ukrayiny (02.03.2000 No 1533–3). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (22). 171 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 54 pp. 42–51.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.2564464

http://forumprava.pp.ua/files/042-051-2019-1-FP-Maliuha_7.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_1_7.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 17.01.2019

Accepted: 25.01.2019

Published: 30.01.2019

Cite as:

Малюга, Л. Ю. (2019). Перспективи впровадження в Україні в умовах євроінтеграції латвійського досвіду реформування соціального законодавства. *Форум Права*, 54(1). 42–51. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2564464>.

Maliuha, L. J. (2019). Perspektyvy vprovadzhennya v Ukrayini v umovakh yevrointehratsiyi latviys'koho dosvidu reformuvannya sotsial'noho zakonodavstva [Prospects of introduction in Ukraine in the context of European integration of the Latvian experience in reforming social legislation]. *Форум Права*, 54(1). 42–51. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2564464>.

УДК 342.565.2+342.41(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2634681>

В.Д. НЕДИБАЛЮК,

старший викладач кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету,
м. Київ, Україна; e-mail: vnedubaliyk@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7264-0267>

ОКРЕМІ АСПЕКТИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЯК ГАРАНТІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНОГО ЗАКОНУ

V.D. NEDYBALIUK,

Assistant Professor, Chair of General Law Disciplines,
Kyiv National University of Trade and Economics,
Kyiv, Ukraine, e-mail: vnedubaliyk@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7264-0267>

SOME ASPECTS OF INDEPENDENCE OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE AS A GUARANTEE FOR REALIZATION OF THE BASIC LAW

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Розглянуто особливості нормативно-правового забезпечення незалежного виконання Конституційним Судом України своїх функцій. Запропоновано виокремити основні елементи принципу незалежності Суду, зокрема, вимоги до кандидата на посаду судді, порядок призначення судді на посаду, матеріальне забезпечення судді, особливості процедури звільнення судді з посади. Досліджено вплив кожного із зазначених елементів на процес втілення в реальних суспільних відносинах норм Основного Закону, виокремлено сильні та слабкі його сторони. Запропоновано розглядати незалежність органу конституційної юрисдикції як відносну, а не абсолютну категорію. Запропоновано вдосконалити нормативне регулювання незалежності органу конституційної юрисдикції, оскільки ряд законодавчих положень не виконують функцію захисту Суду від несанкціонованого впливу на нього інших суб'єктів права. Виконано завдання щодо посилення ефективності механізму реалізації Конституції України за посередництва діяльності такого інституційного гаранта як Конституційний Суд України.

Ключові слова: правосуддя; конституційна юрисдикція; гарантії; незалежність; реалізація

The Constitution of Ukraine is the Basic Law of the State, which defines the constitutional order, establishes general principles of construction and vectors of development of the state and social system. A number of legal and institutional guarantees of the realization of the Basic Law promote achievement the ideals of the state and society, defined by the Constitution. The Constitutional Court of Ukraine has a unique role among the institutional means of providing the realization of the Basic Law. The current state of realization of the Constitution of Ukraine, analysis of decisions and conclusions, adopted by the Court, leads to a deeper study of the independence of the constitutional jurisdiction body and its availability of a real opportunity to exercise its legal authority to protect the Constitution of Ukraine. That is why the purpose of this article is to research the main methods and means of implementation the independence of the constitutional jurisdiction body and the correlation of the researched processes with the realization of constitutional norms in real social relations. The achievement of this purpose was facilitated by the application of many general scientific and special legal methods of cognition, in particular: dialectical, logical, analysis and synthesis, formal-legal, comparative legal, interpretation of the rules of law. An analysis of the legal norms, that regulate the activities of the Constitutional Court and establishing the principle of the independence of this body, indicates that there are a number of controversial norms that require clarification and introduction of appropriate legislative changes. Otherwise, such norms can be used to restrict the independence of the Court and its subjection to the will of some subjects. An infringement on the independence of the Court threatens its function as an institutional guarantor of ensuring the process of implementing the Constitution of Ukraine and obstacles to the constitutional democracy in Ukraine. The process of implementation of the Basic Law's norms in real social relations can't be effectively provided that the interpretation of such norms, solving the issue of conformance of laws, regulations, international conventions to the Constitution is carried out not to establish the rule of law and the supremacy of the Constitution, but in the interests of certain subjects, which have an illegal influence on the Court. In turn, it threatens the realization not only of the Constitution but also of the

norms of laws that detail and specify the constitutional norms. Thus, it was concluded that there is a need to improve the legal regulation of the independence of the body of constitutional jurisdiction since a number of current legal norms don't fulfill the function of protecting the Court from unauthorized influence on it by other subjects of law.

Key words: justice; constitutional jurisdiction; guarantees; independence; realization

Постановка проблеми

Унікальність Конституції України полягає в тому, що вона визначає конституційний лад країни, встановлює загальні засади побудови та вектори розвитку державного і суспільного ладу. Яскравим маркером дієвості Конституції є фактична наявність характерних рис демократичної, правової та соціальної держави, забезпечення визначених прав і свобод людини та громадянина, функціонування органів державної влади.

Досягненню визначених Конституцією ідеалів держави та суспільства сприяють ряд правових та інституційних гарантій реалізації положень Основного Закону. Окрім того, що конституційні норми є нормами прямої дії (ч.3 ст.8 Конституції України) [1], а тому їх застосування та реалізація не потребує жодних додаткових інструментів та забезпечується виключно на підставі конституційних положень, процес реалізації норм Конституції також значною мірою пов'язаний з діяльністю органів державної влади. Виходячи з системного тлумачення закріплених Основним Законом повноважень Президента, останній є гарантом не лише дотримання норм Конституції, але й реалізації конституційних положень загалом. Визначені Законом важелі впливу глави держави на інші органи влади створюють Президенту реальну можливість забезпечити втілення конституційних норм в правову дійсність. Верховна Рада як єдиний орган законодавчої влади, будучи уповноваженою Українським народом на прийняття Конституції, наділена комплексом правомочностей щодо забезпечення її стабільності та дієвості, оскільки з моменту прийняття Конституції є відповідальною за реалізацію її положень. Основним призначенням органів виконавчої гілки влади, яку очолює Кабінет Міністрів України, є виконання Конституції України та законів України, що є однією з форм реалізації, поруч із дотриманням, використанням та застосуванням конституційних норм. За посередництва забезпечення здійснення засад внутрішньої і зовнішньої політики, прав і свобод людини та громадянина (частини 1, 2 ст.116 Конституції України) Кабінет Міністрів наділений достатнім обсягом правомочностей для втілення приписів Основного Закону в життя.

Серед інституційних засобів забезпечення реалізації Основного Закону окрема унікальна роль відводиться органу конституційної юрисдикції – Конституційному Суду України, котрий здійснює свої повноваження щодо правової охорони Конституції на засадах верховенства права та незалежності. В той же час, сучасний стан реалізації Конституції України, аналіз прийнятих Судом рішень та висновків спонукає до більш глибокого дослідження питання про незалежність цього органу конституційної юрисдикції та наявності у нього реальної можливості самостійного виконання повноважень щодо правової охорони Конституції України.

Серед таких дослідників можна зазначити, наприклад, П.Б. Стецюка, яким висвітлені питання забезпечення незалежності Конституційного Суду України [2]; В.Є Скомороха з науковим доробком особливостей такого окремого аспекту діяльності конституційної юстиції, як незалежність [3]; Ю.М. Тодики [4] та В.Ф. Погорілка з фундаментального аналізу процесу реалізації Конституції України [5]; Мартіна Боровські (Borowski Martin, 2014) та Вінфреда Брюггер (Brugger Winfried, 1996) із забезпечення правильного застосування та тлумачення правових норм [6, 7], Герхарта Хольцингера (Gerhart Holzinger, 2018) із конституційної юрисдикції в демократії, керованої верховенством закону [8], Марека Сафяна (Safjan Marek, 2006) із взаємозв'язку незалежності органу конституційної юрисдикції та верховенства конституції [9].

Хоча, слід зазначити, що питання взаємного впливу забезпечення незалежності органу конституційної юрисдикції та процесу реалізації норм Конституції України все ще не отримало належного висвітлення – не вирішеним є негативний вплив обмеження незалежності Конституційного Суду на процес реалізації Основного Закону.

Тому метою статті є визначення основних способів і засобів забезпечення незалежності органу конституційної юрисдикції, а також їх взаємозв'язку з втіленням конституційних норм в реальних суспільних відносинах. Її новизна полягає в установленні прямого зв'язку між рівнем забезпечення незалежності органу конституційної юрисдикції та ефективністю механізму реалізації Конституції України. Завданням статті є визначення основних складових елементів незалежності Конституційного Суду України, аналіз рівня їх забезпеченості в чинному законодавстві, розроблення пропозицій

щодо вдосконалення процесу реалізації норм Основного Закону через підвищення рівня незалежності Конституційного Суду.

Тлумачення законів як гарантія реалізації конституційних норм

Роль і значимість Конституційного Суду України в процесі втілення в життя конституційно-правових норм обумовлена його завданнями та повноваженнями. Відповідно до статті 147 Конституції України, Суд вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України [1]. Особливістю норм Конституції є те, що вони є нормами загальної дії, покликани регулювати значне коло суспільних відносин, а тому містять терміни та положення часто декларативного характеру, конкретизація яких відбувається у поточному законодавстві. Тому реалізація низки конституційних приписів залежить від того, наскільки ефективно та, з точки зору доктрини конституційного права, коректно, буде здійснена така деталізація. Прийняття ж нормативного акту, що суперечить конституційним приписам, створює додаткові перешкоди на шляху їх реалізації, саме тому завданням Конституційного Суду є мінімізація таких випадків шляхом визнання відповідних актів неконституційними.

Що стосується тлумачення Конституції, то воно має неабияке значення для такої форми реалізації конституційних норм, як правозастосування. Саме завдяки роз'ясненню Конституційним Судом змісту норм Конституції, забезпечується вірне їх застосування у практичній сфері, а отже конституційні норми можуть виконувати роль дієвого регулятора суспільних відносин.

В той же час не можна оминати увагою той факт, що повноваження органу конституційної юрисдикції в аспекті його компетенції щодо тлумачення конституційних норм були обмежені в 2016 році змінами, внесеними до Конституції. Так, до прийняття Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" від 02.06.2016 року орган конституційної юрисдикції виконував функцію офіційного тлумачення законів України. Однак у ході проведення реформи правосуддя та прийнятих конституційних змін, Суд даного права був позбавлений. Варто відмітити, що зазначене звуження компетенції органу конституційної юрисдикції негативно вплинуло на виконання ним опосередкованої функції із

забезпечення реалізації Конституції. На нашу думку, саме в ході тлумачення законів, яке Суд здійснював, виходячи із доктрини верховенства Конституції та конституційної законності, забезпечувалось правильне роз'яснення змісту правових норм.

Так, за 2015 рік із 5 рішень, що були прийняті Судом, 4 стосувались офіційного тлумачення законів, і лише 1 – відповідності Конституції норм закону [10]. Таким чином, офіційне тлумачення законів було одним із найбільш плідних напрямків діяльності Суду, а тому не зрозумілою є позиція законодавця щодо позбавлення Суду вказаного права.

Належне виконання Конституційним Судом своїх повноважень безпосередньо впливає на процес реалізації Конституції України. В той же час незалежність Суду є однією з гарантій забезпечення виконання ним своїх функцій.

Складові елементи принципу незалежності Конституційного Суду України

Що ж являє собою зміст поняття незалежності суду та на скільки він відображений належним чином у законодавстві? На думку судді Конституційного Суду у відставці П.Б. Стецюка, самостійне прийняття судом рішення у справі є суттю судової незалежності. При виконанні функцій з відправлення правосуддя й ухвалення рішення суддя не може бути керований ніким і нічим, окрім закону (прийнятого відповідно до демократичних принципів) і власного сумління та відчуття справедливості [2, с.65]. Зазначена позиція відтворює лише один аспект незалежності судді – його незалежність під час здійснення судочинства. Однак, вважаємо, що принцип незалежності судді поширюється і на інші сфери діяльності судової гілки влади. А тому підтримуємо наукову позицію С.С. Аскерова, котрий пропонує розглядати незалежність судді як незалежність посадової особи органу державної влади, яка поширюється як на сферу здійснення судочинства, так і на взаємовідносини судді із суб'єктами процесуальної діяльності, іншими органами влади, їх посадовими особами, громадянами [11, с.174].

Якщо проаналізувати чинне законодавство, то окремі елементи принципу незалежності суду вбачаємо в установлених вимогах до кандидата на посаду судді, порядку призначення судді на посаду, матеріальному забезпеченні судді, особливостях процедури звільнення судді з посади, тощо.

Вимоги, яким повинен відповідати кандидат на посаду судді (в аспекті незалежності Суду)

Що стосується вимог до кандидата на посаду судді, то ч.4 ст.148 Конституції України [1] та ч.1 ст.11 Закону України "Про Конституційний Суд України" (надалі по тексту – Закон) [12] містять

положення про обов'язкову наявність у кандидата високих моральних якостей. Окрім того, зазначені ж статті вимагають від кандидата бути правником із визнаним рівнем компетентності. Поняття "високі" моральні якості та "визнаний" рівень є оціночними.

Якщо звернутись до основ законотворчої техніки, то оціночні поняття застосовуються у випадку неможливості визначити в законодавстві весь спектр відносин, котрі необхідно врегулювати. В такому випадку нормотворець використовує оціночне поняття, яке під час правозастосування орган влади наповнює конкретним змістом, відповідно до обставин справи. Тобто, оціночні поняття застосовуються у нормах загальної дії. В той же час процедура призначення судді Конституційного Суду на посаду, вимоги до кандидата на посаду повинні відрізнитись високим ступенем чіткості та конкретизованості. Надання ж можливості правозастосувачеві (а в даному випадку це будуть суб'єкти призначення судді на посаду – Президент, Верховна Рада та з'їзд суддів) на власний розсуд вирішувати питання про відповідність кандидата посаді судді, може мати наслідком зловживання в цій сфері з метою призначення "лояльних" суддів, котрі, в подальшому діятимуть в інтересах суб'єкта призначення, а не в інтересах становлення конституційної законності.

Призначення судді на посаду (в аспекті незалежності Конституційного Суду)

Нововведенням конституційної реформи щодо правосуддя стало запровадження конкурсного відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду (ч.3 ст.148 Конституції України) [1]. Процедура проведення конкурсу регламентується Законом України "Про Конституційний Суд України", і викликає багато запитань та зауважень. По-перше, конкурсна комісія, яка проводить конкурс щодо кандидатів від квоти Президента, формується з правників із визнаним рівнем компетентності. Це єдиний, визначений Законом, критерій щодо члена комісії, яка в результаті своєї діяльності надаватиме Президенту рекомендації щодо призначення кандидата на посаду Судді Конституційного Суду. Через відсутність у Законі будь-якої деталізації терміну "визнаний рівень компетентності" дана норма, на нашу думку, не буде реалізована, а отже де-факто відсутні критерії відбору членів конкурсної комісії. По-друге, процедура проведення конкурсу складається з декількох простих етапів: оголо-

шення про проведення конкурсу; подання кандидатами документів згідно переліку; дослідження документів; проведення спеціальної перевірки кандидатів згідно Закону України "Про запобігання та протидію корупції"; проведення співбесід із кандидатами та складення рекомендації щодо призначення кандидата на посаду.

Правова регламентація проведення конкурсу на заміщення вакантної посади Судді Конституційного Суду є недостатньою. З аналізу норм Закону не зрозуміло, в чому ж полягає сама суть конкурсного відбору. Адже, якщо звернутись до наукових думок, то конкурс – це один із правових способів раціонального підбору кадрів, метою якого є визначення найкомпетентнішого серед його учасників... за визначеними критеріями [13, с.72]. В той же час, Закон не визначає критеріїв, за які дозволять серед кандидатів, що формально відповідають вимогам Закону, обрати найкомпетентнішого. А, враховуючи, що здійснюватимуть такий відбір за квотою Президента особи із визнаним рівнем компетентності, то сумнівним видається можливість взагалі здійснення конкурсного відбору на принципах пріоритету прав людини, професіоналізму, чесності, персональної відповідальності, змагальності та неупередженості.

Важливою гарантією прозорості проведення конкурсу є можливість доступу громадськості до його організації та проведення. Саме включення громадського контролю до процесу проведення конкурсу щодо відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду допоможе уникнути незаконного впливу на хід його проведення.

Таким чином, відсутність детальної, чіткої регламентації процедури конкурсного відбору кандидата на посаду судді Конституційного Суду може мати наслідком призначення на посаду кандидатів, що є інституційно чи морально залежними від суб'єкта призначення. Зазначене породжує сумніви в подальшій можливості таких суддів неупереджено виконувати свої обов'язки та сприяти реалізації норм Конституції України.

Що стосується набуття статусу судді, то відповідно до ч.2 ст.18 Закону України "Про Конституційний Суд України", особа набуває статусу судді Конституційного Суду з дня, що є наступним за днем призначення на посаду, а от повноваження судді у особи набуваються після складення присяги [12]. Таким чином, Законом у часі розділені два важливих моменти: набуття статусу судді та набуття повноважень судді, а отже може виникнути ситуація, за якої особу призначили на посаду, однак вона не набула повноважень, а отже не може приступити до виконання своїх прямих обов'язків.

Відкладення в часі моменту набуття повноважень новопризначеним суддею може негативно відобразитись на дієздатності органу конституційної юрисдикції.

Фінансова незалежність органу конституційної юрисдикції

Оплата праці судді Конституційного Суду України є безумовною гарантією його незалежності. Статтею 148-1 Основного Закону передбачено, що розмір винагороди судді Конституційного Суду України встановлюється Законом про Конституційний Суд України, а в Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на діяльність Суду з урахуванням пропозицій його Голови [1]. Таким чином, голова Суду щороку подає пропозиції щодо фінансового забезпечення Суду, Кабінет Міністрів такі пропозиції зобов'язаний включити до Державного бюджету, а Верховна Рада – затвердити. Однак, зазначені зобов'язання не визначені в законодавстві, що породжує виникнення логічного питання, чи є пропозиції голови Конституційного Суду обов'язковими до включення в Державний бюджет, чи вони підлягають подальшому розгляду органами влади?

Іншим аспектом, що породжує сумніви у ефективності такої гарантії незалежності органу конституційної юрисдикції як фінансове забезпечення, є недотримання конституційної вимоги про визначення розміру винагороди судді в Законі про Конституційний Суд України, в той час як Закон відсилає нас до інших актів (зокрема тих, що встановлюють винагороду судді Верховного Суду). Дана правова невизначеність створює додаткові можливості для чинення тиску на суд. Як приклад можна привести проект Закону "Про державний бюджет" на 2019 рік, пунктом 5 перехідних положень якого було скасовано поетапне збільшення окладу суддів місцевого, апеляційного та вищого спеціалізованого суду [14]. Хоча дана норма не стосувалась окладу судді Верховного Суду й при підготовці проекту Закону "Про Державний бюджет" до другого читання була виключена, однак дана ситуація демонструє, наскільки легко можна на практиці маніпулювати законодавчими нормами та ставити судову гілку влади у залежність від політичної волі вищих органів влади країни.

Свою позицію щодо даної спроби впливу на судову гілку влади висловила і Рада суддів України – так, у рішенні від 19.11.2018 року № 9 визначено, що скасування підвищення розміру окладів суддів є фактично зміною гаран-

тій, передбачених спеціальним законом, та матиме негативний вплив на незалежність як окремого судді, так і всієї судової системи [15].

Безумовно, відсутність у Законі України "Про Конституційний Суд України" чіткої норми із розміром винагороди судді є фактором, що може негативно вплинути на принцип незалежності Суду, а отже неможливість ним об'єктивно виконувати визначені Законом повноваження, що забезпечують процес реалізації Конституції України.

Звільнення судді з посади (в аспекті незалежності Конституційного Суду)

Наступним фактором, що може бути використаний з метою чинення тиску на суддю Конституційного Суду, є недосконалість процедури звільнення судді з посади. Так, статтею 149-1 Конституції України [1] та статтею 21 Закону України "Про Конституційний Суд України" [12] визначено підстави звільнення суддів з посади, серед яких новими (в порівнянні з попередньою редакцією відповідних статей) є такі підстави, як: по-перше, вчинення суддею істотного дисциплінарного проступку; по-друге, грубе нехтування своїми обов'язками; по-третє, систематичне нехтування суддею своїми обов'язками.

Щодо першої підстави, то чинне трудове законодавство не містить визначення дисциплінарного проступку, знаходимо його лише в Законі України "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України", однак правова природа проступку посадової особи нацполіції суттєво відрізняється від проступку, вчиненого суддею, а тому вважаємо за неможливе застосувати норми вказаного закону за аналогією. Таким чином, підставою звільнення судді Конституційного Суду з посади може стати вчинення певного діяння, якому не може бути надана кваліфікація відповідно до закону. З аналогічних підстав нівелюється і зміст ознаки істотності проступку, у зв'язку з відсутністю визначення в законодавстві самого поняття проступку.

Іншою підставою для звільнення судді є грубе нехтування суддею своїми обов'язками. Термін "грубе" є оціночним поняттям, який зміст буде вкладено у нього під час правозастосування наразі не зрозуміло, тож існує небезпека використання даної норми Закону з метою тиску на суддю та схилення його до прийняття певного рішення, що не завжди може сприяти реалізації конституційних положень. Те ж саме стосується й "систематичного" нехтування суддею своїми обов'язками. При визначенні підстав звільнення судді з посади недопустимим є використання оціночних понять без зазначення чітких критеріїв для визначення їх змісту. З метою забезпечення незалежності судді та створення гарантій від необґрунтованого його

звільнення з посади, у Законі варто би чітко визначити підстави, що дозволяють кваліфікувати нехтування суддею своїми обов'язками як грубе чи систематичне, в протилежному ж випадку зазначені норми не зможуть забезпечити досягнення мети належного правового регулювання.

Щодо аналізу підстав звільнення судді Конституційного Суду з посади свою позицію висловила і Венеціанська комісія, котра відмітила, що проаналізована формула підстав для звільнення забезпечує кращий захист суддів від необґрунтованого звільнення ніж звільнення "за порушення присяги", що мало місце у попередній редакції Закону [16]. З такою позицією Комісії не можемо погодитись, оскільки, з викладених вище підстав, неможливо чітко визначити зміст досліджуваної норми, що значно ускладнює механізм її реалізації та унеможлиблює захист суддів від незаконного звільнення з посади.

Однак, варто погодитись із позицією Венеціанської комісії та відмітити також і позитивний аспект у питанні забезпечення в новому Законі незалежності органу конституційної юрисдикції – суб'єктом звільнення судді з посади, згідно з законодавчими нововведеннями, є сам Суд. Таким чином, суб'єкт призначення судді на посаду не може в подальшому впливати на нього через погрозу використання правомочності щодо звільнення такого судді з посади, як це мало місце до проведення конституційної реформи щодо правосуддя.

З аналізу чинного законодавства вбачається, що Конституційний Суд не може бути цілком незалежним та аполітичним, оскільки участь в його формуванні приймають різні політичні органи, керуючись при виборі кандидата не лише його відповідністю вимогам Закону, але прихильністю такого до політичних поглядів, що близькі суб'єкту призначення. Однак особиста прихильність судді до окремих представників політичних сил не повинна впливати на професійне виконання суддею своїх конституційних обов'язків. Приймаючи рішення суддя повинен, в першу чергу, усвідомлювати наслідки, які таке рішення може спричинити для правореалізаційного процесу.

Окремі неюридичні форми чинення тиску на Суд

Окрім правових форм тиску на суддів Конституційного Суду існують також неюридичні форми чинення тиску на Суд, однією з таких форм є тиск громадськості. Однак, Конститу-

ційний Суд при виконанні своїх повноважень повинен керуватись законом та забезпечувати баланс інтересів сторін конституційного провадження, який ґрунтується на Основному Законі. В даному контексті досить влучною видається позиція Ю.М. Тодики, який зазначив, що сучасна держава, заснована на компромісі, а конституція – це компроміс, що примирює різні домагання та інтереси найбільш впливових соціальних сил в країні [17, с. 280], тому Конституційний Суд повинен знаходити баланс між інтересами державних та суспільних інституцій або окремих суспільних інституцій при здійсненні конституційного судочинства.

Отже, лише незалежний Конституційний Суд може забезпечити верховенство Конституції та сприяти реалізації її положень. Рішення, які Суд приймає під тиском інших владних чи громадських інституцій, не здатні сприяти утвердженню конституційної законності та згубно впливають на процес побудови державного та суспільного ладу на засадах, визначених Основним Законом. Як приклад, можна привести рішення Конституційного Суду України від 30.09.2010 року, прийняте Судом під тиском Президента України. При прийнятті даного рішення Суд вийшов за межі повноважень, наданих йому законом, та перейняв на себе функцію законотворця, відновивши дію редакції Конституції України, що існувала до внесення до неї змін Законом України "Про внесення змін до Конституції України" від 08.12.2004 року № 2222-IV [18]. Зрештою, чинення тиску на Суд мало наслідком узурпацію влади Президентом України та блокування процесу реалізації низки конституційних норм на тривалий період.

Отже, лише незалежний орган конституційної юрисдикції здатен сприяти встановленню конституційного ладу в державі. Прийняття ж Судом рішень під тиском зі сторони органів державної влади чи зі сторони громадськості може мати непоправні наслідки для втілення конституційних приписів в реальних суспільних відносинах.

Висновки

Аналіз правових норм, що регламентують діяльність Конституційного Суду та закріплюють принцип незалежності даного органу, свідчить про наявність ряду спірних положень, які потребують уточнень та внесення відповідних законодавчих змін. В протилежному випадку такі норми можуть бути використані з метою обмеження незалежності Суду та підкорення його волі окремих суб'єктів. Посягання на незалежність Суду ставить під загрозу його діяльність як інституційного гаранта забезпечення процесу реалізації Конституції України та

ставить під загрозу становлення в Україні конституційної законності.

Процес втілення в реальних суспільних відносинах норм Основного Закону не може бути ефективним за умови, коли тлумачення таких норм, вирішення питання про відповідність Конституції законів, підзаконних актів, міжнародних договорів здійснюється не з метою становлення верховенства права та верховенства Конституції, а в інтересах окремих суб'єктів, що здійснюють незаконний вплив на Суд. В свою чергу це ставить під загрозу реалізацію не лише Конституції, але й норм законів, які деталізують та уточнюють конституційні приписи.

В той же час не варто розглядати незалежність органу конституційної юрисдикції як безумовну та абсолютну. Її зміст визначається законом та не може виходити за встановлені межі. Конституційний Суд України є органом судової гілки влади, а отже в системі

стримувань і противаг не лише протистоїть іншим органам, а навпаки, разом із законодавчою та виконавчою гілкою влади покликаний провадити свою діяльність з метою досягнення спільного результату – підкоренню конституційним нормам усіх правовідносин, що виникають в державі та суспільстві.

Конфлікт інтересів

Під час підготовки до опублікування, комунікації з редакцією та виходу статті до друку відсутній реальний чи потенційний конфлікт інтересів автора статті з відповідальними особами чи будь-якими іншими третіми особами щодо тематики статті та суміжних напрямків юридичних досліджень.

Вираз вдячності

Дослідження не отримало гранту з будь-якого фінансового агентства в державному, комерційному або некомерційному секторі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України від 28.06.1996 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
2. Стецюк П. Гарантії незалежності Конституційного Суду України. *Вісник Конституційного Суду України*. 2013. № 1. С. 63–71.
3. Скомороха В. Судова незалежність (тези). *Вісник Конституційного Суду України*. 2001. № 1. С. 71–74.
4. Тодика Ю.М. Конституція України: проблеми теорії і практики. Х.: Факт, 2000. 608 с.
5. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика: монографія / відп. ред. В. Ф. Погорілко. К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України: А.С.К., 2003. 652 с.
6. Borowski Martin. Concretized Norm and Sanction qua Fact in the Vienna School's Stufenbaulehre, in: *Ratio Juris: An International Journal of Jurisprudence and Philosophy of Law*. Vol. 27, Issue 1. March 2014. PP. 79–93.
7. Brugger Winfried. Concretization of Law and Statutory Interpretation, in: *Tulane European and Civil Law Forum*, Vol. 11 (1996), S. 207–250.
8. Holzinger, G. (2018). Constitutional Jurisdiction in a Democracy Governed by the Rule of Law. *ICL Journal*, 12(1). 1–17. DOI: <https://doi.org/10.1515/icl-2018-0001>.
9. Safjan, Marek (2006) Niezależność Trybunału Konstytucyjnego i suwerenność konstytucyjna RP. *Państwo i Prawo*, (6). 3–17.
10. Рішення Конституційного Суду України за 2015 рік. URL: <http://www.ccu.gov.ua/docs/230>.
11. Аскеров С. С. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану (порівняльно-правове дослідження): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. К., 2008. 199 с.
12. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13.07.2017 № 2136–VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19>.
13. Андрушко А. В. Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. Хмельницький, 2003. 196 с.
14. Проект Закону Про державний бюджет на 2019 рік. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64598.
15. Рішення Ради суддів України: від 19.11.2018 № 9. URL: <http://rsu.gov.ua/uploads/article/risenna-rsu-no-78-vid-19112018-s-bf0d84e109.pdf>.
16. Висновок Європейської Комісії за демократію через право щодо Проекту Закону Про Конституційний Суд України: від 12.12.2016 № 870/2016. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/870_2016_2016_12_12.pdf.
17. Тодька Ю. Н. Основы конституционного строя Украины. Х.: Факт, 1999. 318 с.
18. Рішення Конституційного Суду України (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України): від 30.09.2010 № 20-рп/2010. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-10>.

REFERENCES

1. *Konstytutsiya Ukrayiny* [The Constitution of Ukraine] (28.06.1996). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr> (in Ukr).
2. Stetsyuk, P. (2013). Harantiya nezalezhnosti Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny [Guarantee of independence of the Constitutional Court of Ukraine]. *Visnyk Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny*, (1). 63–71 (in Ukr).
3. Skomorokha, V. (2001). Sudova nezalezhnist' (tezy) [Judicial independence (abstracts)]. *Visnyk Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny*, (1). 71–74 (in Ukr).
4. Todyka, Yu. M. (2000). Konstytutsiya Ukrayiny: problemy teorii i praktyky [The Constitution of Ukraine: problems of theory and practice]. Kharkiv: Fakt (in Ukr).
5. Pohorilko, V. F. (Red.). (2003). *Problemy realizatsiyi Konstytutsiyi Ukrayiny: teoriya i praktyka: monohrafiya* [Problems of the implementation of the Constitution of Ukraine: theory and practice: monograph]. Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V. M. Korets'koho NAN Ukrayiny: A.S.K. (in Ukr).
6. Borowski, Martin (2014). Concretized Norm and Sanction qua Fact in the Vienna School's Stufenbaulehre. *Ratio Juris: An International Journal of Jurisprudence and Philosophy of Law*, 27(1). 79–93 (in Eng.)
7. Brugger, Winfried (1996). Concretization of Law and Statutory Interpretation. *Tulane European and Civil Law Forum*, (11). 207–250 (in Eng.).
8. Holzinger, G. (2018). Constitutional Jurisdiction in a Democracy Governed by the Rule of Law. *ICL Journal*, 12(1). 1–17. DOI: <https://doi.org/10.1515/icl-2018-0001> (in Eng.).
9. Safjan, Marek (2006). Niezalezność Trybunału Konstytucyjnego i suwerenność konstytucyjna RP. *Państwo i Prawo*, (6). 3–17 (in Pol.).
10. *Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny za 2015 rik* [Decisions of the Constitutional Court of Ukraine for 2015]. Retrieved from: <http://www.ccu.gov.ua/docs/230> (in Ukr).
11. Askerov, S. S. (2008). *Pryntsyp nezalezhnosti i nedotorkannosti suddiv u kryminal'nomu protsesi Ukrayiny ta Azerbaydzhanu (porivnyal'no-pravove doslidzhennya)* [Principle of Independence and Immunity of Judges in the Criminal Procedure of Ukraine and Azerbaijan (comparative legal study)]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.09). Kyiv (in Ukr).
12. *Pro Konstytutsiynyy Sud Ukrayiny* [On the Constitutional Court of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (13.07.2017). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19>. (in Ukr).
13. Andrushko, A. V. (2003). *Vynyknennya trudovykh pravovidnosyn z derzhavnymy sluzhbovtysamy* [The emergence of labor relations with civil servants]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.05). Khmel'nyts'kyy (in Ukr).
14. *Proekt Zakonu Pro derzhavnyy byudzhel na 2019 rik* [Draft Law on the State Budget for 2019]. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64598 (in Ukr).
15. *Rishennya Rady suddiv Ukrayiny* [Decision of the Council of Judges of Ukraine] (19.11.2018 No 9). Retrieved from: <http://rsu.gov.ua/uploads/article/risenna-rsu-no-78-vid-19112018-s-bf0d84e109.pdf> (in Ukr).
16. *Vysnovok Yevropeys'koyi Komisiyi za demokratiyu cherez pravo shchodo Proektu Zakonu Pro Konstytutsiynyy Sud Ukrayiny* [Conclusion of the European Commission for Democracy through the Law on the Draft Law on the Constitutional Court of Ukraine]. (12.12.2016). Retrieved from: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/870_2016_2016_12_12.pdf (in Ukr).
17. Todyka, YU. N. (1999). *Osnovy konstitutsionnogo stroya Ukrainy* [Fundamentals of the constitutional system of Ukraine]. Kharkiv: Fakt (in Rus).
18. *Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny (sprava pro doderzhannya protsedury vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrayiny)* [Decision of the Constitutional Court of Ukraine (case about the maintenance of the procedure for making amendments to the Constitution of Ukraine)] (30.09.2010 No 20-rp/2010). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-10> (in Ukr).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 54 pp. 52–59.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.2634681

http://forumprava.pp.ua/files/052-059-2019-1-FP-Nedybaliuk_8.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_1_8.pdf

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 14.01.2019

Accepted: 26.01.2019

Published: 30.01.2019

Cite as:

Недибалюк, В. Д. (2019). Окремі аспекти незалежності Конституційного Суду України як гарантія реалізації Основного Закону. Форум Права, 54(1). 52–59. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2634681>.

Nedybaliuk, V. D. (2019). Okremi aspekty nezalezhnosti Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny yak harantiya realizatsiyi Osnovnoho Zakonu [Some Aspects of Independence of the Constitutional Court of Ukraine as a Guarantee for Realization of the Basic Law]. *Forum Prava*, 54(1). 52–59. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2634681>.

УДК 342.95(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2598485>

О.Г. РОЗГОН,

викладач кафедри цивільно-правових дисциплін
ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет",
м. Дніпро, Україна; e-mail: uk_dgu@ua.fm;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3902-7967>

МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ЗМІСТ

O.G. ROZGON,

Teacher, Chair of Civil Disciplines,
Law Faculty, Private Institution of Higher Education
"Dniprovsk University of the Humanities",
Dnipro, Ukraine; e-mail: uk_dgu@ua.fm;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3902-7967>

MECHANISM OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF SMALL PRIVATIZATION IN UKRAINE: CONCEPT, FEATURES AND CONTENTS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Виконано порівняльний аналіз понять правових категорій "механізм правового регулювання" та "механізм адміністративно-правового регулювання". Встановлено існування статичної та динамічної концепцій цих правових категорій. Ідентифіковані ознаки механізму адміністративно-правового регулювання малої приватизації в Україні та сформульоване його авторське визначення як системи адміністративно-правових засобів у процесі їх використання уповноваженими особами для регулювання адміністративно-правових відносин у сфері малої приватизації для забезпечення її ефективності. Запропоновані зміни до чинного законодавства у сфері приватизації з метою нормативного закріплення поняття "механізм адміністративно-правового регулювання малої приватизації".

Ключові слова: система адміністративно-правових засобів; адміністративно-правові відносини; відносини публічного управління; приватизаційний процес

The concept of legal categories "mechanism of legal regulation" and "mechanism of administrative-legal regulation" is explored and disclosed. There are established two types of concepts of these legal categories: static and dynamic. A comparative analysis of the definitions of these concepts, developed by scientists within the framework of the static and dynamic concepts of the legal regulation mechanism, has been made, their features, content, and features in certain areas of implementation have been determined. Identified signs of the mechanism of administrative and legal regulation of small privatization in Ukraine: the content that forms the system of administrative and legal means, which in its interaction provides the process of legal regulation of small privatization in Ukraine; has a dynamic character, which is manifested in the process of the implementation of authorized actions by authorized persons within the legal framework; the goal is to streamline administrative and legal relations in the field of small privatization in order to ensure the effectiveness of the privatization process, to create a socially oriented market economy and to increase the socio-economic efficiency of production in Ukraine; the object of influence is the administrative-legal relations in the sphere of small privatization; operates on the principles of legality, openness and transparency, state regulation, control and responsibility. The mechanism of administrative-legal regulation of small privatization is suggested as a system of administrative and legal means in the process of their use by authorized persons for regulation on the principles of legality, openness, transparency, control and responsibility of administrative-legal relations in the field of small privatization for ensuring its effectiveness, creation of socially oriented a market economy and an increase in the level of socio-economic production in Ukraine. Proposed changes to the current legislation in the field of privatization with the purpose of regulating the concept of "the mechanism of administrative and legal regulation of small privatization".

Key words: a system of administrative and legal means; administrative-legal relations; relations of public administration; privatization process

Постановка проблеми

Слід зазначити, що мала приватизація забезпечує отримання доходів до бюджету та зміцнює середній клас у суспільстві. У 2018 році через її найбільшу ефективність було збільшено перелік об'єктів малої приватизації, що підлягають продажу в 2019 році. Зокрема, це було обумовлено прийняттям Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" з рядом нових новел правового регулювання суспільних відносин у цій сфері. Разом із тим, саме в 2018 році бюджет не отримав від малої приватизації запланованих доходів. Це певною мірою пов'язують із недооціненим юридичною спільнотою значенням ролі механізму адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у сфері як приватизації взагалі, так і малої приватизації зокрема.

Як відомо, нова парадигма приватизації як державно-управлінської діяльності щодо об'єктів державної власності, була запропонована М.В. Чечетовим [1, с.21]. Важливість адміністративно-правового регулювання відносин у сфері приватизації була окреслена Н.В. Савенко, за яким для цілей правового регулювання приватизація розглядається як триваючий процес, що охоплює сукупність заходів адміністративно-правового та цивільно-правового характеру, у результаті яких право власності переходить до громадян та юридичних осіб [2, с.316]. Саул Естрін (Saul Estrin, 2018) та Аделіна Пеллетеріал (Adeline Pelletier, 2018) звернули увагу на роль регулюючого апарату в процесі приватизації в країнах, що розвиваються [3]. В свою чергу, Сара Голуст (Sarah E. Gollust, 2006) і Пітер Якобсон (Peter D. Jacobson, 2006) висвітили управлінські відносини в процесі приватизації об'єктів охорони здоров'я та громадської освіти в Сполучених Штатах [4].

З огляду на це, метою статті є аналіз загальнотеоретичних положень змісту механізму адміністративно-правового регулювання, визначення особливостей та сутності механізму адміністративно-правового регулювання малої приватизації в Україні, формулювання авторського поняття та пропозицій щодо його законодавчого закріплення. Її новизна полягає в авторській концепції механізму адміністративно-правового регулювання малої приватизації в умовах оновлення вітчизняного законодавства. Завданням статті є визначення статичної та динамічної концепції адмініст-

ративно-правового регулювання суспільних відносин і змісту цього механізму, а також виявлення його особливостей у сфері малої приватизації; формування власної концепції адміністративно-правового регулювання малої приватизації та визначення шляхів удосконалення вітчизняного законодавства.

Статична та динамічна концепції механізму адміністративно-правового регулювання

Як зазначає В.В. Галуцько, завдяки адміністративно-правовій регламентації формується юридична основа, визначаються зафіксовані в правових величчях орієнтири для організації діяльності учасників адміністративно-правових відносин на досягнення фактичних завдань адміністративного права [5, с.317]. Адміністративно-правове регулювання як процес застосування адміністративно-правових засобів у діяльності уповноважених суб'єктів з метою забезпечення прав громадян чи досягнення позитивного соціального ефекту в різних галузях суспільного життя, досліджувались В.Ф. Муцко, О.В. Минюк, Д.Є. Андрєєвою, Л.А. Князька, С. М. Ореховим [6, с.12; 7, с.11; 8, с.12; 9, с.10; 10, с.14]. Виходячи з результатів їх досліджень, адміністративно-правове регулювання малої приватизації можна визначити як систематичний, узгоджений процес впливу на адміністративно-правові відносини у сфері малої приватизації органів публічної влади через систему адміністративно-правових засобів на засадах законності, відкритості, прозорості, контролю і відповідальності для забезпечення ефективності малої приватизації та створення соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні [11, с.57].

Зміст адміністративно-правового регулювання розкривається через його механізм, який є поняттям, похідним від механізму правового регулювання, що здійснюється на нормах, закріплених у законі чи підзаконних адміністративно-правових актах [12, с.93]. Але саме на законодавчому рівні поняття механізму адміністративно-правового регулювання не визначено. До того ж, первинним для цього поняття є термін "механізм правового регулювання". Щодо його змісту, то, наприклад, С.С. Алексєєв, А.Ф. Крижановський, О.В. Малько, які підтримують статичну концепцію механізму правового регулювання, визначають механізм правового регулювання як сукупність, систему юридичних засобів, за допомогою яких забезпечується упорядковувачий правовий вплив на суспільні відносини [13, с.30; 14, с.239; 7].

Прихильниками першої концепції, що відображають у визначеннях механізму адміністративно-правового регулювання її статичний характер, є

I.I. Веремеснюк, С.Г. Стеценко, Т.О. Коломоєць, В.В. Галуцько, В.І. Олефір, М.П. Пихтін, О.І. Остапенко, В.Н. Хропанюк, І.П. Голосніченко, С.Т. Гончарук [15, с.92–93; 16, с.232; 17; 18, с.45; 19, с.341–342; 20, с.20–21; 21]. Відповідно, з позиції статичної концепції ознаками механізму адміністративно-правового регулювання є: 1) за змістом – система адміністративно-правових засобів; 2) об'єктом впливу – публічні суспільні відносини; 3) метою – забезпечення публічних інтересів фізичних та юридичних осіб, громадянського суспільства та держави.

Сюди також відносяться І.О. Личенко, А.Г. Чорноус, Є.В. Валькова, А.М. Детюк, які запропонували авторські визначення механізму адміністративно-правового регулювання відносин у сферах захисту права власності, формування та розвитку національної інформаційної інфраструктури, охорони права інтелектуальної власності, державного замовлення у сфері освіти [22–25] та ін.

На протипагу наведеній науковій концепції щодо статичного характеру механізму адміністративно-правового регулювання, О.Ф. Скакун, В.А. Горшенєв, Р.А. Ромашков, С.О. Комаров, І.О. Личенко, навпаки, розкривають поняття "механізм правового регулювання" як динамічне явище, визначаючи його як процес регулюючого впливу елементів правової системи на впорядкованість суспільних відносин [26, с.679–680; 27, с.50–55; 28, с.84; 22].

Такої ж позиції дотримуються О.О. Бандурка та О.І. Шкуропацький, які пропонують враховувати фактори, що впливають на процес досягнення мети і цілей правового регулювання. Так, О.О. Бандурка зазначає, що механізм адміністративно-правового регулювання не є механічним поєднанням окремих елементів. Це – динамічна категорія. Дія механізму правового регулювання становить тривалий процес, який поділяється на певні стадії, етапи [29, с. 26–27]. О.І. Шкуропацький наполягає, що механізм – це не тільки сукупність елементів, а й послідовність їх дії, що утворюють процеси впорядкування відповідних правових відносин задля ефективної, повної та всебічної реалізації людиною своїх прав та свобод у відповідній сфері [30, с.111].

В цілому, О.І. Шкуропацький, О.В. Ракул, Л. Князька визначили механізми адміністративно-правового регулювання в сферах запобігання тероризму, фіскальної політики держави, соціальної діяльності, соціального захисту

офіцерського складу Збройних сил України [30, 9, 31].

Наведене демонструє, що обрання тієї чи іншої моделі механізму адміністративно-правового регулювання має бути тісно пов'язане з особливостями сфери суспільних відносин, що регулюються. Враховуючи зміст ст.10 Закону "Про приватизацію державного і комунального майна", яка передбачає порядок приватизації майна, можна стверджувати, що особливість адміністративно-правового регулювання малої приватизації як відповідного управлінського процесу, впливає і на характер його механізму, надаючи йому динамічних властивостей. Тобто, виявлені у процесі дослідження наукових позицій прихильників динамічної концепції механізму адміністративно-правового регулювання його ознаки, на наш погляд, характерні й для механізму адміністративно-правового регулювання малої приватизації. Спираючись на зроблені висновки попередників у сфері дослідження змісту механізму адміністративно-правового регулювання, у наступному підрозділі розглянемо його особливості у сфері малої приватизації.

Особливості механізму адміністративно-правового регулювання малої приватизації

Як зазначає Р.Ю. Биков, процес приватизації супроводжується рядом супутніх явищ – таких, як монополізація державної власності; корпоратизація (акціонування) державних підприємств; комерціалізація господарської діяльності; запровадження орендних відносин; персоніфікація власності на засоби виробництва та корпоративні права; тощо [32]. Водночас, у сфері малої приватизації можна виокремити групу суспільних відносин, що підлягають саме адміністративно-правовому регулюванню.

Наприклад, М.В. Четов вважає, що приватизацію необхідно розглядати як управлінський процес, спрямований на підвищення ефективності економіки країни, як інструмент державної політики, що дає змогу оптимізувати економічну структуру держави та сприяти розвитку конкурентного економічного середовища і фондового ринку [1, с.22]. На думку, Н.В. Савенко, для цілей правового регулювання приватизація розглядається як сукупність взаємопов'язаних за змістом відносин, як триваючий процес, що охоплює сукупність заходів адміністративно-правового та цивільно-правового характеру, у результаті яких право власності переходить до громадян та юридичних осіб [2, с.315]. Цілком природно, що у сфері малої приватизації важливим є адміністративно-правове регулювання відносин і наявність публічного інтересу. Відповідно до чинного законодавства такий публічний інтерес

реалізується через мету приватизації. З урахуванням зазначеного, як ознаку механізму адміністративно-правового регулювання малої приватизації можна визначити мету такого регулювання, що полягає в упорядкуванні адміністративно-правових відносин у сфері малої приватизації для прискорення економічного зростання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної або комунальної власності у структурі економіки. Важливим при цьому є дотримання принципів приватизації: законності, відкритості та прозорості, державного регулювання, контролю та відповідальності, визначених у законодавстві. Ці принципи визначають засади функціонування механізму адміністративно-правового регулювання у сфері малої приватизації та є однією з його ознак.

Значимо, що особливості механізму адміністративно-правового регулювання малої приватизації визначаються такими нормативно-правовими актами, як Закон України "Про приватизацію державного і комунального майна" від 18.01.2018 року [33], Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації"; "Про затвердження Порядку відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об'єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків та визначення адміністратора електронної торгової системи", "Про затвердження Порядку подання уповноваженими органами управління державним органам приватизації пропозицій щодо включення об'єктів права державної власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації"; накази Фонду державного майна України "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році", "Про опублікування інформації про прийняття рішень про приватизацію об'єктів державної власності", "Про затвердження Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України та Положення про представництво Фонду державного майна України в районі, місті", "Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об'єктів права державної власності до відповідного переліку об'єктів великої або малої приватизації, що підлягають приватизації", "Про затвердження Типового договору про проведення електронних аукціонів з продажу

об'єктів малої приватизації між організатором аукціону та оператором електронного майданчика"; накази регіональних відділень ФДМУ по областях про затвердження результатів продажу об'єктів малої приватизації тощо.

Як зазначає Р.В. Мазурик, нормативно-правові акти виступають основними правовими засобами регулювання суспільних відносин [34]. Саме цими нормативними актами й визначаються основні елементи та ознаки малої приватизації [35, с.76]. А тому основною ознакою механізму адміністративно-правового регулювання малої приватизації, що визначають його зміст, є нормативно-правові акти як адміністративно-правові засоби, що у своїй взаємодії забезпечують процес правового регулювання малої приватизації в Україні.

Характеризуючи об'єкт впливу механізму адміністративно-правового регулювання як його ознаку, необхідно зазначити, що таким об'єктом є адміністративно-правові відносини у сфері малої приватизації. Так, відповідно до наведених вище нормативно-правових актів, особливостями відносин у сфері малої приватизації є їх суб'єктний склад. Згідно ст.6 Закону України "Про приватизацію державного та комунального майна", суб'єктами приватизації є державні органи приватизації; місцеві ради, органи приватизації територіальних громад; покупці. Єдину систему державних органів приватизації становлять Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва у районах і містах, органи приватизації в Автономній Республіці Крим. Для продажу об'єктів малої приватизації державними органами приватизації утворюються аукціонні комісії (ст.15) [36]. Також, суб'єктом, наділеним владними повноваженнями у сфері малої приватизації, є Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації [37]. Покупцями об'єктів приватизації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни; юридичні особи, зареєстровані на території України, юридичні особи інших держав, крім осіб визначених у ч.2 ст.8 Закону України "Про приватизацію державного та комунального майна". Посередниками між органами приватизації та покупцями у сфері малої приватизації є адміністратор електронної торгової системи – державне підприємство "Прозорро.Продажі", що належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі та оператор електронного майданчика – юридична особа, що має право використовувати електронний майданчик та діє відповідно до договору, укладеного з Адміністратором електронної торгової системи [33]. Права та обов'язки зазначених суб'єктів, що мають публічний характер,

та пов'язані із реалізацією управлінських повноважень органів приватизації утворюють зміст адміністративно-правових відносин у цій галузі.

Об'єктами досліджуваних відносин є об'єкти малої приватизації, визначені ст.5 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", а саме єдині майнові комплекси державних і комунальних підприємств, їх структурні підрозділи, окреме майно, об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти соціально-культурного призначення, пакети акцій, інших об'єктів, вартість яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік не перевищує 250 мільйонів гривень. Переліки об'єктів малої приватизації державної власності, що підлягають приватизації, затверджуються Фондом державного майна України чи ухвалюється місцевою радою.

Стаття 10 Закону "Про приватизацію державного і комунального майна" передбачає порядок приватизації майна, що включає: формування та затвердження переліків об'єктів, що підлягають приватизації; опублікування переліку об'єктів, що підлягають приватизації; прийняття рішення про приватизацію; опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об'єкта; проведення інвентаризації та оцінки відповідно до законодавства; проведення у випадках, передбачених законом, аудиту, екологічного аудиту об'єкта приватизації; перетворення підприємства в господарське товариство у процесі приватизації; затвердження умов продажу об'єктів приватизації, розроблених аукціонною комісією; опублікування інформації про умови продажу, в тому числі стартову ціну об'єкта приватизації; проведення аукціону, укладення договору купівлі-продажу; опублікування інформації про результати приватизації; прийняття рішення про завершення приватизації тощо [33]. Таким чином, процес приватизації об'єктів малої приватизації, це сукупність дій уповноважених осіб із підготовки, проведення та оформлення результатів продажу об'єктів малої приватизації. Можна стверджувати, що ще однією ознакою механізму адміністративно-правового регулювання малої приватизації є його динамічність.

З урахуванням зазначеного можна стверджувати, що механізм адміністративно-правового регулювання малої приватизації включає в себе заходи організаційного, технічного, інформаційного, правового характеру, пов'яза-

них із підготовкою, проведенням та оформленням результатів продажу на електронних аукціонах об'єктів малої приватизації, що реалізуються у процесі взаємодії суб'єктів приватизації. З наведеного механізму адміністративно-правового регулювання малої приватизації носить динамічний характер.

Висновки

Таким чином, встановлено наступне:

1. Ознаками механізму адміністративно-правового регулювання малої приватизації є: 1) зміст, який складає система адміністративно-правових засобів, що у своїй взаємодії забезпечують процес правового регулювання малої приватизації в Україні; 2) має динамічний характер, що проявляється у процесі здійснення уповноваженими особами визначених дій для підготовки, проведення та оформлення результатів продажу об'єктів малої приватизації; 3) мета – впорядкування адміністративно-правових відносин у сфері малої приватизації для прискорення економічного зростання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної або комунальної власності у структурі економіки; 4) об'єктом впливу є адміністративно-правові відносини у сфері малої приватизації, а саме відносини публічного управління та регулювання, одним із учасників яких є орган приватизації, що реалізує свої владні повноваження у приватизаційному процесі щодо об'єктів, вартість яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік не перевищує 250 мільйонів гривень; 5) функціонує на засадах законності, відкритості та прозорості, державного регулювання, контролю та відповідальності.

2. Механізм адміністративно-правового регулювання малої приватизації визначено як систему адміністративно-правових засобів у процесі їх використання уповноваженими особами для регулювання на засадах законності, відкритості, прозорості, контролю та відповідальності адміністративно-правових відносин у сфері малої приватизації для забезпечення її ефективності та прискорення економічного зростання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної або комунальної власності у структурі економіки.

3. Запропоновано закріпити визначення механізму адміністративно-правового регулювання малої приватизації в Україні у п.30 ст.1 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" від 18.01.2018 року, а також деталізувати його елементи у ст.15-1 "Механізм адміністративно-правового регулювання малої приватизації в Україні".

Конфлікт інтересів

Автор заявляє, що з приводу написання та публікації статті не існує жодного конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Це дослідження не отримало грантів або іншого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Чечетов М. В. Державне управління приватизацією у контексті трансформації відносин власності в Україні: автореф. дис. ... докт. наук з держ. упр.: 25.00.01. К., 2006. 36 с.
2. Савенко Н. В. Приватизація як об'єкт адміністративно-правового регулювання. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2007. № 39. С. 314–321.
3. Saul Estrin, Adeline Pelletier. Privatization in Developing Countries: What Are the Lessons of Recent Experience? *The World Bank Research Observer*, Volume 33, Issue 1, 1 February 2018, Pages 65–102, DOI: <https://doi.org/10.1093/wbro/lkx007>. Published: 22 March 2018.
4. Sarah E. Gollust, Peter D. Jacobson, Privatization of Public Services: Organizational Reform Efforts in Public Education and Public Health 2006 October; 96(10): 1733–1739. DOI: <https://doi.org/10.2105/AJPH.2005.068007> PMID: PMC1586133 PMID: URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1586133>.
5. Галуцько В. В. Адміністративне право України: підручник: у 2-х т. / Галуцько В. В., Олефір В. І., Короед С. О. [та ін.]. Херсон: ХМД, 2013. Т. 1. 396 с
6. Муцко В. Ф. Адміністративно-правове регулювання безпеки дорожнього руху в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2011. 18 с.
7. Минюк О. Ю. Адміністративно-правове регулювання біржової діяльності в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2010. 20 с.
8. Андрєєва Д. Є. Адміністративно-правове регулювання в галузі молодіжної політики в Україні: організаційно-правові аспекти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2009. 18 с.
9. Князька Л. А. Адміністративно-правове регулювання в галузі соціального захисту населення: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2010. 20 с.
10. Орехов С. М. Адміністративно-правове регулювання в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2011. 20 с.
11. Розгон О. Г. Загальна характеристика адміністративно-правових відносин у сфері малої приватизації. *Правова позиція*. 2019. № 1 (22). С. 51–58.
12. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини та громадянина: навч. посіб. / Ієрусаллімова І. О., Ієрусалімов І. О., Павлик П. М., Удовенко Ж. В. Київ: Знання, 2007. 223 с.
13. Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. Москва: Юрид. л-ра, 1966. 186 с.
14. Крижановський А. Ф. Правопорядок суверенної України: становлення та тенденції розвитку (загальнотеоретичне дослідження): дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.01. Одеса, 2009. 469 с.
15. Веремеенко И. И. Механизм административно-правового регулирования в сфере охраны общественного порядка. Москва, 1981. 350 с.
16. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: навчальний посібник. К.: Атіка, 2007. 624 с.
17. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку XXI століття): монографія / [В.В. Галуцько, В.І. Олефір, М.П. Пихтін, О.О. Онищук, Ю.В. Гридасов, М.М. Новіков, У. О. Палієнко, І.А. Дьомін, О.Б. Єщук]; за заг. ред. В. В. Галуцька. Херсон: ВАТ "Херсонська міська друкарня", 2010. 376 с.
18. Остапенко О. І., Остапенко Л. О. Адміністративно-правове забезпечення захисту права власності в Україні: навч. посіб.. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. 149 с.
19. Хропанюк В. Н. Теория государства и права: учеб. пособ. / под ред. проф. В. Г. Стрекозова. Москва, 1995. 377 с.
20. Голосніченко І. П., Стахурський М. Ф., Золотарьова Н. І. Адміністративне право України: основні поняття: навчальний посібник. Київ: ГАН, 2005. 232 с.
21. Гончарук С. Т. Адміністративне право України: навчальний посібник. Київ, 2000. 240 с.
22. Личенко І.О. Адміністративно-деліктні аспекти захисту права власності: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. 216 с.
23. Черноус А. Г. Поняття та структура механізму адміністративно-правового регулювання національної інформаційної інфраструктури України. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2018. Вип. 1(22). С. 167–171.
24. Валькова Є. В. Зміст та структура механізму адміністративно-правового регулювання у сфері охорони права інтелектуальної власності. *Форум права*. 2012. № 3. С. 84–88 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_3_16.

25. Детюк А. М. Поняття та структура механізму адміністративно-правового регулювання державного замовлення у сфері освіти. *Порівняльно-аналітичне право*. 2016. № 5.
URL: http://www.pap.in.ua/5_2016/57.pdf.
26. Скакун О. Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс): підручник. Харків: Еспада, 2009. 752 с.
27. Горшенев В. А. Способы и организационные формы правового регулирования. Москва: Юрид. л-ра, 1972. 256 с
28. Ромашков Р. А. Теория государства и права: конспект лекций. СПб.: Сентябрь, 2004. 184 с.
29. Бандурка О. О. Адміністративно-правове регулювання міграційного процесу в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2002. 182 с.
30. Шкуропацький О. І. Поняття та складові механізму адміністративно-правового регулювання соціального захисту військовослужбовців офіцерського складу Збройних Сил України. *Правові засади діяльності правоохоронних органів*: зб. наук. доп. та повідомл. учасників всеукр. наук.-практ. конф. (20 груд. 2014 р.). Харків, 2014. С. 185–188.
31. Ракул О. В. Поняття та принципи механізму адміністративно-правового регулювання фіскальної політики держави. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки*. 2014. Вип. 5–2. Том 3. URL: http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo05-2/part_3/46.pdf.
32. Биков Р. Ю. Ефективність приватизації державного майна в Україні. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2009. № 3. URL: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=35>.
33. Про приватизацію державного та комунального майна: Закон України від 18.01.2018 № 2269–VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 12. Ст. 68.
34. Мазурик Р. В. Поняття правового засобу та його зміст у бюджетному праві. *Адміністративне право і процес*. URL: <http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/4-10-2015/item/357-ponyattya-pravovoho-zasobu-ta-yoho-zmist-u-byudzhetnomu-pravi-mazuryk-r-v>.
35. Розгон О. Г. Історія та зміст поняття "мала приватизація". *Право і суспільство*. 2019. № 2. С. 74–80.
36. Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації та Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів великої приватизації: Наказ Фонду державного майна України від 06.04.2018 № 486. *Офіційний вісник України*. 2018. № 37. Ст. 1339.
37. Про Контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації: Постанова Верховної Ради України від 24.06.1993 № 3317–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 30. Ст. 333.

REFERENCES

1. Chechetov, M. V. (2006). *Derzhavne upravlinnya pryvatyzatsiyeyu u konteksti transformatsiyi vidnosyn vlasnosti v Ukrayini* [Public administration of privatization in the context of the transformation of property relations in Ukraine]. Doctor's thesis (25.00.01). Kyiv (in Ukr.).
2. Savenko, N. V. (2007). Pryvatyzatsiya yak ob"yekt administratyvno-pravovoho rehulyuvannya [Privatization as an object of administrative and legal regulation]. *Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu vnutrishnikh sprav*, (39). 314–321 (in Ukr.).
3. Saul Estrin, Adeline Pelletier. Privatization in Developing Countries: What Are the Lessons of Recent Experience? *The World Bank Research Observer*, Volume 33, Issue 1, 1 February 2018, Pages 65–102, DOI: <https://doi.org/10.1093/wbro/lkx007>. Published: 22 March 2018.
4. Sarah E. Gollust, Peter D. Jacobson, Privatization of Public Services: Organizational Reform Efforts in Public Education and Public Health 2006 October; 96(10): 1733–1739. doi: <https://doi.org/10.2105/AJPH.2005.068007> PMID: PMC1586133 PMID: URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1586133>.
5. Halun'ko, V. V., Olefir, V. I., & Koroyed, S. O. et al. (2013). *Administratyvne pravo Ukrayiny: pidruchnyk* [The administrative law of Ukraine: a textbook]. u 2-kh t. Kherson: KHMD, T. 1 (in Ukr.)
6. Mutsko, V. F. (2011). *Administratyvno-pravove rehulyuvannya bezpeky dorozhn'oho rukhu v Ukrayini* [Administrative and legal regulation of road safety in Ukraine]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
7. Mynyuk, O. YU. (2010). *Administratyvno-pravove rehulyuvannya birzhovoyi diyal'nosti v Ukrayini* [Administrative and Legal Regulation of Stock Exchanges in Ukraine]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.07). Irpin' (in Ukr.).
8. Andryeyeva, D. YE. (2009). *Administratyvno-pravove rehulyuvannya v haluzi molodizhnoyi polityky v Ukrayini: orhanizatsiyno-pravovi aspekty* [Administrative and legal regulation in the field of youth policy in Ukraine: organizational and legal aspects]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.07). Irpin' (in Ukr.).
9. Knyaz'ka, L. A. (2010). *Administratyvno-pravove rehulyuvannya v haluzi sotsial'noho zakhystu naseleння* [Administrative and legal regulation in the field of social protection of the population]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).

10. Oryekhov, S. M. (2011). *Administratyvno-pravove rehulyuvannya v haluzi standartyzatsiyi, yakosti produktsiyi, metrolohiyi i sertyfikatsiyi* [Administrative and regulatory regulation in the field of standardization, product quality, metrology and certification]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
11. Rozgon, O. G. (2019). Zahal'na kharakterystyka administratyvno-pravovykh vidnosyn u sferi maloyi pryvatyzatsiyi [General characteristics of administrative-legal relations in the field of small privatization]. *Pravova pozytsiya*, 1(22). 51–58 (in Ukr.).
12. Iyerusalimova, I. O., Iyerusalimov, I. O., Pavlyk, P. M., & Udovenko, ZH. V. (2007). *Administratyvno-pravove zabezpechennya prav i svobod lyudyny ta hromadyanyna: navch. posib.* [Administrative and legal provision of rights and freedoms of man and citizen: teach. manual]. Kyiv: Znannya (in Ukr.).
13. Alekseyev, S. S. (1966). *Mekhanizm pravovogo regulirovaniya v sotsialisticheskoy gosudarstve* [The mechanism of legal regulation in a socialist state]. Moskva: Yurid. I-ra (in Russ.).
14. Kryzhanovs'kyy, A. F. (2009). *Pravoporyadok suverennoyi Ukrainy: stanovlennya ta tendentsiyi rozvytku (zahal'noteoretychne doslidzhennya)* [The rule of sovereign Ukraine: formation and development trends (general theoretical study)]. Doctor's thesis (12.00.01). Odesa (in Ukr.).
15. Veremeyenko, I. I. (1981). *Mekhanizm administrativno-pravovogo regulirovaniya v sfere okhrany obshchestvennogo porjadka* [The mechanism of administrative and legal regulation in the field of public order]. Moskva (in Russ.).
16. Stetsenko, S. H. (2007). *Administratyvne pravo Ukrainy: navchal'nyy posibnyk* [The administrative law of Ukraine: a manual]. Kyiv: Atika (in Ukr.).
17. Halun'ko, V. V., Olefir, V. I., Pykhtin, M. P., Onyshchuk, O. O., Hrydasov, YU. V., Novikov, M. M., Paliyenko, U. O., D'omin, I.A., & Yeshchuk, O. B.; Halun'ko, V. V. (Red.). (2010). *Administratyvne pravo Ukrainy v suchasnykh umovakh (vyklyky pochatku HKKH stolittya): monohrafiya* [Administrative law of Ukraine in modern conditions (challenges of the beginning of the XXI century): monograph]. Kherson: VAT "Khersons'ka mis'ka drukarnya" (in Ukr.).
18. Ostapenko, O. I., & Ostapenko, L. O. (2007). *Administratyvno-pravove zabezpechennya zakhystu prava vlasnosti v Ukraini: navch. posib.* [Administrative and legal support for the protection of property rights in Ukraine: training. manual]. L'viv: L'vivs'kyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav (in Ukr.).
19. Khropanyuk, V. N.; Strekozov, V. G. (Red.). (1995). *Teoriya gosudarstva i prava: ucheb. posob.* [Theory of State and Law: studies.]. Moskva (in Russ.).
20. Holosnichenko, I. P., Stakhurs'kyy, M. F., & Zolotar'ova, N. I. (2005). *Administratyvne pravo Ukrainy: osnovni ponyattya: navchal'nyy posibnyk* [Administrative Law of Ukraine: Basic Concepts: Textboo]. Kyiv: HAN (in Ukr.).
21. Honcharuk, S. T. (2000). *Administratyvne pravo Ukrainy: navchal'nyy posibnyk* [Administrative law of Ukraine: a manual]. Kyiv (in Ukr.).
22. Lychenko, I.O. (2011). *Administratyvno-deliktne aspekty zakhystu prava vlasnosti: monohrafiya* [Administrative and tort aspects of protection of property rights: monograph]. L'viv: L'vivs'kyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav (in Ukr.).
23. Chornous, A. H. (2018). Ponyattya ta struktura mekhanizmu administratyvno-pravovoho rehulyuvannya natsional'noyi informatsiyanoi infrastruktury Ukrainy [Concept and structure of the mechanism of administrative and legal regulation of the national information infrastructure of Ukraine]. *Prykarpats'kyy yurydychnyy visnyk*, 1(22). 167–171 (in Ukr.).
24. Val'kova, YE. V. (2012). Zmist ta struktura mekhanizmu administratyvno-pravovoho rehulyuvannya u sferi okhorony prava intelektual'noyi vlasnosti [Content and structure of the mechanism of administrative and legal regulation in the field of intellectual property rights protection]. *Forum Prava*, (3). 84–88. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_3_16 (in Ukr.).
25. Detyuk, A. M. (2016). Ponyattya ta struktura mekhanizmu administratyvno-pravovoho rehulyuvannya derzhavnoho zamovlennya u sferi osvity [Concept and structure of the mechanism of administrative and legal regulation of the state order in the field of education]. *Porivnyal'no-analitychne pravo*, (5). Retrieved from: http://www.pap.in.ua/5_2016/57.pdf (in Ukr.).
26. Skakun, O. F. (2009). *Teoriya derzhavy i prava (entsyklopedychnyy kurs): pidruchnyk* [Theory of state and law (encyclopedic course): a textbook]. Kharkiv: Espada (in Ukr.).
27. Gorshenev, V. A. (1972). *Sposoby i organizatsionnyye formy pravovogo regulirovaniya* [Methods and organizational forms of legal regulation]. Moskva: Yurid. I-ra (in Russ.).
28. Romashkov, R. A. (2004). *Teoriya gosudarstva i prava: konspekt lektsiy* [Theory of State and Law: lecture notes]. SPb.: Sentyabr' (in Russ.).

29. Bandurka, O. O. (2002). *Administratyvno-pravove rehulyuvannya mihratsiynoho protsesu v Ukrayini* [Administrative and Legal Regulation of the Migration Process in Ukraine]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
30. Shkuropats'kyy, O. I. (2014). Ponyattya ta skladovi mekhanizmu administratyvno-pravovoho rehulyuvannya sotsial'noho zakhystu viys'kovosluzhbovtziv ofiters'koho skladu Zbroynykh Syl Ukrayiny [Concepts and components of the mechanism of administrative and legal regulation of social protection of servicemen of officers of the Armed Forces of Ukraine]. In: *Pravovi zasady diyal'nosti pravookhoronnykh orhaniv: zb. nauk. dop. ta povidoml. uchasnykiv vseukr. nauk.-prakt. konf. (20 hrud. 2014 r.)*. Kharkiv, (s. 185–188) (in Ukr.).
31. Rakul, O. V. (2014). Ponyattya ta pryntsyipy mekhanizmu administratyvno-pravovoho rehulyuvannya fiskal'noyi polityky derzhavy [The concept and principles of the mechanism of administrative and legal regulation of fiscal policy of the state]. *Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriya Yurydychni nauky*, 5–2(3). Retrieved from: http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo05-2/part_3/46.pdf (in Ukr.).
32. Bykov, R. YU. (2009). Efektyvnist' pryvatyzatsiyi derzhavnoho mayna v Ukrayini [Efficiency of privatization of state property in Ukraine]. *Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok*, (3). Retrieved from: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=35> (in Ukr.).
33. Pro pryvatyzatsiyu derzhavnoho ta komunal'noho mayna [On Privatization of State and Communal Property]. *Zakon Ukrayiny* (18.01.2018 No 2269–8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (12). 68 (in Ukr.).
34. Mazuryk, R. V. Ponyattya pravovoho zasobu ta yoho zmist u byudzhethnomu pravi [The concept of a legal remedy and its content in budgetary law]. *Administratyvne pravo i protses*. Retrieved from: <http://aplaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/4-10-2015/item/357-ponyattya-pravovoho-zasobu-ta-yoho-zmist-u-byudzhethnomu-pravi-mazuryk-r-v> (in Ukr.).
35. Rozgon, O. G. (2019). Istoriya ta zmist ponyattya "mala pryvatyzatsiya" [The history and content of the concept of "small privatization"]. *Pravo i suspil'stvo*, (2). 74–80 (in Ukr.).
36. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro diyal'nist' auktsionnoyi komisiyi dlya prodazhu ob'yektiv maloyi pryvatyzatsiyi ta Polozhennya pro diyal'nist' auktsionnoyi komisiyi dlya prodazhu ob'yektiv velykoyi pryvatyzatsiyi [On approval of the Regulations on the activities of the auction committee for the sale of small-scale privatization and the Regulations on the activities of the auction commission for the sale of large-scale privatization]. *Nakaz Fondu derzhavnoho mayna Ukrayiny* (06.04.2018 No 486). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (37). 1339 (in Ukr.).
37. Pro Kontrol'nu komisiyu Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z pytan' pryvatyzatsiyi [On the Verification Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on Privatization]. *Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny* (24.06.1993 No 3317–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (30). 333 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 54 pp. 60–68.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.2598485

http://forumprava.pp.ua/files/060-068-2019-1-FP-Rozgon_9.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_1_9.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 07.01.2019

Accepted: 25.01.2019

Published: 30.01.2019

Cite as:
Розгон, О. Г. (2019). Механізм адміністративно-правового регулювання малої приватизації в Україні: поняття, ознаки та зміст. Форум Права, 54(1). 60–68. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2598485>.

 Rozgon, O. G. (2019). Mekhanizm administratyvno-pravovoho rehulyuvannya maloyi pryvatyzatsiyi v Ukrayini: ponyattya, oznaky ta zmist [Mechanism of Administrative and Legal Regulation of Small Privatization in Ukraine: Concept, Features and Contents]. *Forum Prava*, 54(1). 60–68. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2598485>.

УДК 340:16

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2563155>**А.В. ТЯГЛО,**

профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Харьковского национального университета внутренних дел,
доктор философских наук, профессор,
г. Харьков, Украина; e-mail: olexti@yahoo.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-0721-1153>

К ПОНИМАНИЮ БРЕМЕНИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В АНГЛО-АМЕРИКАНСКОМ ПРАВЕ

A.V. TIAGLO,

Professor, Chair of Social Sciences and Humanities,
Kharkiv National University of Internal Affairs,
Doctor of Philosophy, (Full) Professor,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: olexti@yahoo.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-0721-1153>

TO UNDERSTANDING OF THE BURDEN OF PROOF IN ENGLISH AND AMERICAN LAW

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

С целью экспликации средств понимания и выражения бремени доказательства в англо-американском праве проведен сравнительный анализ аналогичных фрагментов ряда изданий юридического словаря Блэка. Установлена совокупность понятий и соответствующих терминов, в которых понимается и выражается бремя доказательства. Показано, что она сформировалась и развивается в логическом, риторическом и юридическом измерениях. Выдвинуто предположение, что это касается всех элементов кластера понятий, в которых мыслится юридическое доказательство, включая понятие доказательства вне разумного сомнения. Многомерность данного понятия выступает, видимо, одним из существенных источников известной трудности унификации практического разъяснения и использования стандарта доказательства вне разумного сомнения.

Ключевые слова: доказательство; юридическое доказательство; бремя доказательства; доказательство вне разумного сомнения; англо-американское право; "Юридический словарь Блэка"

[Тягло О. В. До розуміння тягаря доведення в англо-американському праві]

З метою експлікації засобів розуміння і вираження тягаря доведення в англо-американському праві проведено порівняльний аналіз аналогічних фрагментів низки видань юридичного словника Блека. З'ясовано сукупність понять і відповідних термінів, в яких розуміється та висловлюється тягар доведення. Показано, що вона сформувалась і розвивається у логічному, риторичному та юридичному вимірах. Висунуто припущення, що це стосується усіх елементів кластера понять, в яких мислиться юридичне доведення, включно з поняттям доведення поза розумним сумнівом. Багатомірність даного поняття виступає, ймовірно, одним з істотних джерел відомого утруднення уніфікації практичного роз'яснення і використання стандарту доведення поза розумним сумнівом.

Ключові слова: доведення; юридичне доведення; тягар доведення; доведення поза розумним сумнівом; англо-американське право; "Юридичний словник Блека"

In order to explicate understanding and verbal expression of the burden of proof in English and American law the comparative analysis of similar fragments from few editions of the Black's law dictionary is fulfilled. First, set of concepts and corresponding terms by which the burden of proof is understood and expressed is found out. Omitting analogous ones, it is appropriate to restrict the subset of terms, on the one hand, by "belief" or "(legal) truth", "burden of persuasion", "risk of nonpersuasion", and, on the other hand, "burden of production" or "burden of going forward with the evidence", "prima facie case" and "order of proof". Second, particular understanding and expression of the burden of proof vary greatly depending on recognition of one or other legal standard of proof. Third, understanding of the burden of proof has evolved and functions now in at least three dimensions: legal, rhetorical, and logical. Fourth, it seems possible to extrapolate the conclusion about legal-rhetorical-logical multidimensionality of concept of the burden of proof to entire cluster of concepts (and terms) which

grasps legal proof, including concept of proof beyond a reasonable doubt. But if so, then any attempt to reduce definitions of elements of this cluster, in particular – of concept of proof beyond a reasonable doubt, to pure logical definitions will be unsuccessful in general case. The multidimensionality of concept of proof beyond a reasonable doubt seems to be a significant source of well-known difficulty to unify practical explanation and use of the standard of proof beyond a reasonable doubt.

Key words: *proof; legal proof; burden of proof; proof beyond a reasonable doubt; English and American law; "Black's Law Dictionary"*

Постановка проблемы

В статье 17 Уголовного процессуального кодекса Украины введен новый существенный термин *"доказательство вне разумного сомнения"* (*"доведення поза розумним сумнівом"*). Он, очевидно, заимствован из до сих пор довольно далекого для нас – в прямом и переносном смысле – англо-американского права, где постепенно закрепился в рамках терминологического аппарата надлежащего уголовного процесса примерно на протяжении последних двухсот лет¹. Но как его правильно понимать и использовать в условиях права отечественного? И не вызовет ли эта "трансплантация чужеродного" здесь какой-то нежелательной рассогласованности или даже опасной "реакции отторжения"? Поиск ответов на эти и родственные вопросы актуализирует необходимость предварительного углубленного исследования как самого понятия доказательства вне разумного сомнения, так и всего связанного с ним кластера понятий (и соответствующих терминов), причем в естественном для них контексте². Эта необходимость укрепляется и существенным расширением практики отечественных специалистов: они все чаще вовлекаются в

процессы в юрисдикциях США, Англии и т. п., а поэтому, чтобы достигать успеха, должны хорошо разбираться в тамошнем понятийном аппарате и терминологии.

Понятие доказательства вне разумного сомнения – естественный элемент кластера, центральным для которого является понятие *юридического доказательства*. Ядро этого кластера и кластера соответствующих терминов было выявлено в предыдущей моей работе, последнее включает, прежде всего, "истина" ("truth"), "доказательство" ("proof") и "доказательства" ("evidence"), "доказывать" ("to prove") и "приводить доказательства" ("to evidence"), "степень доказательства" ("degree of proof"), "бремя доказательства" ("burden of proof"), "стандарт доказательства" ("standard of proof"), "стандарт доказательства вне разумного сомнения" ("standard of proof beyond a reasonable doubt"), "стандарт доказательства по перевесу в доказательствах" ("standard of proof by preponderance of the evidence"), "стандарт доказательства через ясные и убедительные доказательства" ("standard of proof by clear and convincing evidence"), "законность" ("legality"), "допустимость" ("admissibility"), а также "доверие" ("belief"), "уверенность" ("conviction"), "уверить" ("to convince") и "убедить" ("to persuade") (Тягло О.В. 2018 : 24).

Продолжая начатое исследование, в данной работе я намерен прояснить средства понимания и языкового выражения в англо-американском праве *бремени доказательства*. Репрезентативный материал для этого предоставляет "Юридический словарь Блэка", исходное издание которого увидело свет в 1891 году, а наиновейшее десятое – в 2014³. Сегодня этот словарь признается одним из наиболее широко исполь-

¹ Согласно, например, Шейле Кенни (Shelagh Kenney), в Великобритании и США упоминания доказательства вне разумного сомнения встречаются еще в конце XVIII века (Kenney S. 1995 : 990–991). Хотя само это юридическое явление и именуемый его термин окончательно укоренились со второй половины XIX века, соответствующее понятие осталось предметом дискуссий. Уже в самом конце XX столетия на основании тщательного анализа профессор Томас Малрайн (Thomas V. Mulrine) из Вашингтона пришел к заключению, что ни в одной стране мира юристы не выработали адекватного определения концепта "не виновен, пока вина не доказана вне разумного сомнения". Фактически, ни одна дефиниция этого концепта не избегает критики (Mulrine T.V. 1997 : 225).

² На протяжении последних нескольких лет понятие доказательства вне разумного сомнения и некоторые связанные с ним исследовались в публикациях украинских и российских специалистов: см., напр., работы С.Л. Будылина (Будылин С.Л. 2014), В.В. Степаненко (Степаненко В.В. 2017), А.В. Тягло (Тягло А.В. 2018), (Тягло О.В. 2013, 2018).

³ Сам Генри Кэмпбелл Блэк (Henry Campbell Black) подготовил лишь первое издание и второе под названием "Юридический словарь", оно вышло в свет в 1910 году. Последующие издания с устоявшимся названием "Юридический словарь Блэка" ("Black's Law Dictionary") готовились разными группами специалистов, в частности седьмое, восьмое, девятое и десятое – под редакцией Брайана А. Гарнера (Bryan A. Garner).

зуемых и авторитетных для англо-американской правовой семьи вторичных источников права. Однако в Украине он еще не нашел надлежащего анализа и обсуждения. Это обстоятельство послужило дополнительным стимулом написания предлагаемой статьи.

Эволюция и современное понимание бремени доказательства

Разъяснения относительно бремени доказательства в первом и во втором издании словаря Блэка по сути совпадают (ср. (Black H.C. 1891 : 157-158) и (Black H.C. 1910 : 156)). Расхождение можно обнаружить только в том, что во втором издании приведены ссылки на реальные дела, послужившие источниками данных разъяснений.

Бремя доказательства. (Лат. *onus probandi*). В доказательственном праве (the law of evidence). Необходимость или обязанность положительно доказывать факт или факты в споре сторон по предмету дела. Willett v. Rich, 142 Mass. 356, 7 N. E. 776, 56 Am. Rep. 684 и др.

Термин "бремя доказательства" не следует спутывать с "*prima facie* случай" ("*prima facie* case"). Когда сторона, на которой лежит бремя доказательства, выдала некий *prima facie* случай, этого, в общем, достаточно для перекладывания данного бремени... Kendall v. Brownson, 47 N. H. 200 и др. (Black H.C. 1910 : 156)⁴.

Уже эти исходные разъяснения обнаруживают основополагающий факт: понятие бремени доказательства значимо для осмысления не моно-логической интеллектуальной активности, к которой, в принципе, может быть сведено логическое доказательство, а некоего, в данном случае – юридического, спора сторон, отстаивающих разные, часто – полностью несовместимые, позиции⁵. Это выходит за рамки логиче-

ского – прежде всего, так сказать, в юридическое измерение.

В третьем издании словаря, увидевшем свет уже после смерти Г.К. Блэка, из двух приведенных выше абзацев фактически дословно воспроизведен только первый, тогда как второй содержит важные добавления.

Термин "бремя доказательства" не следует спутывать с "*prima facie* случай", Kendall v. Brownson, 47 N. H. 200 и др., или с другими выражениями, отсылающими к сходным идеям, вроде "бремя приведения доказательств" ("*burden of evidence*"), Hyer v. C.E. Holmes & Co., 12 Ga. App. 837, 79 S. E. 589, 60, или "бремя судебного разбирательства" ("*the burden of proceeding*"), Mason v. Geist (Mo. App.) 263 S. W. 236, 237, или "бремя продвижения вперед с доказательствами" ("*the burden of going forward with the evidence*"), First Nat. Bank v. Ford, 30 Wyo. 110, 216 P. 691, 694, 31 A. L. R. 1441.

Как часто говорят, этот термин имеет два разных значения: (1) обязанность продуцирования доказательств (the duty of producing evidence) по мере продвижения дела и (2) обязанность установить истинность заявления (the duty to establish the truth of the claim) через перевес в доказательствах. И если первая обязанность может перекладываться с одной стороны на другую, то вторая всегда лежит на стороне, отстаивающей свое заявление по предмету дела. Sellers v. Kincaid, 303 Ill. 216, 135 N. E. 429, 433 и др. Кроме того, "*burden of proof*" иногда используется для отсылки к практическому правилу, фиксирующему порядок доказательства (order of proof)... Welch v. Creech, 88 Wash. 429, 153 P. 355, 358, L. R. A. 1918A, 353 и др. (Black H.C. 1933 : 258)⁶.

⁴ Латинское выражение "*prima facie*", согласно словарю Блэка, может значить "с первого взгляда", "насколько можно судить по первому разъяснению" ("*as far as can be judged from the first disclosure*"), "предположительно" ("*presumably*") и т.п. Далее объясняется, что сторона судебного спора имеет *prima facie* случай тогда, когда приводит в свою пользу доказательства, достаточно сильные для того, чтобы требовать ответа от оппонента. В таком случае *prima facie* случай установлен достаточными доказательствами и может быть преодолен только опровергающими доказательствами, предоставляемыми противоположной стороной... (Black H.C. 1910 : 938).

⁵ Согласно классическому разъяснению Аристотеля, умозаключение есть речь, в которой если нечто предположено, то через положенное из него с необходимостью вытекает нечто отличное от положенного.

Доказательство имеется тогда, когда умозаключение строится из истинных и первых положений или из таких, знание о которых берет свое начало от тех или иных первых и истинных положений. Диалектическое же умозаключение – это то, которое строится из правдоподобных положений (Аристотель 1978 : 439). Следовательно, по Стагириту, корректное логическое доказательство из истинных положений-посылок с необходимостью выводит (единственное) истинное заключение. Для осуществления этого в принципе достаточно одного разумного индивидуума. Стандарт такого процесса, так сказать, *доказательство вне всякого сомнения*.

⁶ Англо-американское уголовное право, как известно, использует более сильный стандарт доказательства, чем доказательство через перевес в доказательст-

Приведенный фрагмент, прежде всего, четко разделяет *целевой* и *процедурный* аспекты бремени доказательства. Целью предоставления доказательств здесь объявлено установление истины. В этом смысле юридическое доказательство понимается как родственное логическому. Но данная цель достигается через использование не логического, а особенного юридического стандарта доказательства – через перевес в доказательствах, что не гарантирует, вообще говоря, достижения единственной бесспорной истины. Иначе говоря, установленная таким образом "юридическая истина" реально остается всего лишь более или менее вероятным знанием, не исключая возможности ошибки и, следовательно, законного оспаривания. Наконец, процедурный аспект бремени доказательства включает *порядок доказательств* согласно некоему "практическому правилу".

Четвертое издание словаря Блэка впервые увидело свет в 1951 году, а в 1957 и 1968 году вышли два его переиздания. Если судить по публикации 1968 года, то статья "Бремя доказательства" практически точно воспроизводит содержание своего аналога 1933 года (Black H.C. 1968 : 246). А вот обращение к пятому изданию, опубликованному в 1979 году, наряду с некой преемственностью обнаруживает и существенные изменения.

Бремя доказательства. (Лат. *onus probandi*). В доказательственном праве, необходимость или обязанность положительно доказывать факт или факты в споре сторон по предмету дела. Обязанность той или иной стороны создать посредством доказательств требуемую степень доверия (a requisite degree of belief) касательно факта в уме официального лица, исследующего факт (trier of fact), или суда.

"Бремя доказательства" – это термин, имеющий два разных аспекта: во-первых, "бремя убеждения" ("burden of persuasion"), которое по устоявшемуся обычаю на любой стадии судопроизводства никогда не перекладывается с одной стороны на другую; во-вторых, "бремя продвижения вперед с доказательствами", оно по мере продвижения судебного процесса может перекладываться с одной стороны на другую и обратно. *Ambrose v. Wheatley*, D.C.Del., 321 F. Supp. 122, 1222 (Black H.C. 1979 : 178).

вах. Поэтому приведенный абзац справедлив для дел, относящихся, например, к гражданскому праву.

Сравнение этих абзацев с их аналогами в третьем и четвертом изданиях действительно обнаруживает существенные изменения. Такие касаются, прежде всего, цели доказательства: непосредственно доказательство теперь направлено *не на достижение истины*, а на *создание в умах*, прежде всего, судей и присяжных *требуемой степени доверия* к некоему факту, к отстаиваемой той или иной стороной процесса позиции в целом. Способом достижения искомого доверия оказывается *убеждение*, что, по сути, является делом *не логики*, а, если снова вспомнить Аристотеля, *диалектики* или, что даже более существенно, *риторики*⁷. Конечно, убеждение *может* опираться на логический поиск бесспорной истины или оперирование ею. Однако признается ли это *необходимым* во всех реальных юридических противоборствах сторон?!

Далее в рассматриваемой статье пятого издания словаря приведено разъяснение специфики несения бремени доказательства в зависимости от природы конкретных дел и, соответственно, от принимаемых в том или ином случае юридических стандартов доказательства.

Бремя доказательства может требовать от стороны выработать и предоставить разумное сомнение касательно существования либо несуществования некоего факта или установить существование либо несуществование факта через перевес в доказательствах, посредством ясных и убедительных доказательств, посредством доказательства вне разумного сомнения. Если законодательство не предполагает иного, бремя доказательства требует доказательства через перевес в доказательствах. *Calif. Evid. Code, § 115*.

В случаях уголовных дел все элементы преступления должны быть доказаны представителями власти вне разумного сомнения. *In re Winship*, 397 U.S. 358, 90 S.Ct. 1068, 25 L.Ed.2d 368.

"Бремя установления" ("burden of establishing") некоего факта означает бремя убеждения официальных лиц, исследующих факты, что суще-

⁷ Риторика, согласно определению Стагирита, есть искусство находить возможные способы убеждения относительно любого предмета. А способов риторического убеждения "существует три вида: одни из них определяются нравом говорящего, другие – тем или иным настроением слушателей, третьи – самой речью с ее истинной или мнимой убедительностью" (Аристотель 2000 : 8-9).

ствование данного факта более вероятно, чем несуществование. U.C.C. § 1-201(8) (Black H.C. 1979 : 178).

Таким образом, согласно словарю Блэка, со второй половины минувшего века в англо-американском праве понятия бремени доказательства и, очевидно, родственные ему явно и окончательно выходят за пределы классического логического измерения. Более того, наблюдается вытеснение или, возможно, частичное замещение логического риторическим⁸. В этом отношении показательно, прежде всего, изменение цели (юридического) доказательства: непосредственно в качестве таковой теперь утверждается убеждение стороной присяжных, судьи и т. д., а не достижение бесспорной истины.

В шестом издании словаря Блэка, увидевшем свет в 1990 году, посвященная бремени доказательства статья воспроизведена практически без изменений. Но следующее – 1999 года – издание демонстрирует значительные изменения в форме и содержании соответствующего материала. Однако в дальнейшем – в изданиях 2004 и 2009 годов, если не считать чисто информационно-технических новаций, разъяснение понятия (и соответствующего термина) бремени доказательства достигло некой стабильности. Это можно понять с учетом, среди прочего, того обстоятельства, что главным редактором последних четырех изданий юридического словаря Блэка оставался известный американский специалист в области юридической лексикографии Брайан А. Гарнер. Принимая во внимание сказанное, ограничусь далее рассмотрением статьи девятого издания⁹:

бремя доказательства. (18 в.) 1. Обязанность стороны доказать спорное заявление или

⁸ Здесь уместно заметить, что современная – неформальная – логика включает в свой предмет не только демонстративные, но и недемонстративные умозаключения, опирающиеся как на "истинные и первые", так и на правдоподобные посылки. В этом смысле неформальная логика преодолевает аристотелевское разделение логики и диалектики (см. подробнее, напр., (Тягло А.В. 2008 : 167-169)). Но и эта метаморфоза не позволяет схватить в собственно логическом измерении способы убеждения, определяемые "нравом говорящего" или "настроением слушателей".

⁹ В данной статье добавлена информация о времени, когда выражение "burden of proof" появилось в английском языке: это восемнадцатое столетие. Кроме того, для отсылки к первичным юридическим документам использована система ключевых номеров Веста (West key number system), характерным признаком которой является пиктограмма ключа ☞.

обвинение. Бремя доказательства включает как *бремя убеждения*, так и *бремя продуцирования (burden of production)*. – Также называется *onus probandi*. См. ПЕРЕЛОЖЕНИЕ БРЕМЕНИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ (SHIFRING OF THE BURDEN OF PROOF). 2. Неточно, БРЕМЯ УБЕЖДЕНИЯ. [Кейсы: Доказательства ☞ 90].

В прошлом термин "бремя доказательства" использовался в двух разных смыслах. (1) Это бремя продвижения вперед с доказательствами. Сторона, несущая это бремя, должна представить некоторые доказательства, если она хочет получить определенное решение по делу. Если она предоставляет достаточно доказательств, это бремя исполнено. (2) Бремя доказательства в смысле наличия риска неубеждения. Тот, кто несет это бремя, проигрывает, когда его доказательства не способны уверить (to convince) присяжных – либо судью в судебном процессе без присяжных. Современный тренд – использование термина "бремя доказательства" только в этом втором смысле... Rolling M. Perkins & Ronald N. Boyce, *Criminal Law* 78 (3d ed. 1982).

Выражение "бремя доказательства" кроет в себе подвох, поскольку используется судами и судебными репортерами для обозначения разных вещей. Строго говоря, бремя доказательства означает обязанность установления через действительный перевес в доказательствах истинности оперативных фактов (truth of the operative facts), на основании чего с учетом материального права принимается решение по предмету рассматриваемого дела. Но иногда этот термин используется во вторичном смысле для обозначения бремени продвижения вперед с доказательствами. В этом смысле говорят, что та или иная сторона несет бремя противодействия направленным против нее доказательствам *prima facie* случая. William D. Hawkland, *Uniform Commercial Code Series* § 2A – 516:08 (1984).

среднее бремя доказательства. Обязанность стороны доказать факт посредством ясных и убедительных доказательств. Этот стандарт лежит между стандартом перевеса в доказательствах и стандартом вне разумных сомнений. См. ясные и убедительные доказательства в ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. [Кейсы: Доказательства ☞ 596] (Black H.C. 2009 : 223).

Приведенные фрагменты акцентируют внимание на разных аспектах бремени доказательства с разных точек зрения. Однако осмысление их в совокупности вполне подтверждает

существенные моменты понимания, уже выявленные в предшествующих изданиях словаря Блэка. Прежде всего, это касается бинарной структуры бремени доказательства, а соответственно – и схватывающего его понятия (и термина). В таковом мыслится, во-первых, обязанность логически-риторически-юридического убеждения, цель которого – требуемое доверие присяжных, судьи и т.д., их уверенность в необходимости принятия факта, заявления, позиции доказывающей стороны в целом по предмету судебного разбирательства (бремя убеждения, от постоянного исполнения которого рассчитывающая на успех сторона процесса устраниваться никак не может)¹⁰; во-вторых – обязанность участвовать в упорядоченной процедуре приведения сторонами доказательств в пользу своих позиций (бремя продуцирования, бремя продвижения вперед с доказательствами). Понятие бремени доказательства, далее, в общем случае несет в себе предупреждение о риске неубеждения, а значит – неуспеха в достижении стороной судебного процесса своих целей. Наконец, бремя доказательства и, соответственно, схватывающее его понятие или термин признаны ситуативными в том смысле, что зависят от принятия того или иного юридического стандарта доказательства, а это, в свою очередь, детерминируется природою рассматриваемых дел (уголовные, гражданские и т. п.).

Выводы

Проведенное исследование средств понимания и выражения бремени доказательства в англо-американском праве позволило, во-первых, выделить связку непосредственно связанных с данным явлением (понятий и) терминов в составе кластера терминов, касающихся юридического доказательства. Сейчас эту бинарную связку уместно ограничить, опуская близкие по смыслу, терминами, с одной стороны, "доверие" ("belief") или "(юридическая) истина" ("(legal) truth"), "бремя убеждения" ("burden of

¹⁰ Основой такого убеждения можно признать поиск или оперирование юридической истиной. Однако при этом нельзя забывать, что в общем случае таковая отвечает не стандарту доказательства вне всякого сомнения, а одному из ряда юридических стандартов доказательства, реально оставаясь лишь более или менее вероятной и поэтому не избавленной от возможности ошибки, от сомнения или оспаривания. Опирающееся на нее убеждение не имеет бесспорной основы, не исключая возможности "мнимой убедительности", основанной на искреннем заблуждении или даже правдоподобно представляемой лжи.

persuasion"), "риск неубеждения" ("risk of nonpersuasion"), а с другой – "бремя продуцирования" ("burden of production") или "бремя продвижения вперед с доказательствами" ("burden of going forward with the evidence"), "prima facie случай" ("prima facie case") и "порядок доказательства" ("order of proof").

Во-вторых, понимание и выражение бремени доказательства здесь-и-теперь существенно варьируется в зависимости от принятия того или иного юридического стандарта доказательства.

В-третьих, понимание бремени доказательства развилось и сегодня функционирует, по меньшей мере, в *трех измерениях: юридическом, риторическом и логическом*¹¹. При этом целесообразно учитывать современную трактовку логического измерения, не только объединяющую то, что в Аристотель разделял как собственно логическое и диалектическое, но и охватывающую как демонстративные, так и недемонстративные умозаключения. Приняв во внимание хотя бы это, не трудно осознать в общем случае вероятностную природу результата исполнения бремени доказательства, а значит – и неизбежность в его понимании мысли о риске неубеждения. Кроме того, вероятностная природа даже успешного здесь-и-теперь исполнения стороной процесса своего бремени доказательства не исключает возможности юридической ошибки, проистекающей из искреннего заблуждения или правдоподобной лжи.

В-четвертых, заключение о многомерности – юридически-риторически-логической – понятия бремени доказательства допускает, как представляется, обобщение едва ли не на весь кластер понятий (и терминов), схватывающих юридическое доказательство. Но если так, то попытки свести определения элементов этого кластера, в частности – понятия доказательства вне разумного сомнения, к чисто логическим дефинициям, даже в терминах неформальной логики, исчисляющей и оперирующей логическими вероятностями посылок или заключений, в общем случае не будут успешными. Многомерность понимания и выражения доказательства вне разумных сомнений выступает, видимо, одним из существенных источников известной трудности унификации практического разъяснения и использования стандарта доказательства вне разумного сомнения.

¹¹ Эти три измерения дополняют естественные для всякой человеческой активности измерения пространства-времени.

Конфликт интересов

Полагаю, что конфликты интересов, связанные с этой статьей, отсутствуют.

Признательность

Статья подготовлена во исполнение плана научной работы кафедры социально-гуманитарных дисциплин Харьковского национального университета внутренних дел. Я признателен профессору Т.С. Воропай за обеспечение возможности написания этой статьи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Аристотель. Топика // Аристотель. Сочинения: в 4-х т. Т. 2. Москва: Мысль, 1978. С. 347–531.
- Аристотель. Риторика // Аристотель. Риторика. Поэтика. Москва: Лабиринт, 2000. С. 6–148.
- Будылин С. Л. Внутреннее убеждение или баланс вероятностей? Стандарты доказывания в России и за рубежом. *Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации*. 2014. № 3. С. 25–57.
- Степаненко В. В. Стандарты доведения в кримінальному судочинстві Сполученого Королівства. *Форум права*. 2017. № 1. С. 171–174. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_1_30.
- Тягло А. В. Неформальная логика как манифестация новой логико-философской парадигмы // Историко-логические исследования: сборник научных статей. Киев: Издательско-полиграфический центр "Киевский университет", 2008. С. 164–169.
- Тягло А. В. О стандартах доказательства. *Форум права*. 2018. № 1. С. 88–94. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1239007>.
- Тягло О. В. До роз'яснення понять достовірності та недостовірності. *Вісник кримінологічної асоціації України*. 2013. № 3. С. 233–250.
- Тягло О. В. Про розуміння доведення в англо-американському праві. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2018. № 2 (81). С. 13–27. DOI: <https://doi.org/10.32631/v.2018.2.01>.
- Black H. C. A Dictionary of Law. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1891. X, 1253 p.
- Black H. C. A Law Dictionary. 2-nd ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1910. VII, 1314 p.
- Black H. C. Black's Law Dictionary. 3-rd ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1933. VII, 1944 p.
- Black H. C. Black's Law Dictionary. Revised 4-th ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1968. LXXX, 1882 p.
- Black H. C. Black's Law Dictionary. 5-th ed. Joseph R. Nolan, ed., Michael J. Connolly, ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1979. XIV, 1511 p.
- Black H. C. Black's Law Dictionary. 9-th ed. Bryan A. Garner, ed. St. Paul, Minn.: Thomson Reuters, 2009. XXXI, 1920 p.
- Kenney S. Fifth Amendment – Upholding the Constitutional Merit of Misleading Reasonable Doubt Jury Instructions, *Journal of Criminal Law and Criminology*. 1995. Vol. 85, No 4. P. 989–1027.
- Mulrine T. V. Reasonable Doubt: How in the World Is It Defined? *American University International Law Review*. 1997. Vol. 12, No. 1. P. 195–225.

REFERENCES

- Aristotel' (1978). *Топика* [Topic]. In: Aristotel'. Sochineniya v 4-h tomah. T. 2. Moskva: Mysl' (s. 347–531) (in Russ.).
- Aristotel' (2000). *Риторика* [Rhetoric]. In: Aristotel'. Ritorika. Poetika. Moskva : Labirint (s. 6–148) (in Russ.).
- Black, H. C. (1891). A Dictionary of Law. St. Paul, Minn. : West Publishing Co. (in Eng.).
- Black, H. C. (1910). A Law Dictionary. 2-nd ed. St. Paul, Minn. : West Publishing Co. (in Eng.).
- Black, H. C. (1933). Black's Law Dictionary. 3-rd ed. St. Paul, Minn. : West Publishing Co. (in Eng.).
- Black, H. C. (1968). Black's Law Dictionary. St. Paul, Minn.: West Publishing Co. (in Eng.).
- Black, H. C. (1979). Black's Law Dictionary. 5-th ed. Joseph R. Nolan, ed., Michael J. Connolly, ed. St. Paul, Minn. : West Publishing Co. (in Eng.).
- Black, H. C. (2009). Black's Law Dictionary. 9-th ed. Bryan A. Garner, ed. St. Paul, Minn.: Thomson Reuters (in Eng.).
- Budylin, S. L. (2014). Vnutrennee ubezhdeniye ili balans veroyatnostey? Standarty dokazyvaniya v Rossii i za rubezhom [Inner Conviction or Balance of Probabilities? Standards of Proving in Russia and Abroad]. *Vestnik Vysshego Arbitrazhnogo Suda Rossiyskoy Federatsii*, (3). 25–57 (in Russ.).
- Kenney, S. (1995). Fifth Amendment – Upholding the Constitutional Merit of Misleading Reasonable Doubt Jury Instructions, *Journal of Criminal Law and Criminology*, 85(4). 989–1027 (in Eng.).
- Mulrine, T. V. (1997). Reasonable Doubt: How in the World Is It Defined?, *American University International Law Review*, 12(1). 195–225 (in Eng.).

- Stepanenko, V. V. (2017). Standarty dovedennya u kryminal'nomu sudochynstvi Spoluchennogo Korolivstva [Standards of Proof in Criminal Procedure in United Kingdom], *Forum Prava*, (1). 171–174. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_1_30. (in Ukr.).
- Tiaglo, A. V. (2008). Neformal'naya logika kak manifestatsiya novoi logiko-filosofskoi paradigmy [Informal Logic as Manifestation of New Logic and Philosophic Paradigm]. In: *Istoriko-logicheskie issledovaniya. Sbornik nauchnyh statei*. Kiev: Kievski universitet (s. 164-169) (in Russ.).
- Tiaglo, A. V. (2018). O standartah dokazatelstva [About Standards of Proof]. *Forum Prava*, (1). 88-94 (in Russ.). DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1239007>.
- Tiaglo, O. V. (2013). Do rozyasnennya ponyat' djstovirnosti ta nedostovirnosti [On explanation of the certainty and uncertainty concepts]. *Visnyk kryminologichnoi asotsiatsii Ukrainy*, (3). 233–250 (in Ukr.).
- Tiaglo, O. V. (2018). Pro rozuminnya dovedennya v anglo-amerykans'komu pravi [On Understanding of Proof in English and American Law]. *Visnyk Kharkiv'skogo Natsional'nogo Universitetu Vnutrishnih Sprav*, 2(81). 13–27 (in Ukr.). DOI: <https://doi.org/10.32631/v.2018.2.01>.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 54 pp. 69–76.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.2563155

http://forumprava.pp.ua/files/069-076-2019-1-FP-Tiaglo_10.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_1_10.pdf**License (for files):**

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 16.01.2019**Accepted:** 23.01.2019**Published:** 30.01.2019**Cite as:****Тягло, А. В. (2019). К пониманию бремени доказательства в англо-американском праве. *Форум Права*, 54(1). 69–76. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2563155>.**Tiaglo, A. V. (2019). K ponimaniyu bremeni dokazatel'stva v anglo-amerikanskom prave [To Understanding of the Burden of Proof in English and American Law]. *Forum Prava*, 54(1). 69–76. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2563155>.